

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Unterstützte Kommunikation in der Regelschule

Nutzen, Einsatzfelder und Umsetzung

eingereicht von: Nicole Manderscheid

Begleitung: Rita Baumann

Datum der Abgabe: 6. Dezember 2015

Abstract

Unterstützte Kommunikation (UK) gehört in Heilpädagogischen Schulen zum festen Bestandteil der Förderung. In Regelschulen findet man sie hingegen kaum. Es stellte sich deshalb die Frage, ob auch die Regelschule von der UK profitiert. Für welche Kinder macht der Einsatz von UK besonders Sinn? In welchem Umfang kann sie dort Anwendung finden und unter welchen Bedingungen kann dies geschehen?

Anhand von Leitfadeninterviews mit UK-Fachpersonen, der Auswertung verschiedener UK-Konzepte und Qualitätsmerkmalen wurde diesen Fragen nachgegangen. Dadurch wurde klar, dass die Regelschule von UK durchaus Nutzen hat. Auch Kinder mit Lautsprache können von Kommunikationsproblemen betroffen sein. Der Umfang von Hilfen und Angeboten zur Unterstützung der Kommunikation soll dabei an die Voraussetzungen der Schule angepasst sein. In der Arbeit werden 15 mögliche Formen genannt und kurz beschrieben.

Vorwort

Kommunikation ist ein menschliches Grundbedürfnis. Sie ermöglicht die Teilhabe an sozialem Geschehen. Durch sie können wir selbstbestimmt daran teilnehmen und unsere Bedürfnisse, Wünsche und Befindlichkeiten äussern. Indem wir uns selbstbestimmt erleben, entwickeln wir auch ein gesundes Selbstbild und einen positiven Selbstwert. Durch Kommunikation verstehen wir aber auch, was andere uns mitteilen. Um gute soziale Beziehungen aufzubauen, ist beides wichtig. Was aber wenn die Kommunikation eingeschränkt ist, weil z.B. die Worte oder die Möglichkeiten dazu fehlen?

Im Bereich der Sonderpädagogik setzt hier der Fachbereich der Unterstützten Kommunikation an. In Heilpädagogischen Schulen ist die Unterstützte Kommunikation in den letzten Jahren Bestandteil der Vorstellung einer optimalen Förderung geworden. In Regelschulen ist sie hingegen kaum zu finden, obwohl auch dort Kinder mit speziellem Förderbedarf unterrichtet werden. Seit der Gedanke der integrativen oder inklusiven Schule umgesetzt wird, gehen sowohl Kinder mit geistiger Behinderung als auch Kinder mit Wahrnehmungsschwierigkeiten oder anderen Muttersprachen in ein- und dieselbe Klasse. Kommunikationsprobleme führen in diesen Klassen immer wieder zu Unzufriedenheit und Frustration, sowohl auf der Seite der Lernenden als auch der Lehrenden. Dabei können diese Kommunikationsschwierigkeiten auf der Verständnis- als auch auf der Sprachproduktionsebene liegen. Dadurch ist die selbstständige und aktive Beteiligung am Unterricht ebenfalls eingeschränkt.

Hier sehe ich die Chance, die Teilhabe durch Unterstützte Kommunikation auch in Regelschulen zu verbessern oder zu «normalisieren». Deshalb habe ich mich intensiv damit auseinandersetzt, welchen Gewinn oder Nutzen Unterstützte Kommunikation für Regelschulen hat, wo sie eingesetzt werden soll und kann und wie die Umsetzung von Unterstützter Kommunikation in Regelschulen sein muss, damit sie gelingt.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	1
1.1 Ausgangslage und Problemstellung	1
1.2 Zielformulierung.....	2
1.3 Fragestellung	2
2 Theoretische Auseinandersetzung	3
2.1 Integration und Unterricht.....	3
2.1.1 Integrationsgedanken.....	3
2.1.2 Gemeinsamer Unterricht.....	3
2.1.3 Didaktisch-methodische Prinzipien	5
2.1.3.1 Elementarisierung	5
2.1.3.2 Anschaulichkeit.....	6
2.1.3.3 Strukturierung	6
2.1.3.4 Lebensnähe	7
2.1.3.5 Individualisierung	7
2.1.3.6 Adaptives Lernen	8
2.1.4 Erkenntnisse in Bezug auf die Ausgangslage und Problemstellung.....	8
2.2 Kommunikation.....	9
2.2.1 Unterstützte Kommunikation	10
2.2.1.1 Zielgruppen der Unterstützten Kommunikation	10
2.2.1.2 Multimodale Kommunikationssysteme.....	11
2.2.1.3 Unterrichtsimmanente Kommunikationsförderung.....	13
2.2.1.4 Das Partizipationsmodell (siehe Anhang).....	13
2.2.2 Kommunikation, Lesen und Schreiben als didaktische Handlungsfelder im Unterricht.....	15
2.2.3 Erkenntnisse in Bezug zur Situation in der Regelschule	17
2.3 Präzisierung der Fragestellung	19
3 Forschungsvorgehen	20
3.1 Untersuchungsplan	20
3.2 Untersuchungsverfahren	21
3.2.1 Erhebungstechniken	21
3.2.1.1 Wahl der Interviewpartner	21
3.2.1.2 Gewinnung der Interviewpartner.....	22
3.2.1.3 Erstellung des Leitfadens.....	22
3.2.1.4 Interviewdurchführung	23
3.2.2 Aufbereitungstechniken	24
3.2.2.1 Transkription	24
3.2.2.2 Programm f5.....	25
3.2.3 Auswertungstechnik	26
3.2.3.1 Qualitative Inhaltsanalyse	26
3.2.4 Erläuterungen zu den berücksichtigten Institutionen und interviewten Fachpersonen	27

4 Darstellung der Ergebnisse	29
4.1 Nutzen für die Regelschule	29
4.1.1 Kommunikation	29
4.1.2 Autonomie	30
4.1.3 Integration	31
4.1.3 Zusammenfassende Übersicht	32
4.2 Einsatzfelder in der Regelschule	33
4.2.1 Zielgruppen der Regelschule	33
4.2.2 Einsatzbereiche der Regelschule	34
4.2.3 Haltung und Einstellungen von Regelschulen.....	35
4.2.4 Zusammenfassende Übersicht	36
4.3 Umsetzung in der Regelschule	36
4.3.1 Intervention	36
4.3.2 Umfang, Verbindlichkeit und Grenzen	38
4.3.3 Ressourcen	40
4.3.4 Zusammenfassende Übersicht	42
4.4 Hilfsmittel, Materialien und andere Ansätze	43
4.4.1 Visuelle Hilfsmittel.....	43
4.4.2 Akustische Hilfsmittel	45
4.4.3 Visuell-akustische Hilfsmittel.....	45
4.4.4 Andere Ansätze.....	46
4.4.5 Zusammenfassende Übersicht	47
5 Diskussion der gewonnenen Erkenntnisse	48
5.1 Beantwortung der Fragestellung	48
5.2 Rückblick auf den Forschungsprozess	52
5.2.1 Erhebungstechniken	52
5.2.2 Aufbereitungstechnik	53
5.2.3 Auswertungstechnik	53
5.2.4 Gütekriterien qualitativer Forschung	54
5.3 Ausblick	55
6 Schlusswort und Dank	56
7 Verzeichnisse	57
7.1 Literaturverzeichnis.....	57
7.1.1 Forschungsmethodisches Vorgehen.....	57
7.1.2 Unterricht und Didaktik	57
7.1.3 Unterstützte Kommunikation	58
7.2 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis.....	59
Anhang	60

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage und Problemstellung

In meiner Funktion als Schulische Heilpädagogin in integrativen Settings habe ich häufig die Gelegenheit, Situationen und Phänomene zu beobachten. So ist mir in den letzten Jahren vermehrt aufgefallen, dass die Sprache der Lehrpersonen ihre Schüler und Schülerinnen nicht genügend erreicht. Die Lernenden wirken vor allem im mündlichen Unterricht abgelenkt und beginnen, mit Gegenständen auf den Tischen zu spielen oder starten Gespräche mit ihren Nachbarn usw. Aber auch bei aufmerksam wirkenden Kindern sind zuvor erklärte Aufgaben und Aufträge anschliessend nicht klar. Sie zögern, die Aufgabe anzugehen, orientieren sich an den anderen, machen ganz andere Dinge, lösen die Aufgabe «falsch» oder holen sich bei einer Lehrperson Hilfe. Dann höre ich immer wieder Aussagen wie: «Du musst besser zuhören» oder «Du hast wieder nicht zugehört». Kommentare wie: «Sie können einfach nicht aufmerksam zuhören», fallen im Lehrerzimmer regelmässig. Die Reaktion der Lehrpersonen bleibt bei der Aufforderung des Bessierzuhörens. Selten überlegen sie sich, wo die Ursachen für das Problem sonst noch liegen könnten. Mir fällt aber auch immer wieder auf, dass die Lehrpersonen ihre Schüler nicht verstehen, weil diese unverständlich sprechen. Es fehlen ihnen Wörter, Satzstrukturen machen keinen Sinn oder sie sprechen sehr undeutlich. Nicht jede Lehrperson bringt in solchen Situationen die Geduld und Zeit auf, die Kommunikation so lange weiterzuführen, bis die Mitteilung des Kindes verstanden wurde.

In meiner Rolle als Schulische Heilpädagogin und mit der beobachtenden Sicht ist mir bewusst, dass diese Problematik nicht einfach mit «nicht zuhören können/wollen» zu erklären ist und durch die blosser Aufforderung des «Bessierzuhörens» nicht beseitigt werden kann. Vielmehr vermute ich die Ursache in anderen Schwierigkeiten. Diese liegen einerseits im Unterricht und bei der Lehrperson z.B. durch zu schwierige Sprache, unstrukturierten Unterricht, überfordernden Aufgaben usw. Andererseits sind sie auch bei den eingeschränkten Möglichkeiten der Kinder zu vermuten. Durch einen geringen Wortschatz haben sie vielleicht Schwierigkeiten im Verständnis. Andere Gründe könnten aber auch bei der Aufmerksamkeit, der Wahrnehmung, Speicherung, kognitiven oder logopädischen Einschränkungen liegen. Sie alle führen zu einer unbefriedigenden oder ungenügenden Kommunikation und dem damit oben beschriebenen Verhalten der Kinder. Dadurch ist auch die aktive und selbstständige Teilnahme am Unterricht eingeschränkt. Unterricht sollte die Voraussetzungen der Lernenden jedoch berücksichtigen und danach gestaltet werden. Man kann das Kind nicht ändern, aber sein Umfeld an seine Möglichkeiten anpassen.

1.2 Zielformulierung

Mit dieser Arbeit will ich erforschen, wie Unterstützte Kommunikation auch in Regelschulen ein- und umgesetzt werden kann, damit Kommunikationsbedingungen und Partizipationsmöglichkeiten für die Lernenden verbessert werden. Die Schwierigkeit sehe ich darin, dass es kaum Regelschulen gibt, die damit bereits Erfahrungen gesammelt haben. Ich muss meiner Forschungsfrage deshalb in anderen Institutionen nachgehen. Heilpädagogische Schulen eignen sich dazu besonders. Sie haben bereits Erfahrung mit dem Einsatz von Unterstützter Kommunikation. Ausserdem haben sie auch einen Bildungs- oder Förderauftrag von Kindern. Allerdings muss man berücksichtigen, dass die Rahmenbedingungen (Anzahl Lehrpersonen, Klassengrösse, Finanzen etc.) beider Schulen unterschiedlich sind. Erhaltene Ergebnisse können deshalb nicht immer eins zu eins übernommen werden, sondern müssen auf die Regelschule adaptiert werden. Ziel der Forschungsarbeit ist, realistische Antworten auf Fragen zum Einsatz und zur Umsetzung von Unterstützter Kommunikation in Regelschulen zu erhalten. Diese sollen allenfalls auch Regelschulen dienen, die sich für Unterstützte Kommunikation interessieren und einen Einsatz von Formen der Unterstützten Kommunikation in Erwägung ziehen. Es ist jedoch nicht das Ziel, ein ganzes Konzept zu erstellen. Es sollen vielmehr Fragen für einen Erstkontakt von Unterstützter Kommunikation und Regelschule beantwortet und somit mögliche Hemmschwellen für den Einsatz beseitigt werden. Nur so kann die Unterstützte Kommunikation überhaupt Einzug finden in Regelschulen.

1.3 Fragestellung

In meiner Masterarbeit gehe ich nun folgender Hauptfragestellung nach:

Inwiefern können Formen der Unterstützten Kommunikation in der Regelschule eingesetzt werden und so eine Verbesserung der Kommunikation und Partizipation erreichen?

Damit ich einen vertieften Einblick in das Thema der Unterstützten Kommunikation erhalte, werde ich mich zuerst intensiv mit der Literatur zur Unterstützten Kommunikation auseinandersetzen. Da es aber auch um Unterricht und Partizipation geht, werde ich mich ebenfalls mit Literatur zu diesem Aspekt befassen. Wichtig scheint mir dabei, wie Unterricht gestaltet sein muss, damit Kinder mit den unterschiedlichsten Voraussetzungen daran teilhaben können.

2 Theoretische Auseinandersetzung

In diesem Kapitel werde ich zuerst den Gedanken der integrativen Schulform und die damit verbundenen Auswirkungen auf den Unterricht und die Didaktik, für eine bestmögliche Partizipation aller, beschreiben. Dann werde ich daraus gewonnene Erkenntnisse in Bezug auf die Problemstellung schildern. Anschliessend werde ich auf das Thema Kommunikation eingehen. Es soll deutlich werden, was unter Kommunikation alles verstanden werden kann und warum es so wichtig ist, dass Kommunikation auch unter erschwerten Bedingungen gelingt. Danach werde ich auf den Fachbereich der Unterstützten Kommunikation übergehen. Neben der Definition, den Zielgruppen und den Formen (multimodale Systeme) der Unterstützten Kommunikation beschreibe ich dort auch das Interventionsvorgehen anhand des Partizipationsmodells. Daraufhin befasse ich mich noch mit den beiden didaktischen Handlungsfeldern Kommunikation und Lesen/Schreiben. Abschliessend fasse ich auch hier die gewonnenen Erkenntnisse zusammen und versuche sie mit den Erkenntnissen des Unterrichts zu verbinden, damit ich sie dann in Bezug zur Situation und Problemstellung der Ausgangslage setzen kann.

2.1 Integration und Unterricht

2.1.1 Integrationsgedanken

Wenn heutzutage von Integration gesprochen wird, meint man damit die Integration in die Regelschule. Zur Regelschule werden Kindergarten, Primar- und Sekundarstufe gezählt. Der Grundgedanke dabei ist, dass Kinder eines Einzugsgebietes unabhängig ihrer Herkunft, Stärken oder Schwächen gemeinsam zur Schule gehen und lernen (vgl. Lienhard-Tuggender, Joller-Graf & Mettnauer Szaday, 2011, S. 11-13). Das bedeutet, dass sowohl Kinder mit Migrationshintergrund und anderen Muttersprachen, Kinder mit Beeinträchtigungen (z.B einer geistigen Behinderung oder Hörbeeinträchtigungen etc.), aber auch Kinder mit Hochbegabungen in ein- und derselben Klasse unterrichtet werden. Im Kanton Zürich geschieht dies unter anderem im Rahmen der integrativen Sonderschulung. Sie hat zum Ziel, möglichst alle Kinder aus Sonderschulen in Regelklassen zu integrieren. Dieses Anliegen ist im Volksschulgesetz unter § 33 Abs. 1 verankert.

2.1.2 Gemeinsamer Unterricht

Ein gemeinsames Unterrichten von Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen Bedürfnissen stellt besondere Anforderungen an den Unterricht und an dessen Lernarrangements. Während einige Kinder Ziele des Lehrplans erreichen sollen, haben andere eigene Förderziele. Trotzdem sind auch die Voraussetzungen jener mit gleichen Zielen unterschiedlich. So muss ein Kind mit Migrationshintergrund

die gleichen Ziele erreichen, obwohl es in der Sprache Nachteile gegenüber Nichtmigranten hat. Die Vorstellung einer homogenen Gruppe ist demzufolge ein Irrtum. Heterogenität ist in jeder Gruppe vorhanden. Mit Heterogenität ist die Verschiedenheit der Einzelnen in einer Gruppe gemeint. Im gemeinsamen Unterricht betrifft das u.a. das verschiedene Vorwissen, die Lern- und Handlungsmöglichkeiten und Interessen der Lernenden. Für die Lehrperson bedeutet dies eine grosse Herausforderung, Unterricht danach zu planen und zu gestalten und diese Heterogenität dabei als Chance zu sehen. Man wird schnell dazu verleitet, diese Komplexität durch Bildung neuer Untergruppen, z.B. durch getrennte Lerngruppen, zu reduzieren (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 47-48). Das soll aber nicht das Ziel sein. Es stellt sich vielmehr die Frage, wie ein Unterricht sein soll, damit die Teilhabe daran für alle gewährleistet wird? Binnendifferenzierung und Individualisierung sind dabei zentrale Anliegen an den Unterricht. Methoden, Medien, Lerninhalte und Lernziele werden differenziert und dabei individuell auf die Lernenden abgestimmt. Die Gefahr besteht dann allerdings, dass der soziale Austausch in der gesamten Lerngruppe zu kurz kommt, weil Lernen nur noch in Einzelfördersequenzen geschieht. Um dies zu verhindern, schlägt Feuser (1989) das Lernen am «Gemeinsamen Gegenstand» vor (vgl. Thommen, Campana, Gross Rigoli, Abegglen-Pfammatter & Matter, 2010, S. 5-6). Feuser versteht dabei nicht den physisch fassbaren Lerngegenstand, vielmehr sind darunter Problemstellungen, Phänomene oder grundlegende Prozesse aus der Gesellschaft gemeint (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 93). Dieser muss so gewählt sein, dass die Auseinandersetzung damit auf verschiedenen kognitiven Ebenen geschehen kann. Das Spektrum reicht von sinnlich-konkreten bis zu abstrakt-logischen Handlungsmöglichkeiten. Lernziele sind subjektorientiert differenziert, und dennoch soll die Kooperation dabei erhalten bleiben. Feuser sieht den projektartigen Unterricht als geeignete Umsetzungsmethode seiner Didaktik (vgl. Thommen et al., 2010, S. 5-6). Nach Feuser wird der Unterricht durch Analyse von Subjekt, Objekt und Tätigkeit geplant (vgl. Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 31). Auch im Kreuzmodell der schulischen Lehr-Lern-Prozesse von Dietrich (2006) sind die gleichen Dimensionen wieder zu finden (Subjekt, Welt = Objekt, Lernaktivität = Tätigkeit).

Abb. 1: Kreuzmodell von Dietrich, 2006

Allerdings hat Dietrich es durch die Dimension Arrangement ergänzt. In Feusers Didaktik ist diesbezüglich die Sozialform durch das Lernen in Kooperation als Hauptanliegen seines Modells vorgegeben. Zur Planung von Unterrichtseinheiten gibt das Modell von Dietrich konkretere Angaben zu den einzelnen Dimensionen vor. Dabei kann der Grundgedanke vom Lernen am gemeinsamen Gegenstand berücksichtigt werden. Das Lernstrukturgitter von Kutzer (1999) dient ebenfalls zur Planung von Unterricht bei heterogenen Gruppen.

Abb. 2: Lernstrukturgitter nach Kutzer, 1999

Das Konzept hat einen handlungsorientierten Ansatz und geht von den individuellen Zugangsmöglichkeiten von den Schülerinnen und Schülern aus. Die Sachstruktur wird mit den unterschiedlich entwickelten Lernvoraussetzungen verknüpft. Dabei wird zwischen Abstraktionsvermögen und Komplexität unterschieden (vgl. de Vries, 2006, S. 69). Auch hier wird von einem gemeinsamen Gegenstand ausgegangen, und es berücksichtigt sowohl die Sach- und Lernstruktur als auch die subjektiven Voraussetzungen, welche auch bei Feuser und Dietrich genannt werden.

2.1.3 Didaktisch-methodische Prinzipien

Die oben beschriebenen Modelle dienen vor allem dazu, individuelle Lern- und Fördermöglichkeiten zu planen. Es gibt aber auch didaktisch-methodische Überlegungen, welche für alle Lernenden gleichermaßen getroffen werden, so dass möglichst alle am Unterricht partizipieren können. Nachfolgend werden einige wichtige Unterrichtsprinzipien genauer erläutert (vgl. Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 50-56).

2.1.3.1 Elementarisierung

Mit der Elementarisierung oder didaktischen Reduktion sollen Sachverhalte vereinfacht werden und dennoch wissenschaftlich wahr bleiben. Somit werden sie für die Lernenden fassbar gemacht. Grüner (1976) unterscheidet dabei zwei Arten von Reduktion:

- Darstellungsreduktion (horizontale Ebene): Darstellungen werden vereinfacht, indem man z.B. Bilder oder Beispiele zur Verdeutlichung einsetzt. Der Zugang wird dadurch erleichtert, der wissenschaftliche Sachverhalt bleibt gleich.
- Inhaltsreduktion (vertikale Ebene): Komplizierte Sachverhalte werden auf elementare Aspekte vereinfacht (qualitativ) und Stoffumfang wird auf Teilaspekte zu einem überschaubaren Lerngegenstand reduziert (quantitativ).

Beim Prinzip der Elementarisierung geht es um den Prozess der Annäherung zwischen den Lernenden und dem Bildungsgegenstand. Es handelt sich nicht um eine Vereinfachungsstrategie, sondern soll Teilhabe an Bildungsinhalten ermöglichen. Elementarisierung muss sich dabei auf verschiedene Blickwinkel begründen. Dazu gehören einerseits Überlegungen zur Sache. Man muss sich damit auseinandersetzen, was das Grundgerüst und die Struktur/Teilelemente des Inhaltes sind und wie sich diese aufeinander beziehen. Es müssen aber auch weitere Überlegungen zu kulturell-gesellschaftlichen Relevanz des Inhaltes, der Lebensbedeutsamkeit, den Erfahrungen und Zugängen der Schülerinnen und Schüler gemacht werden, damit ein ideales methodisches Vorgehen gewählt werden kann (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 86-87).

2.1.3.2 Anschaulichkeit

Das Prinzip der Anschaulichkeit ist bei der Darstellungsreduktion bereits implizit enthalten. Anschaulichkeit ist laut Pestalozzi (1820) Grundlage und Schritt aller weiteren Erkenntnis. Ziel ist es, eine möglichst konkrete Vorstellung des Gegenstandes zu bieten. Dabei ist nicht nur das Erfahren durch den Sehsinn gemeint, sondern auch durch alle anderen Sinne. Durch Veranschaulichung wird neuer Lernstoff besser verstanden und gespeichert. Lernende sind durch Anschauungsmittel stärker motiviert, sich mit einem Gegenstand auseinander zu setzen. Die Erfahrung mit einem konkreten Gegenstand wird als Primärerfahrung bezeichnet. Erfahrungen durch Arbeitsblätter, Texte, Bilder zählen zu Sekundärerfahrungen.

2.1.3.3 Strukturierung

Strukturierung von Unterricht ist ein zentrales Prinzip. Struktur hilft Schülerinnen und Schülern, sich innerhalb eines Geschehens zurechtzufinden. Sie gibt Sicherheit. Häufig wird Struktur durch Visualisierung geschaffen, indem Symbole eingesetzt werden. So ist dies auch der Fall beim TEACCH-Ansatz (Kapitel 4.4.1), welcher Lernsituationen sehr stark strukturiert. Aber auch bei Unterstützter Kommunikation kommen häufig Symbole zum Einsatz. Dadurch tragen sie gleichzeitig zur Strukturierung bei. Es gibt aber andere Möglichkeiten, Unterricht zu strukturieren. So können beispielsweise auch akustische Mittel dazu beitragen. Strukturierung kann dabei auf mehreren Ebenen erfolgen:

Verdeutlichung von Abläufen/Zeit

Weil Abläufe auch immer etwas mit Zeit zu tun haben, werden hier beide zusammengefasst. Rituale (Morgenkreis, Jahresfest) oder wiederkehrende Tagesabläufe (Blockunterricht, gleiches Fach zur gleichen Stunde) bieten durch ihre Regelmässigkeit Struktur. Visualisierungen (Bilder oder haptisch erfahrbare Symbole) helfen ebenfalls, um Abläufe von Aufgaben, Unterrichtsstunden oder Stundenpläne zu strukturieren. Aber auch festgelegte Anordnungen von Arbeitsmaterialien (von links nach rechts, Fertigungskarten) dienen der Ablaufstrukturierung. Timetimer sind eine gute Möglichkeit, um kürzere Zeitsequenzen zu visualisieren und dadurch Zeit zu strukturieren.

Verhalten steuern und Konsequenzen aufzeigen

Das Verhalten soll durch Strukturierung positiv beeinflusst werden. Visualisierungen verdeutlichen, wie die Konsequenzen eines Verhaltens aussehen. Dabei geht es sowohl um erwünschtes als auch um unerwünschtes Verhalten. Aber auch Visualisierungen von Aufgaben, wie zum Beispiel Ämtertafeln, dienen der Steuerung des Verhaltens.

Räume

Räume können optisch strukturiert werden. Farbige oder andere Markierungen helfen der Orientierung im Schulgebäude. Fotos zeigen, wer oder was sich in einem Raum (Schulzimmer, Schrank) befindet.

2.1.3.4 Lebensnähe

Unterricht soll sich auf die Lebenswelt der zu Unterrichtenden beziehen. Einerseits geht es um ihre bisherigen Erfahrungen und die gegenwärtigen Situationen, aber auch um die realistische Auseinandersetzung mit der zukünftigen Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler. Man lernt ja «für das Leben». Unterricht soll sich auf die Realität beziehen. Informationen, welche sich auf die alltägliche und gewohnte Lebenswelt beziehen, werden besser gespeichert und vernetzt.

2.1.3.5 Individualisierung

Unter Individualisierung werden jegliche Verschiedenheiten verstanden, welche individuelle Anpassungen an das Individuum bezüglich des Lernens vornehmen. So kann zum Beispiel das Lerntempo auf die Lerngeschwindigkeit oder die Lernziele auf das Lernniveau angepasst sein. Es kann sich aber auch auf Tätigkeitsinhalte, Zugänge (Medien) und Anteile (didaktische Reduktion) beziehen. Die Arbeits- und Sozialformen und die zur Verfügung stehenden Hilfen wie Lehrpersonen zählen ebenfalls dazu. Die Begriffe Individualisierung und Differenzierung werden zum Teil gleichgesetzt.

2.1.3.6 Adaptives Lernen

Beim Modell des adaptiven Lernens wird eine Passung zwischen Anforderung von Unterricht und Lernvoraussetzungen der Lernenden angestrebt. Sie unterscheidet drei bevorzugte Strategien: Fehlende Lernvoraussetzungen sollen im Unterricht direkt gefördert werden. Oder fehlende Lernvoraussetzungen sollen im Unterricht umgangen werden. Bei der dritten soll Unterricht auf vorhandenen, besonders guten Fähigkeiten aufbauen.

2.1.4 Erkenntnisse in Bezug auf die Ausgangslage und Problemstellung

Wer eine Klasse unterrichtet, hat es immer mit einer heterogenen Gruppe zu tun. Damit die optimale Förderung eines jeden Einzelnen gelingt, sind Individualisierung und Differenzierung unabdingbar. Alle eben vorgestellten Modelle und leitenden Unterrichtsprinzipien dienen der Planung von Unterricht in Klassen mit sehr unterschiedlichen Lernvoraussetzungen. Feusers Gedanken des «Gemeinsamen Unterrichts» zur Ermöglichung von kooperativem Lernen und Vermeidung von isolierten Lernsequenzen kann ich gut nachvollziehen. Allerdings schlägt er für dessen Realisierung projektartigen Unterricht vor, was ich eher problematisch sehe. Die Strukturierung von Abläufen ist dort meistens wenig vorhanden. Wie bereits unter den didaktisch-methodischen Prinzipien erwähnt, gibt diese Sicherheit. Projektunterricht könnte viele Schülerinnen und Schüler auch überfordern. Deshalb scheinen mir die beiden Planungsmodelle von Dietrich und Kutzer besser geeignet. Auch sie gehen von einem gemeinsamen Unterricht aus, sind aber in der Unterrichtsform etwas offener. Beide Modelle dienen der individuellen Planung von Förderung. Das heisst, man plant für eine Vielzahl von unterschiedlichen Bedürfnissen eine Vielzahl von Fördermöglichkeiten. Dennoch ist dies in einer Klasse mit 20 und mehr Schülerinnen und Schülern, einem Klassenlehrer und möglicherweise einer Heilpädagogin schwer zu realisieren. Hier scheinen mir die didaktisch-methodischen Prinzipien wertvoll. Sie gehen nicht von einem einzelnen Individuum aus, sondern richten sich nach den Bedürfnissen einer grossen Gruppe. Wenn ich meinen Unterricht also unter Berücksichtigung der Prinzipien plane, erreiche ich damit auch, dass ein grosser Teil der Klasse sich daran aktiv beteiligen kann.

2.2 Kommunikation

Kommunikation ist ein menschliches Grundbedürfnis und subjektiv für Lebensqualität von entscheidender Bedeutung. Sie ist eine wesentliche Bedingung für soziale Partizipation und Selbstbestimmung und zudem eine wichtige Grundlage jeder Entwicklung. ... Mit Kommunikation bezeichnen wir alle Verhaltensweisen und Ausdrucksformen, mit denen wir mit anderen Menschen bewusst oder unbewusst in Beziehung treten. ... Kommunikation umfasst deshalb viel mehr als nur die verbale Sprache. (Wilken, 2014, S. 9-10)

Kommunikation geschieht also mindestens immer dort, wo zwei Menschen aufeinander treffen, bewusst oder auch unbewusst. Sie ist Voraussetzung, um in der Gesellschaft partizipieren zu können. Knobel und Lage (2013, S. 1) sehen den Zusammenhang zwischen Kommunikation und Partizipation als wechselseitige Beziehung. Kommunikation ist die Voraussetzung, um an sozialen Systemen teilzunehmen, aber wie Kommunikation erfolgreich funktioniert, lernen wir nur innerhalb dieser. Ein selbstbestimmtes Leben können wir nur dann führen, wenn wir eigene Bedürfnisse und Wünsche kommunizieren können. Beziehungen können ebenfalls nur über Kommunikation aufgebaut werden. Die Qualität dieser hängt dabei von der Qualität der Kommunikation ab. Kommunikation beinhaltet weit mehr als nur die Verwendung von Lautsprache.

Sprache beruht auf festgelegten Symbolen. Es spielt dabei keine Rolle, ob es sich um Gebärden, Wörter oder optische Zeichen handelt. Wichtig ist, dass Symbole und Zeichen von allen verstanden werden, damit erfolgreich kommuniziert werden kann. Aber hier liegt auch die Schwierigkeit. Unter «normalen Bedingungen» entwickeln wir eine Lautsprache, über welche wir präzise und schnell kommunizieren können. Wenn die Lautsprache jedoch nicht oder nicht genügend entwickelt ist, müssen wir auf andere Kommunikationsformen zurückgreifen und werden dadurch von anderen nicht oder nicht richtig verstanden, weil diese «unser Zeichensystem» nicht kennen und anders interpretieren. Gerade die nonverbalen kommunikativen Fähigkeiten (Mimik, Gestik, Körpersprache, Blicke etc.) bedürfen einer Interpretation. Diese fällt aber nicht immer leicht und kann auch misslingen, wenn sie von der Norm abweichen, z.B. bei Beeinträchtigungen oder aber auch, weil die «Kommunikationskultur» fremd ist (vgl. Wilken, 2014, S. 11-12). Es gibt aber auch Menschen, die Lautsprache, aufgrund fehlender Möglichkeiten, nicht verstehen. Ursachen können dabei im Wortschatz, auf Ebene der Wahrnehmung oder bei kognitiven Einschränkungen usw. liegen. Nicht verstanden zu werden oder nicht zu verstehen lösen Frust aus und kann bis zur sozialen Isoliertheit führen. Sie wirken sich negativ auf die Entwicklung, das Selbstbild und die eigene Identität aus. Mit Einsatz der Unterstützten Kommunikation sollen solche Entwicklungen vermieden werden.

2.2.1 Unterstützte Kommunikation

Unterstützte Kommunikation (UK) ist die deutsche Bezeichnung für das Fachgebiet AAC (Augmentative and Alternative Communication). Sie hat zum Ziel, die kommunikativen Möglichkeiten von Menschen zu verbessern. Ein wichtiges Anliegen von Unterstützter Kommunikation ist, dafür zu sorgen, dass Kommunikation nicht zu einem ständigen Frustrationserlebnis wird (vgl. Braun, 2008, S. 01.003-004.001). Unterstützte Kommunikation will eingeschränkte Kommunikationsmöglichkeiten durch ergänzende oder ersetzende Möglichkeiten «normalisieren». Bereits vorhandene Kommunikationskompetenzen werden durch zusätzliche Hilfsmittel ergänzt. Bei Kindern soll dadurch auch eine Unterstützung des Spracherwerbs erreicht werden. Wenn die Lautsprache fehlt, wird sie durch andere Kommunikationsformen ersetzt. Das bedingt allerdings, dass auch alle Bezugspersonen und das Umfeld die ergänzenden/ersetzenden Kommunikationsformen kennen und anwenden können. Wenn man trotz Kommunikationshilfe nicht verstanden wird oder versteht, macht der Einsatz dieser wenig Sinn. Beim Einsatz von Unterstützter Kommunikation geht es immer um eine Verbesserung der gesamten kommunikativen Situation innerhalb und unter Einbezug des sozialen Umfeldes, sie soll keine isolierte Übung sein (vgl. Boenisch, 2009, S. 11).

2.2.1.1 Zielgruppen der Unterstützten Kommunikation

Zur Zielgruppe der Unterstützten Kommunikation gehören Menschen, die in ihren (lautsprachlichen) Kommunikationsmöglichkeiten eingeschränkt sind. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Kinder, Jugendliche oder Erwachsene handelt. In der Literatur wird dabei zwischen folgenden drei Gruppen unterschieden (vgl. Braun, 2008, S. 001.003-004.001):

UK als Ausdrucksmittel

Menschen, die Lautsprache gut verstehen, aber nicht die Möglichkeit haben, sich lautsprachlich auszudrücken. Die Beeinträchtigung der Produktion kann sowohl vorübergehend aber auch dauerhaft sein. Das Sprachverständnis ist jedoch gut ausgebildet.

UK als Unterstützung bei Spracherwerb und Ergänzung zur Lautsprache

Menschen, die UK zur Unterstützung des Spracherwerbs und zur besseren lautsprachlichen Verständigung benötigen. In diese Gruppe gehören v.a. auch Kinder, welche Sprachentwicklungsverzögerung haben. Der Erwerb der Lautsprache und des Symbolverständnisses soll hier durch UK angeregt und unterstützt werden.

UK als Ersatzsprache

Menschen, für die UK eine Ersatzsprache ist, weil Lautsprache weder verstanden noch eingesetzt werden kann. Sie brauchen ein Kommunikationssystem, dass sie sowohl beim Sprachverständnis als auch bei der Sprachproduktion unterstützt.

Menschen, die z.B. aufgrund eines Migrationshintergrundes unserer Sprache nicht geläufig sind und deshalb eine erschwerte Kommunikation haben, werden in den drei Zielgruppen nicht explizit genannt. Sie haben zwar lautsprachliche Möglichkeiten, sind jedoch in ihrem Wortschatz, Satzbau etc. vorübergehend eingeschränkt. Das beeinflusst sowohl ihr Sprachverständnis als auch ihre Sprachproduktion. Sennhauser (2009, S. 21) beschreibt, dass UK nicht nur eingesetzt werden kann, um sich verständlicher auszudrücken, sondern auch um kommunizierte Inhalte besser zu verstehen. Dadurch könnten Schülerinnen und Schüler am Unterricht aktiv teilnehmen und Inhalte besser verstehen. Active Education macht zudem die Aussage, dass die Theorien und Hilfen der Unterstützten Kommunikation nicht mehr nur für Menschen mit einer eingeschränkten Lautsprache eingesetzt werden (vgl. <http://www.active-education.ch/index.php/de/themen/81-themen/76-unterstuetzte-kommunikation>, 2.9.2015). Deshalb kann man sagen, dass auch Menschen mit eingeschränkten kommunikativen Möglichkeiten trotz vorhandener Lautsprache als Zielgruppe von Unterstützter Kommunikation gezählt werden können.

2.2.1.2 Multimodale Kommunikationssysteme

Wenn wir kommunizieren, insbesondere sprechen, benutzen wir ergänzend Gestik, Mimik usw. Unsere Kommunikation ist multimodal. Durch diese Multimodalität werden wir besser, genauer verstanden. Genau das Gleiche gilt für Unterhaltungen mit Unterstützter Kommunikation (vgl. Pivitt, 2008, S. 01.006.001). Eine Steigerung der kommunikativen Kompetenz wird nur dadurch möglich, wenn in einer Situation eine passende Kommunikationsform zur Verfügung steht. Je nachdem, wo man sich gerade befindet oder mit wem man spricht, eignen sich nicht immer die gleichen. Oder eine Aussage kann durch eine zweite Kommunikationsform verdeutlicht und/oder ergänzt werden. Das Kommunikationssystem muss deshalb individuell auf die betroffene Person abgestimmt sein und jeweils effektiv und schnell eingesetzt werden können. Zu einem multimodalen Kommunikationssystem zählen nach Pivitt (ebd.) folgende fünf Komponenten:

1. Körpereigene Kommunikationsformen

Zu diesen zählen Gesten, Mimik, Gebärden, Vokalisationen, Lautsprache, Schrift, Körpersprache usw. Ihr Vorteil ist, dass sie schnell einsetzbar sind und immer zur Verfügung stehen. Allerdings reichen sie nicht, um komplexe Inhalte auszutauschen oder werden von nichtvertrauten Personen möglicherweise nicht richtig gedeutet (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 239).

2. Kommunikationshilfen

Hierzu zählen nichtelektronische und elektronische Kommunikationshilfen. Bei den nichtelektronischen kann zwischen verschiedenen Abstraktionsgraden unterschieden werden:

- Konkrete Ebene: reale Gegenstände, Miniaturen, Modelle von realen Gegenständen

- Anschauliche Ebene: Fotos, realitätsnahe Bilder, Zeichnungen mit unterschiedlichem Grad an Stilisierung. Sie stehen für etwas oder gelten als Symbol, deren Bedeutung gelernt werden muss.
- Abstrakt-symbolische Ebene: Schrift

Bei den elektronischen Hilfsmitteln kann zwischen einfachen und komplexen unterschieden werden. Sie reichen von einfachen Sprechenden Geräten (BIGmack, AnyBook) über Hilfen mit statischem Display (Go-Talk, Lightwriter) bis hin zu einem dynamischen Display (Touchscreen). Die Hilfsmittel unterscheiden sich in ihrer Speicherkapazität und im Schwierigkeitsgrad der Bedienung (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 239-240).

3. Selektion

Beim Einsatz von Kommunikationshilfen bestimmen die motorischen Fähigkeiten, wie eine Aussage ausgewählt wird. Die direkte Selektion ist die schnellste Form. Sie meint das Zeigen auf ein Symbol (auch durch den Blick) oder das Drücken einer Taste. Wenn die direkte Selektion nicht möglich ist, werden verschiedene Varianten des Scannings angewendet. Hier werden nacheinander Wahlmöglichkeiten angeboten, die durch ein vorher vereinbartes Signal gewählt werden können (vgl. Pivit, 2008, S. 01.007.001).

4. Vokabular (körpereigene und externe Möglichkeiten)

Unser Vokabular setzt sich aus Kern- und Randvokabular zusammen. Zum Kernvokabular gehören besonders häufig genutzte Wörter. Gerade bei geringem Wortschatz ist die Anbahnung eines Kernvokabulars besonders wichtig. Dabei ist zwischen bildproduzierenden Wörtern (konkrete Gegenstände wie Haus, Auto) und nichtbildproduzierenden Wörtern (keine real darzustellende Dinge wie da, jetzt, Arbeit, glücklich) zu unterscheiden. Fast alle Wörter unseres Kernvokabulars sind nichtbildproduzierend. Das heisst, dass genau diese Wörter in den Hilfsmitteln zur Auswahl stehen müssen, um in unterschiedlichen Situationen immer wieder eingesetzt werden zu können. Schwierig ist hier, die nichtbildproduzierenden Wörter als Bildsymbol verständlich abzubilden, vor allem, wenn Menschen auf realitätsnahe Abbildungen angewiesen sind (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 243-244).

5. Kommunikationsstrategien (schnelle und effiziente Nutzung von Symbolen/ Techniken)

Es handelt sich hier um Gesprächsregeln, welche Sprechende im Rahmen ihrer Sprachentwicklung gelernt haben. Man weiss, wie Gespräche eingeleitet, aufrecht erhalten und beendet werden. Es ist klar, dass Fragen eine Antwort erfordern, man kann aber auch Fragen stellen. Missverständnisse werden erkannt und ausgeräumt. Blickkontakt wird bei Unterhaltungen gehalten usw. Wenn aber Erfahrungen der eigenen aktiven Kommunikation fehlt, hat man diese Strategien vermutlich nicht

erwerben können. Sie müssen erlernt und mit den individuellen Kommunikationsmöglichkeiten (körpereigene oder Hilfsmittel) umgesetzt werden (vgl. Pivitt, 2008, S. 01.008.001).

Bei der Auswahl der Kommunikationsform und -hilfe spielen viele Aspekte eine Rolle. Sie liegen einerseits in der betroffenen Person (Wahrnehmung, Kognition und Sprachverständnis, motorische Fähigkeiten, vorhandene Kommunikationsformen und -strategien, Wortschatz, Interessen etc.) und andererseits in ihrem Umfeld (vgl. Pivitt, 2008, S. 01.006.001).

2.2.1.3 Unterrichtsimmanente Kommunikationsförderung

Ein individuell angepasstes Kommunikationssystem wird oft in Einzelförderstunden mit der unterstütz kommunizierenden Personen aufgebaut und erprobt. Er erweist sich jedoch oft als schwierig, die dort erarbeiteten Kommunikationsmöglichkeiten in das Klassengeschehen zu übertragen (vgl. Braun & Baunach, 2014, S. 122-123). Unterrichtsimmanente Kommunikationsförderung hat deshalb das Ziel, Einzelfördersituationen in den Klassenunterricht zu verlagern. Kommunikationsförderung soll in natürlichen Lern- und Kommunikationsanlässen geschehen. Dabei wird zwischen kommunikationsorientierten Haltestellen und spontanen Kommunikationssituationen im Unterricht unterschieden. Bei den «Haltestellen» wird die Förderung von Kommunikationszielen und -kompetenzen bewusst in das Unterrichtsgeschehen einbezogen. Die spontanen Situationen können hingegen nicht geplant werden (vgl. Bünk & Baunach, 2008, S. 08.004-005.001).

2.2.1.4 Das Partizipationsmodell (siehe Anhang)

Interventionen im Bereich UK müssen geplant sein und dürfen nicht dem zufälligen Erfolg überlassen werden. Probleme in der Kommunikation können komplex, vielschichtig und vielfältig sein. Die Zielgruppen der UK sind sehr unterschiedlich, bringen unterschiedliche Voraussetzungen mit und haben unterschiedliche Bedürfnisse. Interventionsmodelle ermöglichen hier ein strukturiertes und systematisches Vorgehen bei der Planung von Unterstützter Kommunikation. Sie geben Anleitung, um «massgeschneiderte Lösungen» zu erarbeiten. Dabei müssen alle vom Kommunikationsproblem Betroffenen, also auch das Umfeld rund um die Person mit Beeinträchtigung, mit einbezogen werden (vgl. Antener, 2008, S. 01.018.001). Ein UK spezifisches Interventionsmodell ist das Partizipationsmodell, das von Mirenda und Beukelman entwickelt und von Lage und Antener ins Deutsche adaptiert wurde. Durch eine UK-Intervention soll die bedeutungsvolle Teilnahme an Aktivitäten und Tätigkeiten des Alltags erleichtert werden. In einem ersten Schritt werden die Partizipationsmuster und Kommunikationsbedürfnisse der betroffenen Person beschrieben. Dabei geht es um Standardaktivitäten im Alltag. Anschliessend werden diese mit den Mustern und Bedürfnissen von gleichaltrigen, nicht beeinträchtigten Peers verglichen. Eine vorhandene Diskrepanz macht einen Interventionsbedarf deutlich. In einem nächsten Schritt wird danach gefragt, was zu dieser Diskrepanz führt. Die ungenügende Teilnahme an Aktivitäten wird dabei durch zwei Arten von Barrieren erklärt:

Gelegenheitsbarrieren

Gelegenheitsbarrieren werden durch andere Personen geschaffen. Sie existieren und behindern, auch wenn ein Kommunikationssystem vorhanden ist. Dabei werden fünf Typen von Gelegenheitsbarrieren unterschieden: Politik (Regelungen/Gesetze, Finanzen), Praxis (strukturelle und institutionelle Handlungsabläufe/Konventionen), Einstellungen, Wissen (fehlendes Wissen über Möglichkeiten, Techniken etc.) und Fertigkeiten (Gesprächs- und Bedientechniken etc., wenn UK-Anwender auf Unterstützung angewiesen ist).

Zugangsbarrieren

Zugangsbarrieren ergeben sich aus den Fähigkeiten, Fertigkeiten und dem aktuellen Unterstützungssystem der betroffenen Person. Das Kommunikationssystem steht zum Beispiel nicht zur Verfügung, hat ein veraltetes Vokabular oder die Person ist nicht in der Lage, es zu bedienen (motorische Fähigkeiten etc.). Für die Einschätzung der Kommunikation, der Fähigkeiten und Fertigkeiten einer Person stehen eine Reihe von Checklisten und Einschätzungshilfen zur Verfügung.

Anhand der festgestellten Barrieren können in einem nächsten Schritt Interventionen geplant und durchgeführt werden. Im letzten Schritt werden durchgeführte Interventionen hinsichtlich vermehrter Partizipation evaluiert. Diese bezieht sich auf die anfänglich festgestellten Partizipationsmuster (vgl. Antener, 2008, S. 01.024-025.001).

UK-Interventionen sind fortlaufende Langzeitprozesse, denn kommunikative Bedürfnisse und Kompetenzen verändern sich im Laufe der Zeit. Sie müssen immer wieder neu überprüft und Kommunikationssysteme angepasst werden. Dabei unterscheidet man folgende Phasen:

- Erste Abklärung bezogen auf die **gegenwärtige Situation**: Sammlung von Informationen für eine erste Intervention, welche die gegenwärtigen Bedürfnisse und Fähigkeiten berücksichtigt. Ein Kommunikationssystem wird erarbeitet und aufgebaut.
- Detaillierte Abklärung bezogen auf die **Zukunft**: Das Kommunikationssystem wird auf zukünftig kommende Anforderungen ausgerichtet. Dabei werden erwartete Partizipationsmuster eingeschätzt und das System danach angepasst.
- Das **Follow-up**: Die Kommunikationsmittel werden periodisch überprüft und gegebenenfalls ersetzt (Wortschatzanpassung, Wartung der Geräte etc.). Auch Bedürfnisse und Kompetenzen werden wieder neu überprüft (vgl. Antener, 1999, S. 3-4).

Der Ausgangspunkt von Interventionen ist immer eine konkrete Situation. Diese können mit dem Partizipationsmodell auch geplant werden, wenn wenig spezifisches UK-Know-how vorhanden ist (vgl.

Knobel & Lage, 2013, S. 8). «Das Partizipationsmodell setzt voraus, dass man sich differenziert mit ihm befasst, wenn man es in der Praxis anwenden will» (Antener, 2008, S. 01.024-025.001).

2.2.2 Kommunikation, Lesen und Schreiben als didaktische Handlungsfelder im Unterricht

Unterricht basiert auf gegenseitiger Bezugnahme beteiligter Personen. Es entsteht Interaktion. Diese kann jedoch eingeschränkt sein, wenn die Voraussetzungen dazu, wie z.B. die kommunikativen Fähigkeiten (Sprach- und Zeichengebrauch), eingeschränkt sind (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 228). Unterricht kann dann nicht stattfinden, wenn keine Kommunikation möglich ist. Der Lernbereich Kommunikation umfasst dabei sowohl die Förderung nonverbaler kommunikativer Fähigkeiten (Mimik, Gestik, Körpersprache) als auch die Förderung für das Verständnis von Bildern und Symbolen, aber auch den Umgang mit elektronischen Kommunikationshilfen. Des Weiteren auch die Förderung pragmatischer Fähigkeiten, lautsprachlicher Kompetenzen (Artikulation und Syntax) und auch das Lesen und Schreiben (vgl. Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 101).

Alle Formen des gemeinsamen Unterrichts fördern die kommunikative Kompetenz. Man hat altersgleiche Mitschülerinnen und Mitschüler, mit denen man kommunizieren kann. In Regelklassen wird viel gesprochen. Die Förderung der kommunikativen Kompetenz lässt sich nicht auf bestimmte Stunden beschränken. Die Aufgabe der Lehrperson ist es, Anlässe zur Kommunikation zu schaffen und damit zu sichern, dass auch Kinder zu Wort kommen, denen das Sprechen schwerer fällt oder die sich weniger trauen. Damit ist nicht gemeint, dass es besondere Kommunikationsstunden geben soll. Gleichzeitig mit anderen Unterrichtsinhalten kann auch die kommunikative Kompetenz gefördert werden (vgl. Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 108).

Auch Lesen und Schreiben sind Formen von Kommunikation. Durch Lesen und Schreiben werden Informationen mit Hilfe abstrakter Zeichen (Bilder, Bildzeichen, Signalwörter und Buchstaben) vermittelt. Es geht also nicht nur darum, Buchstaben-Wörter zu erlesen oder schreiben zu können. Günther (2013) teilt den Erwerb der Schriftsprache in fünf Phasen ein:

Situationen lesen

Schon im Säuglingsalter kann ein Kind vertrauten Personen, Spielzeugen, Räumen und Situationen eine Bedeutung entnehmen.

Bilder lesen (*präliteral-symbolische Leistung*)

Ab etwa einem Jahr schauen Kinder Bilderbücher an und benennen diese mit Ein- und Mehrwortsätzen. Sie entnehmen den Bildern einen Sinn. Das ist Zeichen für ein sich entwickelndes Symbolbewusstsein.

Ganzwörter, Signalwörter, Piktogramme lesen (*logographemische und logografische Leistung*)

Im Kindergarten sind Kinder in der Lage, Piktogramme zu lesen. Sie sehen ein Bildzeichen und leiten daraus die Bedeutung ab. Noch bevor sie einzelne Buchstaben kennen und benennen können, gelingt es ihnen, Signalwörter in ihrem jeweiligen Kontext als ganzheitlich wahrgenommene Wörter zu erschliessen. Etwa zur gleichen Zeit können Kinder auch Ganzwörter wie den eigenen Namen, Mama oder Papa ganzheitlich erlesen. Sie erkennen diese an der Gestalt oder an einzelnen prägnanten Buchstabenformen.

Schrift lesen (*Analyse, Synthese, Sinnentnahme*)

Erst nach den vorschulischen Erfahrungen beginnt das Lesen im engeren Sinn. Kinder lernen, dass Wörter aus Buchstaben und Lauten bestehen (optische und akustische Analyse), die Buchstaben-Laut-Zuordnung (Graphem-Phonem-Korrespondenz) sowie das Zusammenlesen einzelner Buchstaben zu Wörtern (Synthese). Erst danach gelingt auch die Sinnentnahme der geschriebenen Sprache.

Lesen und Schreiben werden parallel erlernt. Neben der Sinnentnahme aus Bild- und Schriftzeichen, hat das Kind auch früh Möglichkeiten, Gedanken oder Sachverhalte zu Papier zu bringen. Es bedient sich dabei seinem individuellen Notationssystem (zeichnen, malen, Buchstaben schreiben). Deutlich wird, dass das Erlernen des Lesens und Schreibens nicht erst in der Schule beginnt, sondern deutlich zuvor startet. Grundsätzlich durchlaufen alle Kinder diese Phasen des Stufenmodells. Allerdings befinden sich altersgleiche Kinder mit Lernschwierigkeiten oder anderen Beeinträchtigungen nicht immer in der gleichen Phase wie die anderen Kinder. Das Modell bietet so einen Orientierungspunkt, wo das Kind gerade steht und welche Inhalte für einen Leseunterricht gewählt werden müssen. Ausserdem werden die oben dargestellten erweiterten Lesearten auch von Schriftlesern tagtäglich benutzt. Unsere Medien sind voll von Bildern und grafischen Darstellungen als Informationsträger. Jeder Leser greift beim Schriftlesen und der Bewältigung des lebenspraktischen Alltags auf alle Lesensarten zu. Als Beispiel sei hier das Kochbuch mit seinen Bildern oder eine Zeitschrift mit unterschiedlichen Grafiken, Bildern und piktografischen Leseangeboten genannt. Das macht deutlich, warum es so wichtig ist, Bilder und Piktogramme deuten zu können. Deshalb ist die Auseinandersetzung und der Einbezug aller Lesearten in den Unterricht durchaus berechtigt (vgl. Günther, 2013, S. 7-48). Dass durch die Bildzeichen das Lesen lernen von Schrift verhindert wird, ist dabei nicht das Ziel. Es sollte eher dazu dienen, das Interesse für eine Schriftsprache zu wecken und den Weg dorthin anzubahnen. «Alle Kinder besitzen das natürliche Bedürfnis nach kultureller Teilhabe, zu der in unserer Gesellschaft der Informationsaustausch durch Lesen und Schreiben gehört» (Valtin zitiert nach Hömberg, 2014, S. 149). Bildzeichen sollen also auch immer beschriftet sein, unter anderem damit die Schriftsprache dem Kind näher gebracht und das Interesse daran gefördert wird (vgl. Otto & Wimmer, 2013, S. 69).

2.2.3 Erkenntnisse in Bezug zur Situation in der Regelschule

Auch in einer Regelklasse mit Kindern, welche alle über eine Lautsprache verfügen, sind die Kommunikationsbedingungen immer wieder erschwert. Sie verstehen nicht, was erzählt wird oder welche Aufgabe die Lehrperson gerade mündlich aufgetragen hat. Sie können sich zum Teil nicht präzise mitteilen. Nur schon die Botschaft, auf die Toilette zu müssen, ist manchmal schwierig. Ausserdem fehlt es ihnen teilweise auch an Strategien der Kommunikation. Nicht alle halten den Blickkontakt, einige verstehen nicht, dass sie auf Fragen eine Antwort geben müssen, oder erkennen nicht, dass ihnen eine Frage gestellt wurde. Kommunikation ist immer im wechselseitigen Beziehung, aber wie soll ich auf etwas reagieren, wenn ich es nicht verstehe oder einordnen kann? Auch ihre Teilhabe ist eingeschränkt, wenn auch nicht in demselben Ausmass wie bei jemandem ohne Lautsprache.

Unterstützte Kommunikation nutzt vorhandene, aber ungenügende Kommunikationsformen und ergänzt diese durch weitere. Kommunikation wird dadurch multimodal. Oder besser gesagt, noch multimodaler als sie sowieso schon ist, denn auch wir benutzen neben der Sprache ja noch Gesten oder Mimik, die unsere kommunikativen Absichten zusätzlich unterstreichen. Nur beschränken sich die Kommunikationsformen bei der Unterstützten Kommunikation nicht nur auf die körpereigenen Formen, sondern setzen auch andere Kommunikationshilfen ein. Auch in einer Regelklasse können erweiterte Kommunikationsformen die Bedingungen verbessern. Hilfsmittel und Formen können dabei je nach Abstraktionsmöglichkeiten der Schülerinnen und Schüler gewählt werden. Das Vokabular ist auch immer Thema in Schulen mit einem hohen Migrationsanteil. Zum Teil wurde das Grundvokabular vom DaZ-Fachteam (Deutsch als Zweitsprache) erarbeitet. Dort wäre eine kooperative Zusammenarbeit sehr sinnvoll. Auch die DaZ-Lehrpersonen fördern die Kommunikation innerhalb der Förderung des deutschen Spracherwerbs. Im Regelschulunterricht geschieht die Förderung der Kommunikation auch häufig ungeplant, wenn Unterricht so gestaltet wird, dass gemeinsam an einem Inhalt gearbeitet werden kann. Der Unterricht am gemeinsamen Gegenstand gewinnt hier wieder von Bedeutung. Trotzdem müssen die erweiterten Kommunikationsformen erlernt und so zum Unterrichtsinhalt selber werden.

Zur Planung von UK wird das Partizipationsmodell vorgeschlagen. Allerdings geht dieses immer von einer individuellen Situation aus und beinhaltet eine Reihe von diagnostischen Abklärungen. Die Anwendung auf ganze Klassen scheint mir hier unrealistisch. Allerdings hilft auch dort die Berücksichtigung beider Barriere-Typen des Modells, um mögliche Ursachen für eine ungenügende Teilhabe am Unterricht aufzudecken. Die Lehrperson darf Ursachen somit nicht nur bei ihren Lehrenden sehen, sondern muss ihren Unterricht ebenfalls nach solchen Barrieren reflektieren. Die didaktisch-methodischen Prinzipien dienen hier ebenfalls, um Barrieren des Unterrichts zu erkennen, abzubauen oder gering zu halten. Viele dieser didaktisch-methodischen Prinzipien können durch den Einsatz von Hilfsmitteln der UK realisiert werden. So werden Sachverhalte beispielsweise durch den Einsatz von konkreten Gegenständen oder Bildern vereinfacht dargestellt (Elementarisierung/Anschaulichkeit) oder Abläufe visualisiert oder

versprachlicht und somit verdeutlicht (Struktur). Lebensnähe, als weiteres Prinzip, wird auch bei der Wahl von UK-Hilfsmitteln berücksichtigt. Man überlegt, welche Mittel (z.B. welches Vokabular) jetzt wichtig sind, aber auch in Zukunft dienen können (die zukunftsgerichtete Planung ist auch eine der drei Phasen des Partizipationsmodells). Individualisierung ist unter anderem dann gegeben, wenn der Inhalt auf verschiedenen Abstraktionsebenen, also vom Gegenstand bis zur Schrift angeboten wird. Das erlaubt einerseits die Arbeit am gleichen Gegenstand und berücksichtigt somit verschiedene Entwicklungsstufen der Abstraktion und somit auch des Leseerwerbs. Diese Abstraktionsebenen werden auch in Kutzers Lernstrukturgitter berücksichtigt. Ausserdem wird die Komplexität bei diesem Modell zunehmend schwieriger. Sie geht vom Elementaren aus und wird dann zunehmend anspruchsvoller in Bezug auf den Lerngegenstand.

Die Gestaltung des Unterrichts trägt also wesentlich dazu bei, wie gut die Lernenden daran teilnehmen können. Dieser kann aber durch den Einsatz von Formen und Hilfsmitteln der Unterstützten Kommunikation für eine heterogene Gruppe zugänglicher gemacht werden.

2.3 Präzisierung der Fragestellung

Nachdem ich mich mit den theoretischen Aspekten meines Themas befasst habe, stellen sich für mich einige weitere Fragen in Bezug zur Hauptfragestellung.

→ Warum dienen die Konzepte der UK auch der Regelschule?

In der Literatur werden die Ziele der UK genannt und es wird auch deutlich, welche Veränderungen ihr Einsatz für Menschen ohne oder mit ungenügender Lautsprache hat. Was aber bringt der Einsatz von UK in einer Regelschule, in der alle Kinder eine Lautsprache haben? Auch wenn aufgrund der Literaturrecherche schon einige positive Veränderungen vermutet werden können, will ich herausfinden, welche Veränderungen in der Praxis tatsächlich wahrgenommen werden.

→ In welchen Regelschulen, -klassen und -bereichen soll UK eingesetzt werden?

Da in einer Regelschulklasse eher selten Kinder sind, die gar keine oder deutlich unzureichende Lautsprache haben, stellt sich die Frage, welche dieser Kinder von einer Unterstützung der Kommunikation besonders profitieren können? Hier gilt es auch, eine Diskrepanz zu anderen Kindern ohne Unterstützungsbedarf zu erkennen. Solche werden häufig durch Einsatz anderer Strategien (z.B. Orientierung an Mitschülerinnen und Mitschülern) kompensiert. Zudem wird in den Theorien immer wieder betont, dass eingeführte UK-Mittel überall zur Verfügung stehen müssen. Bei Betroffenen, die auf ihre Kommunikationssysteme angewiesen sind, ist das gut nachvollziehbar. In einer Regelschule stellt sich nun die Frage, in welchen schulischen Bereichen UK eingeführt werden soll oder muss. Inwiefern ist es sinnvoll, sie nur in einem Teilbereich, z.B. dem Unterricht, einzusetzen?

→ Wie gelingt die Umsetzung von UK in Regelschulen/Regelklassen?

Zuletzt stelle ich mir Fragen zum Vorgehen von UK Interventionen in Regelschulen und -klassen. Nach dem Partizipationsmodell wird von einer einzelnen Situation ausgegangen. In einer Regelklasse ist vielleicht niemand sehr offensichtlich auf UK angewiesen. Dennoch gibt es für einige Kinder Teilhabe- und Kommunikationsbarrieren. Wie werden hier mögliche Gelegenheits- und Zugangsbarrieren erfasst? Gibt es für ein solches Setting Modelle, Erfassungshilfen oder Checklisten? Ausserdem nehme ich an, dass die Einführung und Umsetzung von UK einige Bedingungen oder Voraussetzungen an eine Regelschule stellt. Welche gibt es und wen betreffen sie?

Diese drei forschungsleitenden Fragen sollen beim weiteren Vorgehen helfen, damit die Hauptfragestellung umfassend beantwortet werden kann.

3 Forschungsvorgehen

Zu Beginn meiner Arbeit habe ich mich vertieft in die Theorien der verschiedenen Aspekte zu meinem Thema eingelesen. Dadurch habe ich erste theoriegeleitete Erkenntnisse in Bezug auf meine Fragestellung erhalten, so dass ich meine Hauptfragestellung durch drei forschungsleitende Fragestellungen präzisieren konnte. Diese sollen am Ende dazu dienen, die Hauptfragestellung umfassend zu beantworten.

Im folgenden Kapitel beschreibe ich meinen Untersuchungsplan. Dann erläutere ich mein Untersuchungsverfahren, also die Methoden, mit denen ich zu meinen forschungsleitenden Fragestellungen Daten erheben will und wie ich diese anschliessend auswerten werde. Dabei werden Methoden der qualitativen Sozialforschung verwendet.

3.1 Untersuchungsplan

Anhand meiner Forschungsfragen will ich herausfinden, inwiefern sich die Konzepte der Unterstützten Kommunikation auch für den Einsatz in der Regelschule eignen, wo sie dort besonders sinnvoll sind und wie sie gelingend umgesetzt werden können. Durch das Literaturstudium konnten zwar einige erste Erkenntnisse gewonnen werden, ob sie aber auch für die Situation in der Regelschule gelten, wird in der Theorie nicht klar. Zuerst will ich deshalb anhand von Dokumentanalysen erste Daten dazu gewinnen.

Dokumentanalysen gehören zum klassischen Feld qualitativ-interpretativer Analysen. Durch sie kann Material erschlossen werden, welches nicht erst vom Forscher durch Datenerhebung geschaffen werden muss. Sie unterliegen weniger den Fehlerquellen der Datenerhebung. Die Subjektivität des Forschers beeinflusst höchstens die Auswahl der Dokumente, nicht aber die Erhebung dieser (vgl. Mayring, 2002, S. 46-47). Als Dokumente werde ich dabei die UK-Konzepte von Heilpädagogischen Schulen berücksichtigen. Deshalb werde ich Heilpädagogische Schulen anfragen und jene wählen, welche ein Konzept haben und mir dieses zur Verfügung stellen. Ein weiteres Auswahlkriterium ist die gleichzeitige Bereitschaft für ein anschliessendes Interview mit der UK-verantwortlichen Person dieser Institution. Ich beschränke mich dabei auf drei Institutionen.

Die UK-Konzepte werde ich zuerst anhand meiner drei forschungsleitenden Fragestellungen analysieren. Dabei verwende ich die strukturierte Inhaltsanalyse (siehe 3.2.3.1). Das Kategoriensystem ist dabei bereits durch die drei Fragestellungen vorgegeben (deduktiv). Ziel ist es nun, diejenigen Aspekte oder Aussagen aus den Konzepten zu filtern, welche erste Antworten auf meine drei forschungsleitenden Fragestellungen liefern und dadurch ermöglichen, dass die Kategorien präzisiert und das jeweilige Abstraktionsniveau auf eine konkretere Ebene gebracht werden kann (induktiv).

Als zweites Dokument werde ich die Qualitätsmerkmale von Sennhauser (2009), welche sie in ihrer Masterthese erarbeitet hatte, nach dem gleichen Vorgehen analysieren. Auch sie können wertvolle Daten in Bezug zu meinen Fragestellungen liefern.

Danach werde ich mit der Erhebung der Daten beginnen und so mit meinem Untersuchungsverfahren starten. Die gewonnenen Daten werden anschliessend nach dem gleichen Vorgehen und mit dem gleichen Kategoriensystem analysiert. Dadurch können die forschungsleitenden Fragen und somit auch die Hauptfragestellung am Ende durch Daten, welche aus verschiedenen Perspektiven gewonnen wurden, beantwortet werden.

3.2 Untersuchungsverfahren

Mayring (2002, S. 65) unterscheidet bei der qualitativen Forschung zwischen den Erhebungstechniken, den Aufbereitungstechniken und den Auswertungstechniken. Anhand der Erhebungstechniken wird das Material gesammelt. Die Aufbereitungstechniken dienen dazu, das gewonnene Material zu sichern und zu strukturieren. Die Auswertungstechniken ermöglichen eine Materialanalyse.

3.2.1 Erhebungstechniken

Der verbale Zugang spielt bei der qualitativen Forschung eine grosse Rolle. Um Antworten auf meine forschungsleitenden Fragestellungen zu erhalten, erscheint es mir sinnvoll, Fachpersonen nach ihren Erfahrungen und subjektiven Meinungen zum Thema zu befragen. Interviews bieten auch die Möglichkeit, noch genauer nachzufragen oder Fragen zu präzisieren, wenn sie anders verstanden werden. Gerade bei qualitativen Forschungen ist das von grossem Vorteil. Interviews sind hier in ihren Frageformulierungen offener, sie können aber stärker oder schwächer strukturiert sein (vgl. Mayring, 2002, S. 67).

Nachfolgend will ich erläutern, welche Vorbereitungen für die Interviews nötig sind. Ich werde beschreiben, wie ich meine Interviewpartner gewinne, wie ich das Interview und die Fragen vorbereite, in welchem Rahmen ich es durchführe und wie ich die Daten aufzeichnen werde.

3.2.1.1 Wahl der Interviewpartner

Zunächst stellt sich die Frage, wer für die Interviews geeignet ist. Einerseits geht es bei meinen Fragestellungen um subjektive Erfahrungen und Meinungen zum Einsatz der Mittel von Unterstützter Kommunikation in der Regelschule. Forschung wurde in diesem Bereich noch nicht unternommen und auch Praxisbeispiele gibt es wenige (wenn, dann in Verbindung mit integrativ geschulten Kindern ohne oder mit ungenügender Lautsprache). Andererseits ist UK ein Fachgebiet, welches in anderen Bereichen

bereits professionell Anwendung findet und dort auch untersucht wurde. Es gibt Theorien, Modelle usw. wie eine Intervention und der Einsatz von UK systematisch geplant und durchgeführt werden muss, damit sie gelingt. Das professionelle Fachwissen kann auch für den Einsatz in der Regelschule dienen, deshalb sollen Personen befragt werden, die für das Fachgebiet UK Experten und gleichzeitig in schulischen Bereichen tätig sind. In vielen Heilpädagogischen Schulen hat es UK-Verantwortliche, welche dafür eine Ausbildung gemacht haben. Ich entscheide mich deshalb, meine Interviews mit diesen Personen durchzuführen.

3.2.1.2 Gewinnung der Interviewpartner

Die Interviewpartner werden per Mail angefragt. Dabei wende ich mich entweder direkt an die UK-Verantwortlichen oder an Schulleitungen von Heilpädagogischen Schulen. Ich frage sie an, ob sie ihre UK-Konzepte für diese Arbeit zur Verfügung stellen und ob sich die UK-Fachpersonen ausserdem für ein Interview bereit erklären würden. In meiner Anfrage beschreibe ich kurz mein Thema und mein Ziel und überlasse es den angeschriebenen Personen, ob sie den unten angehängten längeren Text ebenfalls lesen möchten. Dieser beschreibt die Absicht und die bereits gemachten Vorüberlegungen zu meiner Arbeit etwas genauer. Dadurch bleibt die eigentliche Anfrage kurz, wodurch ich mir erhoffe, dass sie wirklich gelesen wird. Ausserdem gebe ich auch den ungefähren Zeitrahmen des Interviews bekannt und erwähne die Aufnahme auf Tonbandgerät. Beide Informationen könnten für eine Zu- oder Absage ausschlaggebend sein. Im Anhang ist der genaue Text des Mails zu finden.

Ich werde dabei Schulen anfragen, welche mir von verschiedenen Leuten empfohlen wurden, bis ich drei UK-Verantwortliche von Schulen mit UK-Konzept für das Interview gewinnen kann. Dann werde ich mit diesen Personen, wiederum per Mail, Zeit und Ort vereinbaren.

3.2.1.3 Erstellung des Leitfadens

Bei den Interviews wird einerseits nach der subjektiven Perspektive gefragt, gleichzeitig sind die Interviewten auch Experten für das Thema UK. Durch die Vertiefung in das Thema anhand von Literatur haben sich bereits einige Aspekte herausgestellt, zu welchen ich mehr erfahren will (forschungsleitenden Fragestellungen). Damit ich diese Aspekte in die Interviews einbringen kann, eignet sich das Leitfadeninterview. Die Interviewten werden so auf bestimmte Themen hingelenkt, können aber trotzdem offen antworten. Die Interview-Gespräche können dabei in drei Teilen aufgebaut werden (vgl. Mayring, 2002, S. 67-70):

Sondierungsfragen

Allgemeine Einstiegsfragen in die Thematik sollen klären, welchen Bezug die befragte Person zum Thema hat und welche subjektive Bedeutung es für sie besitzt.

Leitfadenfragen

Die Themenaspekte, die als wesentliche Fragestellungen im Interview-Leitfaden festgehalten sind. Sie werden nach einer sinnvollen Reihenfolge geordnet und strukturieren den Leitfaden dadurch.

Neue interessante Aspekte

Es kann sein, dass im Interview neue interessante Aspekte angesprochen werden. Wenn sie für das Thema und die Fragestellung bedeutsam sind, kann der Interviewer spontan Fragen formulieren.

Ausserdem muss man sich die Formulierung der einzelnen Fragen gut überlegen. Ihr Ziel ist es, das Thema deutlich zu machen und Erzählanreize zu setzen. Die Frage muss verständlich sein und soll jeweils nur einen Aspekt erfragen (vgl. Dresing & Pehl, 2013, S. 9).

Anhand dieser Kriterien werde ich meinen Interview-Leitfaden (siehe Anhang) vorbereiten. Durch die Einstiegsfrage soll geklärt werden, was die Personen mit dem Fachgebiet genau zu tun haben. Sie drückt damit auch das Interesse nach der Tätigkeit der Person aus und soll somit gleichzeitig eine gute Gesprächsatmosphäre schaffen. Ausserdem dient sie dazu, spätere Fragestellungen und Antworten besser einordnen zu können. Die drei forschungsleitenden Fragestellungen bilden die grobe Struktur für die Leitfaden-Fragen. Zu diesen drei übergeordneten Fragestellungen werden nun weitere konkretere Fragen gesammelt. Dadurch wird der Themenbereich nochmals deutlicher und die Beantwortung für die Befragten dadurch einfacher. Es muss aber auch darauf geachtet werden, dass die Antwortmöglichkeiten immer noch offen sind und nicht zu stark durch die Frage gesteuert werden. Bei den Fragen werde ich anschliessend überlegen, welche gestellt werden müssen und welche möglicherweise durch Antworten auf andere Fragen überflüssig werden. Sie werden nur bei Bedarf gestellt.

Idealerweise bestände der nächste Schritt darin, das Interview als Probeinterview durchzuführen (vgl. Mayring, 2002, S. 69). Allerdings müsste ich dazu eine Fachperson kennen. Ich werde es deshalb mit Personen besprechen, welche mit dem Thema UK bereits zu tun hatten.

3.2.1.4 Interviewdurchführung

Die Interviews werden an einem vereinbarten Ort durchgeführt. Dabei nehme ich Rücksicht auf die Wünsche der Personen, welche sich dazu bereit erklärt haben. Die Interviews sollen aber an einem Ort sein, an dem nicht zu viel Lärm und Durchgang herrscht, damit das Interview nicht zu oft durch Störungen oder Geräusche unterbrochen wird. Ausserdem hilft es mir beim anschliessenden Aufbereiten, wenn das Gesagte auf den Aufnahmen gut zu verstehen ist.

Die Eröffnungsphase des Interviews bietet gute Gelegenheit, um eine offene und gute Atmosphäre herzustellen. Der Anlass für das Interview soll nochmals erläutert und die Bereitschaft der befragten Person gewürdigt werden. Es darf auch etwas zum Thema, aber nicht zu konkreten Forschungsfragen

oder Zwischenergebnissen erzählt werden (vgl. Dresing & Pehl, 2013, S. 12). Bei meinen Interviews werde ich deshalb genauso vorgehen, indem ich zuerst meinen Dank ausspreche, den Zeitrahmen und die Aufnahme nochmals bekannt gebe und dann überleite wie ich zu meinem Thema komme und von welcher Ausgangslage ich ausgehe. Erst dann werde ich mit der Einstiegsfrage an die befragte Person starten.

Gespräche mit fremden Menschen zu führen ist ungewohnt, deshalb geben Dresing und Pehl (2002, S. 13-14) sieben Handlungsanweisungen, um Interviews zu führen und dadurch Fehler zu vermeiden. Diese versuche ich bei der Durchführung meiner Interviews einzuhalten:

- Nachfrage nur bei wirklichem Interesse.
- Keine Suggestivfragen, gespiegelte Rückmeldungen oder Interpretationen.
- Gespräch leiten, aber nicht lenken.
- Keine Bewertung/Kommentierung von Aussagen (Bekundung des Interesses ist erlaubt).
- Gesprächspartner ausreden lassen. Pausen und stille Momente einplanen, Gedanken brauchen Zeit.
- Abfolge der Leitfadenfragen dem thematischen Verlauf des Gesprächspartners anpassen.
- Themen nicht doppelt abfragen.

Um sich ganz auf das Gespräch konzentrieren zu können, erfolgt die Datenaufzeichnung auf einem Aufnahmegerät. Diese wird anschliessend für die Transkription des Interviews benötigt. Wie bereits gesagt, wird deshalb eine ruhige und geräuscharme Umgebung bevorzugt, damit das Gespräch auch wirklich gut auf der Aufnahme zu hören ist.

3.2.2 Aufbereitungstechniken

Ein nächster Schritt ist die Aufbereitung des Datenmaterials. Diese geschieht durch die Verschriftlichung der Tonaufnahmen, der Transkription. Dieser Schritt ist notwendig, um Gesprochenes für die nachfolgende Analyse zugänglich zu machen.

3.2.2.1 Transkription

Eine Möglichkeit der Verschriftlichung ist die wörtliche Transkription. «Durch wörtliche Transkription wird eine vollständige Textfassung verbal erhobenen Materials hergestellt, was die Basis für eine ausführliche interpretative Auswertung bietet» (Mayring, 2002, S. 89). Dabei gibt es aber unterschiedliche Vorgehensweisen, denn einerseits soll das Gesprochene so detailgetreu wie möglich wiedergegeben werden, andererseits kann das bewirken, dass das Transkript nur schwer lesbar wird (vgl. Dresing & Pehl,

2013, S. 17). Damit man mehr Lesbarkeit erreicht, muss man sich stärker vom gesprochenen Wort entfernen. Man überträgt das Gesprochene in normales Schriftdeutsch. Dialekt und Satzbaufehler werden bereinigt. Diese Art von Übertragung kommt dann in Frage, wenn die inhaltlich-thematische Ebene im Vordergrund steht und die befragte Person beispielsweise als Experte befragt wird (vgl. Mayring, 2002, S. 91).

Beim Transkribieren meiner Interviews liegt der Schwerpunkt auf der Inhaltsebene. Die befragten Personen sind Experten für das Thema. Deshalb wähle ich die Vorgehensweise der Übertragung des Dialektes ins Schriftdeutsche. Trotzdem helfen einige Transkriptionsregeln der wissenschaftlichen Nachvollziehbarkeit und aber auch beim Abtippen und späteren Lesen (vgl. Dresing & Pehl, 2013, S. 20). Diese sind nach Dresing & Pehl in Anlehnung an Kuckartz et al. angepasst. Ich beschränkte mich dabei auf einige wenige, die mir für meinen Rahmen wichtig und sinnvoll erscheinen:

1. Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend.
2. Es wird von Schweizer Mundart ins Schriftdeutsche übersetzt. Die Sprache und Interpunktionen werden dabei leicht geglättet. Schweizerdeutsche Sprachmerkmale (typische Wörter ohne klare Übersetzung, typische Schweizer Syntax) können beibehalten werden, solange der Inhalt klar ist.
3. Wort- und Satzabbrüche werden geglättet bzw. ausgelassen oder mit ... gekennzeichnet. Wortdoppelungen nur erfasst, wenn sie als Stilmittel zur Betonung dienen.
4. Verständnissignale des «nicht Sprechenden» (Mhm, Aha, ja etc.) werden nicht transkribiert.
5. Jeder Sprecherwechsel wird durch einen neuen Absatz deutlich gemacht. Auch kurze Einwüfe werden in einem separaten Absatz transkribiert.
6. Die sprechende Person wird zu Beginn des Absatzes mit einem Buchstaben gekennzeichnet. I steht für Interviewer, die befragten Personen erhalten Buchstaben des Alphabets (A, B, C).

Die vollständigen Transkripte der Interviews sind im Anhang zu finden.

3.2.2.2 Programm f5

Für die Transkription wird das Programm f5 (Mac) verwendet. Dieses ermöglicht die Verlangsamung der Abspielgeschwindigkeit. Ausserdem erfolgt nach jedem Betätigen der Stopptaste ein automatisches, kurzes Rückspulinterwall. Bei Absatzwechsel wird automatisch zwischen Interviewer und befragte Person abgewechselt und die vordefinierte Bezeichnung jener eingefügt (Buchstaben). Zeitmarken können wahlweise oder automatisch nach jedem Absatzwechsel eingefügt werden. Damit ich Stellen schneller

wiederfinden kann (bei Unterbrüchen oder bei der Auswertung), entscheide ich mich für das automatische Einfügen dieser.

3.2.3 Auswertungstechnik

Nach dem Prozess der Aufbereitung kann das Datenmaterial ausgewertet werden. Die gesammelten Daten werden anhand der qualitativen Inhaltsanalyse analysiert.

3.2.3.1 Qualitative Inhaltsanalyse

Bei der Qualitativen Inhaltsanalyse werden Texte schrittweise analysiert. Mayring (2010, S. 50-52) schlägt dabei die drei Grundverfahren Zusammenfassung, Explikation und Strukturierung vor. Ein Kategoriensystem ist dabei zentrales Instrument der Inhaltsanalyse. Dabei kann das Kategoriensystem bereits vor der Analyse theoriegeleitet entstanden sein oder das Ergebnis der Analyse darstellen. Folgende zwei werde ich für meine Auswertung berücksichtigen:

Zusammenfassung

Material soll so reduziert werden, dass wesentliche Inhalte erhalten bleiben. Kategorien entstehen erst bei der Analyse → induktive Kategorienbildung durch einen Verallgemeinerungsprozess. Die Abstraktionsebene der Kategorien kann dabei unterschiedlich ausgeprägt sein.

Strukturierung

Bestimmte Aspekte sollen aus dem Material herausgefiltert werden. Kategorien wurden zuvor theoriegeleitet festgelegt → deduktive Kategorienbildung. Hier dient ein Kodierleitfaden (Definition und Ankerbeispiele der einzelnen Kategorien) zur eindeutigen Zuordnung von Textmaterial (vgl. Mayring, 2002, S. 115-120).

Für die Analyse meiner Dokumente und der Interviews werde ich nach folgendem Ablauf von Kuckartz (2014, S. 77-98) vorgehen. Beide zuvor erwähnten Analyseverfahren werden dabei angewendet:

1. Initiierende Textarbeit: Markieren wichtiger Textstellen.
2. Entwickeln von thematischen Hauptkategorien.

In einem ersten Schritt werden die drei thematischen Hauptkategorien (Nutzen, Einsatzfelder, Umsetzung) aus den forschungsleitenden Fragestellungen übernommen. Die Hauptkategorien bestehen also schon und müssen nicht noch entwickelt werden (deduktives Kategoriensystem).

3. Codieren des bisher vorhandenen Materials mit den Hauptkategorien.
4. Zusammenstellen aller mit der gleichen Hauptkategorie codierten Textstellen.

In den Dokumenten (Konzepten und Qualitätsmerkmalen) wird nun nach Textstellen zu den drei Kategorien gesucht und diese durch Randnotizen codiert. Der Kodierleitfaden dazu ist im Anhang zu finden. Alle zu einer Kategorie markierten Textstellen werden anschliessend in einer Tabelle zusammengeführt.

5. Induktives Bestimmen von Subkategorien am Material.

Darauf wird das Material zusammengefasst. Ähnliche oder zusammenpassende Themen werden zusammengenommen und doppelte Aussagen reduziert. Durch diese Bündelung ähnlicher Inhalte entstehen neue Subkategorien.

6. Codieren des kompletten Materials mit dem ausdifferenzierten Kategoriensystem.

Im nächsten Schritt werden die Interviews codiert. Das heisst, es werden nun Textstellen der Interviews dem ausdifferenzierten Kategoriensystem zugeordnet und bei Bedarf weitere Subkategorien gebildet. Hier wird sowohl ein deduktives als auch induktives Verfahren angewendet. Das genaue Vorgehen aller Schritte ist im Anhang zu finden und kann dort nachvollzogen werden.

7. Kategorienbasierte Auswertung und Ergebnisdarstellung.

Nachdem das Kategoriensystem erarbeitet und die Textstellen zugeordnet sind, können die Ergebnisse ausgewertet und dargestellt werden. Sie sind in Kapitel 4 zu finden.

3.2.4 Erläuterungen zu den berücksichtigten Institutionen und interviewten Fachpersonen

Es stellte sich heraus, dass nicht alle Heilpädagogischen Schulen über Konzepte verfügen. Bei anderen Schulen war es den UK-Fachpersonen nicht möglich, Zeit für das Interview aufzubringen.

Beim Recherchieren auf diversen Webseiten, bin ich auf die Aussage einer Fachstelle gestossen, welche Beratungen in Schulen macht und Hilfsmittel vertreibt. Sie schreibt, dass die Theorien der UK auch Anwendung in Regelschulen finden würden. Deshalb erachtete ich es als sinnvoll, die Fachstelle für ein Interview anzufragen. Diese erklärte sich dazu bereit. Folgende drei Institutionen und Fachleute wurden deshalb letztlich für die Arbeit berücksichtigt und interviewt:

- A Leitende Person der Beratungen bei der Fachstelle. Die Fachstelle berät einerseits Schulen (Sonderschulen und Regelschulen) im Einsatz mit Hilfsmitteln und vertreibt diese auch.
- B UK-verantwortliche Person (UK-Fachwissen und Beratung) der Heilpädagogischen Schule einer Grossstadt. Hat mit UK in Sonderschulen und in Regelschulen zu tun. Arbeitet zudem in einem Heilpädagogischen Kindergarten. Ein UK-Konzept ist vorhanden und wird zur Verfügung gestellt.

C Logopädin und UK-verantwortliche Person einer Heilpädagogischen Schule. Hat mit UK im Sonderschulbereich zu tun. Die Schule stellt mir ihr UK-Konzept ebenfalls zur Verfügung.

Als drittes Konzept wurde jenes einer Stiftung berücksichtigt, ohne ein Interview mit jemandem der Stiftung durchzuführen. Es ist ziemlich umfassend und gilt für die gesamte Institution, zu welcher auch ein Bereich Schule gehört.

4 Darstellung der Ergebnisse

Nachfolgend werden die Ergebnisse, die aus den Konzepten, den Qualitätsmerkmalen und Leitfadeninterviews gewonnen wurden, dargestellt. Durch die Analyse der vorhandenen Dokumente und der erhobenen Daten entstand ein Kategoriensystem. Die Gliederung der Darstellung erfolgt nach diesem. Es enthält die vier Hauptkategorien:

- **Nutzen für die Regelschule**
- **Einsatzfelder in der Regelschule**
- **Umsetzung in der Regelschule**
- **Hilfsmittel, Materialien und andere Ansätze**

Unter diesen Hauptkategorien wurden insgesamt 13 Unterkategorien gebildet. Zu diesen werden die analysierten Daten jeweils vorgestellt. Aussagen können wiederholt vorkommen, weil sie zu verschiedenen Kategorien gezählt werden können. Durch Zitate aus den Dokumenten oder Interviews sollen einige Ergebnisse verdeutlicht oder unterstrichen werden. Die Zitate sind im Anhang Zusammenzug pro Kategorie zu finden.

4.1 Nutzen für die Regelschule

Diese Hauptkategorie umfasst Vorteile oder positive Auswirkungen auf die Schule und den Unterricht durch den Einsatz von Unterstützter Kommunikation. Sie enthält aber auch Aussagen zu ungünstigen Entwicklungen, welche dadurch vermieden werden können.

4.1.1 Kommunikation

Die Interviewpartner nennen alle die Sicherung des Sprachverständnisses als positive Veränderung. Aber auch in den Konzepten wird diese Auswirkung genannt. Alle drei sprechen dabei vor allem von Visualisierung der Sprache, welche das Verständnis sichert oder überhaupt möglich macht. Besonders A betont den Einfluss von visualisierter Sprache auf das **Sprachverständnis** und verdeutlicht das mit Beispielen von Kindern, welche noch keine Schriftsprache erworben haben und so trotzdem Pläne, Briefe usw. lesen und verstehen können. Aber auch Eltern mit Migrationshintergrund würden die Briefe so besser verstehen.

«Ist doch toll, wenn ein Kind den Brief nach Hause nehmen kann und das versteht, was dort darauf ist. Und man davon ausgehen kann, dass Eltern mit Migrationshintergrund das so auch verstehen.» (A)

Hier wird auch die erweiterte **Lesefähigkeit** angesprochen, welche durch die Visualisierung von Sprache ermöglicht wird. B äussert, dass Gesagtes durch Visualisierung besser verstanden würde, und weist darauf hin, dass viele Kinder visuell besser wahrnehmen könnten als auditiv. Sprachverständnisprobleme verleiten ausserdem oft dazu, sich einfach an anderen Kindern zu orientieren, meint B.

C beschreibt, wie die Kinder stolz waren, durch die Gebärden eine Geheimsprache zu haben und eine erhöhte **Motivation** zeigten, Hilfsmittel anzuwenden, auch wenn sie nicht darauf angewiesen seien.

Die Konzepte nennen alle Auswirkungen auf die Fähigkeit sich präziser und effizienter äussern zu können. B sieht einen Zusammenhang zwischen erhöhtem **Ausdrucksvermögen** und weniger störendem Verhalten. Ausserdem betont B, dass durch Einsatz von UK das Sprechen nicht verhindert werde. Das sei mehrfach widerlegt. C berichtet von Lehrpersonen, die befürchten, durch den Einsatz von UK nur noch die Hilfsmittel zu brauchen und nicht mehr zu sprechen, und erzählt dann, wie sprechende Kindergartenkinder Sätze durch Hilfsmittel sogar sehr viel schneller bilden könnten als ohne. Die **Sprachproduktion** wird somit eher unterstützt als verhindert.

B nennt die Möglichkeit, **grammatische Strukturen** durch einen Sprachcomputer zu verdeutlichen. Auch C schildert den Vorteil der Kommunikationstafel, mit welcher sprechende Kinder Sätze viel schneller bilden.

A nennt als weitere Auswirkung den Einfluss auf die **Sprache der Lehrperson**. Dazu sagt A, dass durch den Einsatz von Symbolen auf wesentliche Inhalte reduziert werde und Personen, welche gebärden oft sehr einfache Sätze bilden würden.

«Vielleicht komme ich dann automatisch zu einfacherer Sprache. Weil, wenn ich etwas mache und das mit Symbolen darstelle, dann hat man die Signalwörter mit den Symbolen schön herausgehoben und dann bremsen ich vielleicht auch meinen Redefluss etwas oder passe ihn dementsprechend an.» (A)

A betont noch, dass **Auswendiglernen** von Versen und Liedern wesentlich schneller ginge, wenn man eine visuelle Stütze habe.

4.1.2 Autonomie

Alle Konzepte beschreiben einen Zusammenhang von kommunikativer Kompetenz/Fähigkeit und einem selbstbestimmten Leben. Das **selbstbestimmte Leben** ist durch fehlende Mitteilungsmöglichkeiten stark eingeschränkt. Ein Konzept nennt das Anliegen, die **Entscheidungsfähigkeit** und **Selbst- wie auch Mitbestimmung** durch UK fördern zu wollen.

In den Konzepten wird die bewusste **Gestaltung/Strukturierung** der Lebensräume und der dadurch angestrebten **Ermutigung** zur Erkundung dieser erwähnt. Diese Struktur kann durch Einsatz von UK geschaffen werden und unterstützt sowohl das Situations- als auch das Sprachverständnis. Auch in den Interviews werden Beispiele genannt, wie durch Visualisierung oder akustische Hilfsmittel Struktur geboten wird. A nennt Ämtchenpläne oder Arbeitsabläufe, die einzelne Schritte zeigen oder akustisch wiedergeben. B zählt ebenfalls Ablaufpläne, Tagesablauf und noch Wochenpläne und Agenda auf. B und C berichten, dass Türen, Zimmer mit Piktogrammen (kurz Piktos) beschriftet sind.

B macht deutlich, dass die Struktur auch der **Orientierung** diene, damit die Kinder überhaupt wissen, was als nächstes kommt. B verbindet damit auch Verhaltensauffälligkeiten, welche durch bessere Orientierung vermieden werden. A sieht den Vorteil darin, dass Kindergartenkinder dadurch selber verstehen/lesen und folglich selbstständig handeln können. Und B nennt die negative Folge, dass Kinder sich einfach an anderen orientieren, wenn sie selber nicht verstehen und die **Selbstständigkeit** somit eingeschränkt ist.

B nennt weiter den Vorteil, dass durch eine Gebärde ein Wort besser aus dem Sprachspeicher abgerufen werden kann. Das Kind muss niemand anderen bitten, das Wort zu sagen. Gebärden werden auch bei C angesprochen. Sprechende Kinder können auch mit einem nichtlautsprachlichen Kind kommunizieren. Sie brauchen keine vermittelnde Person und können **autonom** handeln.

B und C sehen die Notwendigkeit der Unterstützung vor allem auch, um **persönliche Anliegen** auszudrücken. B erwähnt dabei die Gefühlsebene, um das eigene Wohlbefinden mitzuteilen. C nennt den Klassenrat, wenn man über etwas spricht, das einen persönlich betrifft.

4.1.3 Integration

Alle drei Befragten sprechen das Thema **Heterogenität** in den Klassen an. Sie nennen Beispiele von verschiedenen **Leistungsniveaus** und einer damit verbundenen nötigen **Differenzierung** und **Individualisierung** des Unterrichts, welche auch durch UK geschaffen werden kann. A nennt den Vorteil, dass Kinder trotz Leseschwierigkeiten am gleichen Inhalt arbeiten können. Obwohl viele Schülerinnen und Schüler die Unterstützung vielleicht nicht brauchen, könne dadurch eine leistungsschwächere Minderzahl im gleichen Unterricht mitgenommen werden, äussert A noch.

Auch B deutet darauf hin, dass es gut wäre, wenn es für alle ein Angebot hätte. Konkret nennt B Pläne, welche man (mit Formen der UK) für die ganze Klasse darstellt. Dort müsse man zwar noch nicht individualisieren, aber durch die Darstellung von verschiedenen **Abstraktionsebenen** werden sie für eine grosse Gruppe mit unterschiedlichen Voraussetzungen zugänglich. Strukturierungshilfen könnten auch komplexer oder weniger komplex gestaltet und so an die Möglichkeiten der Lernenden angepasst

werden. Wenn aber die Schwierigkeiten ein einzelnes Kind (mit unzureichender Lautsprache) betreffen, müsse klar ein individuelles Angebot gemacht werden.

C berichtet von einem Regelkindergarten, in welchem alle Kinder mit Gebärden kommuniziert haben, weil dort ein nichtsprachliches Kind integriert war, und so alle von der UK-Massnahme profitiert haben.

«Nein, sie konnten dann wirklich alles, was auch das Kind brauchte. Sie haben das gefragt: <Willst du einen Apfel (zeigt Gebärde)?> oder: <Warum weinst du? Willst du nach Hause (zeigt Gebärden)?>» (C)

Es geht bei den zuvor genannten Beispielen darum, dass durch Einsatz von UK für alle Kinder eine **aktive Teilnahme** am Unterricht und der Kontakt zu anderen ermöglicht wird. Auch in den Konzepten wird darauf hingewiesen, dass durch eine gelingende Kommunikation die Chance für **Partizipation, Interaktion** und **soziale Integration** steigen würden.

4.1.3 Zusammenfassende Übersicht

Tabelle 1: NUTZEN FÜR DIE REGELSCHULE

Kommunikation		
<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung des Sprachverständnisses • Einfachere Sprache der Lehrperson • Steigerung des Ausdrucksvermögens • Förderung der Sprachproduktion • Erweitere Lesefähigkeit • Zeigen von grammatikalischen Strukturen • Unterstützung des Gedächtnisspeichers 		
Autonomie		
<ul style="list-style-type: none"> • Möglichkeit zur Selbst- und Mitbestimmung • Förderung der Entscheidungsfähigkeit und Selbstständigkeit • Orientierung durch Struktur • Autonomes Erleben 		
Integration		
<ul style="list-style-type: none"> • Erleichterter Umgang mit Heterogenität • Ermöglichung von aktiver Teilhabe/Partizipation • Möglichkeiten zur Differenzierung und Individualisierung • Anbieten auf verschiedenen Abstraktionsebenen • Abdecken von verschiedenen Leistungsniveaus • Erhöhung der Chance auf soziale Integration 		
<i>führt auch zu</i>	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Erhöhung der Motivation ⇒ Höherem Selbstwertgefühl ⇒ Sicherheit 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Vermeidung von auffälligem Verhalten/Störungen ⇒ Vermeidung von ungünstigen Strategien (Orientierung nur an anderen)

4.2 Einsatzfelder in der Regelschule

In dieser Hauptkategorie geht es um Kinder der Regelschule, welche von Unterstützter Kommunikation besonders profitieren können. Ausserdem umfasst die Kategorie auch Angaben zum Einsatz von UK in Einzel- oder Teilbereichen der Schule und nennt Möglichkeiten, die über die Schule hinaus gehen. Zudem wird beschrieben, welche Einstellungen und Grundhaltungen Regelschulen dazu veranlassen könnten, UK als Bestandteil einer optimalen Förderung anzusehen und deshalb in der Schule und dem Unterricht einzusetzen.

4.2.1 Zielgruppen der Regelschule

Es werden von allen drei UK-Experten verschiedene Gegebenheiten aufgezählt, welche die Kommunikation auch bei Regelschulkindern ohne Sonderschulstatus erschweren oder ungünstig beeinflussen können.

A erwähnt vermehrt Kinder mit **Lese- und (Recht-)Schreibschwächen** oder **Dyslexie** als Zielgruppe, welche von einem UK-Einsatz in der Regelschule profitieren könnte. Ausserdem werden von A auch Kinder genannt, welche in ihrer **visuellen Wahrnehmung** Stärken zeigen wie zum Beispiel Kinder mit Autismus-Spektrums-Störungen. Von dieser Diagnose müsse man nicht gerade ausgehen, aber es gäbe auch in einer Regelschule viele Kinder, die visuell besser wahrnehmen. Mehrmals betont A den Nutzen von UK für Kinder, die **nicht lesen können**, und sieht den Einsatz von UK deshalb besonders im **Kindergarten** oder der **1. Klasse**. Auch C findet den Einsatz von UK bei jungen Kindern, welche in der Lautsprache noch nicht so versiert sind, sinnvoll. Auch höheren Klassen wie **Mittelstufen** haben einen Nutzen davon, meint A. Gerade dort, wo es Kinder hat, die mit dem **Lesen nicht nach-/mitkommen**, wie es bei einer Lese-Rechtschreib-Schwäche der Fall sein könnte. A verweist auf amerikanische Austauschplattformen von Boardmaker, auf denen Aufgaben auch für **2nd Grade** mit Piktogrammen gestaltet werden.

B zählt Kinder mit **Wortfindungsstörungen**, mit **Orientierungsproblemen** oder auch mit **Sprachverständnisproblemen** auf, die durch Einsatz von UK besonderen Nutzen haben.

«Ich denke, auch in der Regelschule gibt es relativ viele Kinder, die Sprachverständnisprobleme haben. Es gibt ja Kinder, die eigentlich noch ganz gut schwatzen, aber das Verständnis dann nicht so da ist.» (B)

Auch bei Klassen mit **integrierten Schülerinnen und Schülern** eignet sich laut B und C ein Einsatz von UK.

Alle drei Befragten sehen für **mehr-/fremdsprachige** Kinder einen Vorteil und nennen Klassen mit hohem Anteil an Kindern mit **Migrationshintergrund** als weitere Zielgruppe. Auch ein Konzept macht dies deutlich:

«Zudem ist UK nicht an die deutsche Sprache gebunden.» (Konzept HPS Stadt)

A betont einige Male, dass UK einigen helfe, aber ganz sicher **niemandem schade**. Auch C berichtet von Regelklassen, in denen UK für ein Kind installiert wurde und die Lehrperson dann plötzlich bemerkte, dass auch die anderen Kinder davon profitieren.

In den Konzepten steht, dass alle Schülerinnen und Schüler Anrecht auf UK hätten, ohne eine Mindestvoraussetzung erfüllen zu müssen, und kommunikationsunterstützende Massnahmen über alle Altersstufen gewährleistet werde. Es sei zentrale Aufgabe heilpädagogischer Arbeit, gerade in Schulen mit geistig- und mehrfachbehinderten Kindern und besonders, wenn sie keine oder eine **ungenügende Lautsprache** hätten. In diesem Fall ist UK kein fakultativer Entscheid, sondern zwingend.

4.2.2 Einsatzbereiche der Regelschule

Sowohl A, B und C berichten vom UK-Einsatz im **Schulunterricht**. Beispiele wie Gestalten von Plänen/Arbeitsschritten, Arbeitsabläufen, Tagesabläufen, Visualisierung von Liedern/Versen und Gebärdensprache werden aufgezählt und reichen vom Kindergarten bis hin zur 6. Klasse. B betont den Einsatz dort vor allem im Fach **Mensch und Umwelt**, in **Sprachfächern** oder wenn man (persönliche) Themen bespricht wie etwa im **Klassenrat**. Mathematik würde wohl ohne gehen, aber auch dort könnte UK Anwendung finden, gerade wenn man handelnd arbeite. Grundsätzlich soll UK in allen Unterrichtsfächern Platz finden, meint B. Aber auch für schulfachunabhängige **Bedürfnisse** wie aufs WC gehen, macht C Beispiele.

Laut den Konzepten soll der Einsatz von UK in der ganzen Schule koordiniert stattfinden und im Schulalltag gelebt werden. UK müsse aber grundsätzlich in allen Lebensbereichen (UK-immanente Lebenswelt) zur Verfügung stehen und bezieht das soziale Umfeld mit ein. Die Konzepte beziehen sich hier vor allem auf individuelle Massnahmen für Menschen, welche auf UK angewiesen sind. B und C erachten es als ideal, UK in allen schulischen Bereichen einzusetzen, wenn man es in einer Schule einführt. Es sollte ein durchlässiges System sein. C sagt, es sei «gemein», wenn im Klassenverband funktionierende Kommunikationssysteme in Freizeitbereichen wie dem **Hort** plötzlich nicht mehr zur Verfügung stehen. Die Kinder hätten dann wie keine Sprache mehr dort. B wendet jedoch ein, dass es in der **Realität** nicht immer einfach ist und meint, dass es **lieber an einem Ort als nirgends** eingesetzt werden soll. Dadurch bestehe die Chance, dass sich plötzlich weitere für den UK-Einsatz interessieren.

B und C nennen auch **gesamtschulische Möglichkeiten** wie das Beschriften von Zimmern/Türen und die einheitliche Gestaltung von Stundenplänen durch Piktogramme. Ausserdem gehöre Unterstützte Kommunikation auch in die **Logopädie-Stunden**, sagt. B.

A erachtet den Alltagseinsatz in der Regelschule allerdings nicht sehr realistisch und sieht den Einsatz in Regelschulen vor allem darin, dass Lehrpersonen **Hilfen für den Unterricht** zur Verfügung stehen. Diese dienen dazu, Sprache zu verstehen und können visuell oder akustisch sein. A nennt aber auch die Möglichkeit, **Elternbriefe** mit Piktos zu gestalten und UK dadurch auch **ausserhalb der Schule** für fremdsprachige Eltern zu nutzen. Bei B gibt es Eltern, welche die schulhausgebräuchlichen Gebärden auch können und andere die diese ablehnen. Zwingen könne man sie nicht.

4.2.3 Haltung und Einstellungen von Regelschulen

C sieht hinter dem Einsatz von UK auch eine Haltung:

«Es muss wie verankert sein in den Schulen, dass **alle teilhaben** können sollen. Und dass alle miteinander kommunizieren können sollen, es ein **Grundrecht** ist. Dass man dort wo es Unterstützung braucht, auch kriegt ...» (C)

Aber auch A und B äussern, dass **UK als etwas Normales** angesehen werden muss, das **Bestandteil von Kommunikation** ist und in der Gesellschaft als selbstverständlich gilt. Auch in den Konzepten werden ergänzende oder alternative Kommunikationsformen als gleichwertig zur gesprochenen Sprache gewichtet. C meint, es sollte den gleichen **Stellenwert** haben. Vor allem aber sollte man **keine Angst** haben, dass das **Sprechen verhindert oder vermindert** werde und man im Unterricht nur noch die UK-Hilfen brauche, ergänzen B und C. Man dürfe jedoch auch nicht daran festhalten, dass jedes Mal auch noch geschrieben oder gesprochen werden muss, findet C. Ein Konzept betont, dass Formen und Methoden der UK in der Regel aber **lautsprachbegleitend** eingesetzt werden sollen.

In einem Konzept wird von einer klaren Haltung zum **Integrationsgedanken** und den dazu nötigen Massnahmen und Schritten ausgegangen. Auch A betont vermehrt, durch Einsatz von UK auch Schülerinnen und Schülern mit Schwierigkeiten Teilhabe am gleichen Unterrichtsstoff zu ermöglichen. Wenn die bereits genutzten Modalitäten nicht reichen, um teilhaben zu können, dann müssen Hilfen dazu genommen werden, sagt A. Auch für B ist es klar, dass es bei Schwierigkeiten noch weitere Kommunikationsmodalitäten oder Unterstützung braucht, damit die Kommunikation gelingen kann und meint, es wäre gut, wenn es **für alle ein Angebot** hätte.

4.2.4 Zusammenfassende Übersicht

Tabelle 2: EINSATZFELDER DER REGELSCHULE

Zielgruppen der Regelschule

Schülerinnen und Schüler ...

- ... mit Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten (Dyslexie, Schreibschwäche)
- ..., die nicht lesen können, insbesondere im Kindergarten und der 1. Klasse
- ..., die in ihrer visuellen Wahrnehmung stärker sind
- ... mit Wortfindungsstörungen
- ... mit Orientierungsschwierigkeiten
- ... mit Sprachverständnisproblemen, insbesondere fremd- oder mehrsprachige Kinder/Jugendliche
- ... ohne oder mit ungenügender Lautsprache

Schadet aber grundsätzlich niemandem!

Einsatzbereiche der Regelschule

Einsatz ...

- ... in Unterrichtsstunden, vor allem den Sprachfächern und Mensch und Umwelt
- ... bei Gruppendiskussionen und mündlichen Anlässen, wie Klassenrat
- ..., um Bedürfnisse mitzuteilen (auf Toilette müssen usw.)
- ... im gesamten Schulhaus um Struktur und Orientierung zu bieten (Beschriften der Räume)
- ... im Zusammenhang mit fremdsprachigen Eltern (Elternbriefe)
- ... im Logopädie-Unterricht

Haltung und Einstellungen von Schulen

Haltung und Einstellung, dass ...

- ... alle an einem Geschehen aktiv teilhaben können (Integrationsgedanken)
- ... Kommunikation ein Grundrecht ist
- ... UK Bestandteil von Kommunikation ist
- ... UK als etwas Normales gilt
- ... gesprochene, unterstützte/ergänzte oder ersetzte Sprache den gleichen Stellenwert haben
- ... durch Einsatz von UK das Sprechen nicht verhindert oder vermieden wird

4.3 Umsetzung in der Regelschule

Die Kategorie Umsetzung umfasst Angaben zum Vorgehen bei der Planung von UK in einer Regelschule. Ausserdem werden Angaben zu einem realistischen Umfang und der Verbindlichkeit von UK in Regelschulen gemacht und auf Grenzen eines Einsatzes im Regelschulbereich hingewiesen. Zudem werden Bedingungen oder Voraussetzungen für die Umsetzung von UK in einer Institution beschrieben.

4.3.1 Intervention

In den Konzepten/Qualitätsmerkmalen wird betont, dass sich der Aufbau von Unterstützter Kommunikation nach dem **individuellen Entwicklungsstand** der Betroffenen richte und wenn möglich **alle**

Kanäle (visuell, auditiv, taktil-kinästhetisch) genutzt werden sollen. Weiter sagen sie, UK-Hilfen müssen auf **Bedürfnisse** und **Ressourcen** der Betroffenen abgestimmt sein. Um diese und die **kommunikativen Fähigkeiten** zu erfassen und danach die UK-Massnahmen zu erarbeiten, könne von den Lehrpersonen eine **UK-Fachperson** oder ein **UK-Fachteam** beigezogen werden. Sie sind Ansprechstelle für alle UK-spezifischen Fragen und haben unterstützende und beratende Funktion. Auch C schildert das Vorgehen einer Intervention so, dass die Lehrperson für **Beratung** bei der **UK-verantwortlichen Person** anfragt und die Intervention dann gemeinsam geplant wird. B sagt, man müsse sich im Regelschulbereich fragen, wer im Fachgebiet der UK überhaupt **kompetent** ist und nennt **Schulische Heilpädagogen**, welche wohl die meisten Ansatzpunkte hätten. Es käme aber auch darauf an, ob die Person schon Erfahrung in diesem Bereich hat. Bei Bedarf müsse man auch **externe Beratung** zuziehen. Das sei aber auch nicht immer einfach, weil diese Person ja auch Einblick in das Umfeld haben müsse. B betont weiter die Wichtigkeit, dass Lehrpersonen in den Planungsprozess mit einbezogen werden. Beratung könne man sich immer holen, aber am Ende müssen die beteiligten Leute davon überzeugt sein und es umsetzen.

«Wenn es aber etwas Eigenes ist, dann ist die Bereitschaft grösser, das dann auch einzusetzen. Auch wenn die Leute sogar mehr Arbeit hatten und mithelfen mussten.» (B)

Auch in den Konzepten/Qualitätsmerkmalen wird beschrieben, dass Planung, Durchführung und Evaluation in **interdisziplinärer Zusammenarbeit** geschehen soll. Alle Personen, welche mit den UK-Nutzern zusammenarbeiten, werden über Inhalte und Vorgaben der Massnahme informiert oder sie werden mit ihnen abgesprochen.

Laut den Konzepten/Qualitätsmerkmalen orientieren sich Fachpersonen an **Modellen der Interventionsplanung**, damit UK systematisch eingeführt und umgesetzt werden kann. Das **Partizipationsmodell** ist eines davon. B sagt, dass es verschiedene Modelle gebe und je nach Fall das passende gewählt werden müsse. Man könne jedoch auch vom **allgemeinen Kommunikationsstandard** ausgehen, bei dem man allgemeingültige Entscheide treffe, die für alle eine Hilfe sein können. Als Beispiel nennt B den Einsatz von Gebärden im ganzen Schulhaus oder Pläne, die man für ganze Klassen darstellt. Dort gehe es noch nicht um ein individuelles System. Wenn Probleme (der Kommunikation) jedoch klar ein Kind betreffen würden, müsste man schon von diesem ausgehen und ein individuelles System schaffen. Auch in den Konzepten wird neben **individuellen Massnahmen**, der **gesamtschulischen UK-Bedarf** genannt.

B schlägt vor, **Videoanalysen** einzusetzen oder von **zielgerichteten Beobachtungen** auszugehen, damit Bedürfnisse oder Schwierigkeiten einer ganzen Klasse erfasst werden können. In einem Konzept wird die Möglichkeit von **Hospitationen** erwähnt. Von den **Fähigkeiten ihrer Klasse** hätten die Lehrpersonen ja oft eine **Hypothese** und könnten so auch einschätzen, was dann klappt oder es anpassen, wenn es nicht so ist, ergänzt B. A denkt, dass Lehrpersonen durchaus in der Lage sind, Defizite eines Schülers zu erfassen.

C nennt auch die Möglichkeit, **von den Kindern auszugehen, welche Schwierigkeiten zeigen**, und anhand von diesen zu planen. Danach würde es jedoch für die ganze Klasse eingeführt. C erzählt, dass **klasseninterne Systeme** auch oft so entstanden seien, weil ein auf UK angewiesenes Kind in der Klasse war und alle das Kommunikationssystem erlernten, damit die Kommunikation mit diesem möglich war. Dadurch erlebten die Lehrpersonen, dass auch **andere Kinder davon profitieren** können. A berichtet dass UK-Hilfsmittel auch durch **Weiterempfehlung** zwischen Lehrpersonen in Klassen Anwendung finden können, ohne dass es dort Kinder hat, die zwingend darauf angewiesen wären.

A nennt als weitere Möglichkeit, die **Intervention bei den Lehrpersonen** selber anzusetzen. Durch die Verwendung von Symbolen oder Gebärden beeinflusse man auch die Wahl der Worte und Sprache. A verweist auf die Bestrebungen/Regeln von Leichte Sprache (Kapitel 4.4.4), an welchen sich Lehrpersonen orientieren könnten.

A und B nennen beide die Berechtigung, einfach einmal etwas **auszuprobieren**. A sieht den Einsatz von UK in Regelschulen mehr darin, dass Lehrpersonen UK-Hilfsmittel zur Verfügung haben, auf welche sie bei Bedarf zugreifen können. C erwähnt, dass viele Lehrpersonen eigentlich UK machen, ihnen das aber nicht bewusst ist.

Beim Einsatz von UK müsse man sich aber bewusst sein, dass die Kommunikation vor allem am Anfang langsamer laufe, sagt C. Man könne auch einmal auf die Hilfsmittel verzichten, wenn die Zeit dränge. In der Regel solle man es aber täglich und **so oft wie möglich** einsetzen und **Einführungssequenzen** zum Erlernen der Hilfsmittel **einplanen** und regelmässig durchführen. Auch ein Qualitätsmerkmal besagt, dass UK **Zeit** gelassen werden muss.

4.3.2 Umfang, Verbindlichkeit und Grenzen

A sieht den Umfang von UK-Einsatz in einer Regelschule **vor allem im Klassenunterricht**. UK sollte möglichst **niederschwellig** sein und den Lehrpersonen **zur Verfügung stehen**. Diese entscheide auch selber, ob sie die Hilfsmittel für ihre Klasse einsetzen möchte oder nicht, und dürfe auch einfach einmal **Erfahrungen damit** sammeln.

«So meine Vorstellung wäre, das ist einfach so drin und das braucht man dort, wo man es braucht und dort wo man findet, man braucht es nicht, braucht man es nicht.» (A)

B und C nennen weiter Einsatzmöglichkeiten, welche über den Klassenunterricht hinausgehen. C betont die Wichtigkeit, dass die Unterstützung **auch in den anderen Bereichen** vorhanden sein müsse, weil

Kinder dort sonst «keine Sprache» mehr hätten. Auch B äussert, dass ein **durchlässiges System das Ideale** wäre. In der **Realität** sei dies aber nicht ganz einfach. Es solle aber **lieber nur an einem Ort als gar nicht** eingesetzt werden. Wenn ein Kind jedoch klar auf UK angewiesen sei, dann überall.

In den Konzepten ist UK ein verpflichtender Förderansatz für alle Beteiligten. Die Konzepte regeln Verantwortlichkeiten, Pflichten/Aufgaben und Vorgehen. A meint, in Regelschulen müsse man vorsichtig sein und den Einsatz von UK **nicht an eine Vielzahl von Bedingungen** knüpfen. Lehrpersonen hätten so **keine Bereitschaft** zum Einsatz von UK in ihrem Unterricht.

«Nicht WOW, jetzt machen wir das und wir müssen ein mega Konzept haben und alle müssen alles machen, sondern das ist einfach ein Tool, auf das die Lehrpersonen zurückgreifen können.» (A)

A ergänzt, es sei super, wenn man ein **Konzept** hat. Wenn man aber nichts mache, nur weil man kein Konzept habe, sei das viel schlimmer. Viel falsch machen könne man ja nicht. Ein Konzept könne **auch später** noch gemacht werden. Auch B meint, wenn man zu UK verpflichtet würde, sei es noch schwierig. Vieles funktioniere besser, wenn die «Leute» engagiert seien und selber etwas beginnen und es deshalb später ins Konzept aufgenommen werde. Ideal wäre aber beides, weil sonst Personen, welche hinter UK einen Sinn sehen, sehr viel investieren würden und andere nichts. C findet, es müsse in den Schulen verankert sein, dass alle teilhaben und kommunizieren können. C nennt **Standards** für die Schule, damit z.B. die gleichen Bilder gebraucht werden und die Kinder bei Übertritten keine neue lernen müssen. Auch B berichtet vom **allgemeinen Kommunikationsstandard** in der Schule. In den Konzepten werden diese Standards ebenfalls verbindlich aufgezählt. A würde das in einer Regelklasse aber nicht «so auf die Spitze treiben» und Verbindlichkeiten regeln.

Grenzen eines UK-Einsatzes in Regelschulen werden auf verschiedenen Ebenen genannt. So sagt A, dass man nur **begrenzt Symbole** habe, um **komplexe Sachverhalte** darzustellen. Ab einer gewissen Klassenstufe müsste man dann andere Massnahmen ergreifen, als nur Symbole einzusetzen. B sieht die Grenze in der Regelschule auch bei der **Klassengrösse** und der **Kapazität der Lehrperson**. Sie hätten kaum Zeit, um gezielt ein Kind zu beobachten, oder der Einsatz von Hilfsmittel könnte in so grossen Klassen schwierig sein. B rät deshalb in **kleinen Schritten** (z.B. in der Halbklassen) zu beginnen. B sieht auch das **fehlende Wissen von Regelschulen** zum Gebiet UK als Grenze. A findet es aber unrealistisch, alle Lehrpersonen darin zu schulen, deshalb sollten es alles Hilfsmittel sein, die man ohne grosses Wissen anwenden könne. Auch der **Mehraufwand** werde oft als Hinderungsgrund angesehen:

«Viel wird gesagt, es sei ein wahnsinniger Mehraufwand usw. Ich finde aber einfach, wenn man anschaut, was für einen Aufwand man betreiben muss, bis man ein Kind

versteht oder bis es einen versteht, also auch ein Regelkind, das die Sprache nicht so zur Verfügung hat, ist dieser Aufwand mehr als gerechtfertigt.» (C)

4.3.3 Ressourcen

In den Konzepten wird immer wieder das **Fachwissen** als Ressource genannt. Es werden speziell qualifizierte **Fachpersonen** in den Schulen eingesetzt. Dazu gehören einerseits die **UK-Verantwortlichen** als auch **Steuer- oder Koordinationsteams**. Diese Personen oder Teams sind Ansprechstelle für alle UK-spezifischen Fragen und Anliegen. Sie beraten und unterstützen Lehrpersonen, aber auch weitere an der Massnahme beteiligten Personen. Sie sind auch für den gesamtschulischen Bedarf verantwortlich und erarbeiten Standards für die Schule. Weiter sind sie für die Umsetzung des UK-Konzeptes verantwortlich und haben Kontakt zu Hilfsmittelanbietern oder externen Beratungsstellen. Sie kümmern sich ausserdem um die **Einführung, Erhaltung und Verbreitung des UK-Wissens** und organisieren regelmässig **Weiterbildungen** dazu oder verfassen Newsletter zum Thema UK. Das fehlende Wissen in Regelschulen sieht B als Grund dafür, dass viele Schwierigkeiten von Kommunikation nicht als solche wahrgenommen werden. Es sei eine wichtige Aufgabe, diese **Wissensbarrieren** abzubauen, indem man vielleicht einmal eine Weiterbildung zum Thema UK in der Schule macht und somit auch für die Problematik sensibilisiere. Dann stelle sich aber auch die Frage, wer für UK in einer Regelschule kompetent sei und das Wissen habe, um es weiterzugeben, zu beraten und zu unterstützen, führt B weiter aus. Je nachdem müsse man auch externe Beratungsstellen berücksichtigen. C erwähnt die Wichtigkeit von fachlicher Unterstützung ebenfalls. Lehrpersonen sollten sich Beratung bei den Fachpersonen (UK-Verantwortlichen) holen. A sieht den Einsatz eher nicht in diesem Ausmass, sondern darin, vorhandene Hilfsmittel einfach einmal **auszuprobieren, ohne ein grosses Wissen** zu haben. Es sei unrealistisch, alle Lehrpersonen in diesem Bereich zu schulen. Eine **kurze Einführung** in die Anwendung eines Hilfsmittels könne aber schon gemacht werden.

UK-Materialien und **Hilfsmittel** müssen zur Verfügung stehen. Ein Konzept erwähnt eine Bibliothek, in der die Materialien und Literatur zur Verfügung stehen. Auch **Platz** wird benötigt. In den Konzepten ist es die Aufgabe der Fachteams, diese anzuschaffen und zu verwalten. Dazu gehört auch die Ablage auf einem **Server** oder einer **Plattform**. Handout, Grundlagen, Listen von Materialien/Fachbüchern etc. werden für alle zugänglich gemacht. C erzählt, dass auch fertige Materialien, z.B. die Stundenplanbilder ins Intranet gestellt werden. Das setzte aber voraus, dass die **technischen Geräte** zur Verfügung stehen, betont A:

«Das Ding ist einfach, vielleicht von der Praktikabilität einmal zu schauen, ob alle Kindergärten einen **Computer** haben, auf dem dieses Zeug läuft. Haben alle einen **Drucker?** ... Aber ich habe dann schon gesehen, teilweise hatten sie dann Mühe, weil sie keinen Computer hatten.» (A)

Ausserdem müssten für Programme wie den Boardmaker (siehe 4.4.1) auch **Lizenzen** zur Verfügung stehen. In einem Konzept werden diese erwähnt.

Diese Anschaffungen erfordern ein gewisses **Budget**. A sieht dort auch einen Nachteil, weil man sich ein Programm erwerben muss, sagt aber auch, dass man es danach jahrelang im Einsatz haben kann. Wenn man den Sinn dahinter sehe, sei das keine Rieseninvestition. **Finanzielle Ressourcen** werden aber auch gebraucht, um **Fachleute anzustellen** und um **Weiterbildungen oder Beratungen** zu finanzieren.

Eine weitere Ressource, welche in den Konzepten und Qualitätsmerkmalen genannt wird, ist die **Zeit**. B meint, dass Lehrpersonen die Zeit für die Vorbereitung oder Einführung ins Thema vielleicht nicht aufbringen wollen, weil sie das Kosten-Nutzen-Verhältnis nicht sehen und sonst schon viel zu tun haben. Oder sie bei grossen Klassen keine **Kapazität** haben, um Beobachtungen im Unterricht zu machen, um danach Hilfsmittel und Materialien auszuwählen. C hört von Lehrpersonen oft, es sei ein grosser **Mehraufwand**, findet diesen jedoch gerechtfertigt, weil der Aufwand auch jedes Mal gross sei, bis man die Kinder oder sie die Lehrpersonen verstehen. Ausserdem gehe **Kommunikation mit UK langsamer**, und es muss die Zeit für die **Einführung der Hilfsmittel und Materialien** im Unterricht eingeplant werden. Zeit wird aber auch für **Austausch, Sitzungen und für die Vorbereitung** mit den Beteiligten benötigt.

Neben den Fachpersonen braucht es noch weitere **personelle Ressourcen**. B äussert dies folgendermassen:

«Hat man die Leute <im Boot>, die dann auch dafür sorgen sollten, dass es wirklich umgesetzt und gemacht wird?» (B)

B sagt weiter, es sei schwierig, wenn nur wenige Personen wirklich daran interessiert seien, die Anliegen für einen teilhabenden Unterricht durch Einsatz von UK umzusetzen, und dann Überstunden machen würden. Auch C sieht die Schwierigkeit, dass möglicherweise nicht alle im Schulhaus bereit sind, UK umzusetzen, und nennt als Beispiel den Hort. B sagt dazu, dass die Bereitschaft, sich für etwas einzusetzen, grösser sei, wenn man es **aus eigenem Interesse** mache und nicht «aufgetragen» bekomme. Dann sei man auch eher bereit, Mehrarbeit zu leisten. Dort sei auch **Unterstützung von der Leitung** wichtig, welche Massnahmen treffe, um eine **Überforderung** zu verhindern.

4.3.4 Zusammenfassende Übersicht

Tabelle 3: UMSETZUNG IN DER REGELSCHULE

Intervention

Eine Intervention/Massnahme ...

- ... soll vom Entwicklungsstand, den Bedürfnissen und Ressourcen der Betroffenen ausgehen
- ... soll alle möglichen Kanäle berücksichtigen
- ... kann durch Beratung von einer UK-Fachperson (auch externe) oder SHP unterstützt werden
- ... kann anhand eines Modells der Interventionsplanung geschehen (bei individ. Massnahmen)
- ... kann anhand von Videoanalyse, Beobachtungen, Hospitationen und Hypothesen der Fähigkeiten einer Klasse geplant werden
- ... soll in interdisziplinärer Zusammenarbeit geschehen
- ... kann eine individuelle, klasseninterne oder gesamtschulische Massnahme sein
- ... kann auch bei der Lehrperson ansetzen
- ... darf einfach erst einmal ausprobiert werden
- ... soll so häufig wie möglich zum Einsatz kommen
- ... muss Einführungssequenzen im Unterricht einplanen
- ... muss sich Zeit lassen

Umfang, Verbindlichkeit und Grenzen

UK in der Regelschule ...

- ... soll lieber in einem Bereich als gar nicht eingesetzt werden
- ... geht idealerweise über den Schulunterricht aus (Aufgabenhilfe, Hort)
- ... soll durch schnell anwendbares Material eingesetzt werden können
- ... kann in kleinen Schritten geschehen (erst einmal Erfahrungen sammeln)
- ... soll nicht an einer Vielzahl von Bedingungen hängen (ein Konzept kann auch später entstehen)
- ... kann durch Standards im Schulhaus eine einheitliche Verwendung regeln
- ... berücksichtigt die Klassengrösse und die Kapazität der Lehrpersonen
- ... setzt eine vorhandene Bereitschaft der Beteiligten voraus
- ... muss als nützlich wahrgenommen werden (Kosten-Nutzen-Prinzip, Angst vor Mehraufwand)
- ... muss Wissensbarrieren abbauen (Erkennen der Kommunikationsprobleme)
- ... hat seine Grenzen (Darstellung komplexer Sachverhalte geht nicht mit Symbolen)

Ressourcen

- Materielle Ressourcen: UK-Materialien, Hilfsmittel, technische Geräte (Computer, Drucker), Lizenzen
- Personelle Ressourcen: Fachpersonen, UK-Verantwortliche, Steuer- und Koordinationsteam, Lehrkräfte mit Bereitschaft zur Umsetzung, Unterstützung durch/von Leitung
- Wissensressourcen: Personen mit Fachwissen, Einführung, Erhaltung und Verbreitung des Fachwissens (→ Abbau der Wissensbarrieren), Weiterbildungen von Fachperson und Lehrkräften
- Zeitliche Ressourcen: Kapazität für Mehraufwand und Vorbereitung, Zeit im Unterricht für Einsatz (Verlangsamung der Kommunikation), Austausch und Sitzungen mit Beteiligten, Weiterbildungen
- Finanzielle Ressourcen: Budget für Hilfsmittel und Materialien, Anstellung von Fachpersonen, Ausgaben für Weiterbildung der Fachpersonen und Lehrkräfte

4.4 Hilfsmittel, Materialien und andere Ansätze

Diese Kategorie stellt die in den Interviews und Konzepten genannten konkreten Hilfsmittel, Materialien und anderen Ansätze zur Unterstützung von Kommunikation vor. Sie werden in die Unterkategorien visuelle, akustische und andere Hilfsmittel eingeteilt. Einige gehören allerdings in mehrere, deshalb wurde die Kategorie visuelle-akustische Hilfsmittel dazugenommen. Einige Hilfsmittel und Ansätze werden kurz vorgestellt und haben informativen Charakter (kursive Darstellung).

4.4.1 Visuelle Hilfsmittel

Konkrete Gegenstände oder **Fotos** von Gegenständen oder Personen werden als Hilfsmittel zur Unterstützung von Kommunikation aufgezählt. B und C nennen den Einsatz dieser Formen vor allem bei Ablauf- oder Wochenplänen. Ausserdem dienen sie, um Türen und Räume zu beschriften.

Eine abstraktere Form von visuellen Darstellungen sind **Piktogramme**.

Abb. 3: Piktogramme aus der Sammlung von Metacom

Piktogramme oder kurz Piktos sind Schriftzeichen, die vom Betrachter als bildhafte Darstellung eines Konzeptes wahrgenommen werden (vgl. Handbuch der UK, S. L.007.001)

Auch Piktogramme eignen sich laut Aussagen aller drei Interviewpartner für die Darstellung von Abläufen, Beschriftung oder als Visualisierung von Sprache.

Es existieren verschiedene Sammlungen von Piktogrammen, welche erworben werden können. A und C nennen davon **Boardmaker**.

Boardmaker ist eine verbreitete Software zum Erstellen von Symbolkarten, Kommunikationstafeln und Deckblättern für Sprachausgabegeräte. Er enthält PCS-Symbole, es können aber auch andere Formate importiert werden (vgl. Handbuch der UK, S. L.003.001). Die Software ist für Windows und Mac in verschiedenen Versionen erhältlich.

A sagt, es gebe auch andere Programme mit anderen Symbolen, aber zu 95 oder fast 100% werde in der Schweiz mit diesem Programm (Symbolsammlung) gearbeitet. A erzählt, es könnten damit auch Arbeitsblätter gestaltet und Texte automatisch in Symbole übersetzt werden. Ausserdem existieren Plattformen, wo die erstellten Materialien ausgetauscht werden können, diese würden in der Schweiz

allerdings noch nicht sehr genutzt, berichtet A. C nennt ebenfalls den Einsatz der Symbole von Board-maker, würde heute aber vielleicht auch andere Symbolsammlungen wählen. In einem Konzept wird aufgeführt, dass jeder Mitarbeiter möglichst an seinem Arbeitsplatz Zugang zur Software hat.

Ein Ansatz, welcher ebenfalls Symbole verwendet, ist **TEACCH**. Er wird in einem der UK-Konzepte genannt.

TEACCH ist ein methodenübergreifender pädagogisch-therapeutischer Ansatz. Er wird vor allem zur Förderung von Menschen mit einer Autismus-Spektrums-Störung eingesetzt, findet aber zunehmend auch Verwendung bei anderen Personengruppen. Dabei werden Verfahren zur Strukturierung und Visualisierung, sowohl zur Unterstützung des Sprach- und Situationsverständnis als auch zur Unterstützung des Ausdrucksvermögens verwendet (vgl. Handbuch der UK, S. L.014.001).

Die Anwendung von **Gebärden** wird von A, B und C genannt. Gebärden würden die Sprache auf wesentliche Inhalte reduzieren, wenn man beim Sprechen gleichzeitig gebärdet, sagt A. Sie würden aber auch zum besseren Verständnis beitragen, meint B. C erzählt von einem Regelkindergarten, in dem alle Kinder Gebärden erlernt haben, weil ein Kind ohne Lautsprache diese auch angewendet hat. C nennt die vereinfachten Gebärden nach Anita Portmann, findet aber auch die Deutschschweizer Gebärden für den Einsatz in Regelschulen geeignet.

Abb. 4: Gebärden nach A. Portmann, Illustration M. Gyger

Gebärden sind Zeichen, die mit den Händen ausgeführt werden, um eine Bedeutung auszudrücken. Bei der Gebärdenunterstützten Kommunikation (GuK) werden nicht alle, sondern nur die bedeutungstragenden Wörter gebärdet (vgl. Handbuch der UK, S. L.005.001).

C berichtet von der **Kommunikationstafel**, welche zwar im Heilpädagogischen Kindergarten eingesetzt wird, bei den Kindern des Regelkindergartens jedoch genauso auf Interesse stösst.

Eine Kommunikationstafel ist eine nichtelektronische Kommunikationshilfe. Sie besteht aus einer Unterlage und darauf befestigten Symbolen. Diese dienen der Erweiterung der Ausdrucksmöglichkeit. Die Darstellungsform der Symbole kann verschieden sein (vgl. Handbuch der UK, S. L.008.001).

In einem Konzept wird als weitere unterstützende Massnahmen noch die Verwendung von **Farben für Wochentage** aufgezählt. Ausserdem erwähnt B einmal, dass auch die **Schrift** zur Unterstützung der Kommunikation dienen kann, sofern die Kinder Schrift lesen können.

4.4.2 Akustische Hilfsmittel

Es wird nur ein ausschliesslich akustisches Hilfsmittel von A erwähnt. Mit dem **AnyBook-Vorlesestift** können zuvor aufgenommene Texte wieder abgerufen werden.

Abb. 5: AnyBook-Vorlesestift

Auf den AnyBook-Stift kann bis zu 200 Stunden eigener Text aufgenommen werden. Je nach Version kann der Stift mit dem Computer synchronisiert werden. Der Text wird auf einen Kleber (200 im Lieferumfang) gespeichert. Die Text- und Sprechlänge kann selber gewählt werden. Beim Berühren mit der Spitze des Stiftes wird der gespeicherte Text vorgespielt. Der Stift verfügt auch über einen Kopfhöreranschluss. Die Kleber können mehrmals besprochen werden. Er hilft bei der Erweiterung des Wortschatzes oder dient zum Vorlesen von Texten und zum Auswendiglernen von Versen, Liedern etc. Arbeitsaufträge können mit dem AnyBook nochmals abgehört werden (vgl. www.active-education.ch, 15.10.2015).

4.4.3 Visuell-akustische Hilfsmittel

Zu den visuell-akustischen Hilfsmitteln wird von A der **TimeTimer** aufgezählt. Er sei zurzeit das meistbestellte Hilfsmittel von Regelschulen.

TimeTimer macht Zeit durch eine rote Scheibe sichtbar. Es ist zu erkennen, wie viel Zeit z.B. für eine Aufgabe noch zur Verfügung steht. Der Signalton kann wahlweise ein- oder ausgeschaltet werden. Die TimeTimer sind in verschiedenen Grössen erhältlich (vgl. www.active-education.ch, 15.10.2015).

Abb. 6: TimeTimer

A erzählt von dem Programm **ClaroRead**, welches Texte vorlesen kann.

ClaroRead ist ein Programm für den Computer, mit dem Texte von einer Computerstimme vorgelesen werden können. Je nach Version kann dieser Text auch eingescannt werden, wie z.B. Arbeitsblätter. Dabei werden die Stellen markiert, die vorgelesen werden sollen. Weitere visuelle Tools bieten die Möglichkeit, dass Text während des Vorlesens vorzu durch den Computer eingefärbt und so hervorgehoben wird. Ausserdem können Schriftgrösse, Schriftart, Schrift- oder Hintergrundfarbe und Zeilenabstand angepasst werden. Bereits gelesene Stellen werden abgedimmt. Es gibt Leseschablonen. Bei der Eingabe von Text ertönen die getippten Buchstaben und Geschriebenes kann bereits abgehört werden. Das Programm ist in verschiedenen Versionen für Windows und Mac erhältlich (vgl. www.active-education.ch, 15.10.2015).

Des Weiteren wird von A und B der **Ablaufplaner** erwähnt.

Abb. 7: Ablaufplaner

Mit dem Ablaufplaner können Abläufe dargestellt werden. Abläufe können Tätigkeitsabläufe, Tagesabläufe oder auch Geschichten sein. Die Felder können besprochen werden. Beim Drücken des Feldes wird die darauf gesprochene Sprachmitteilung abgespielt (vgl. www.active-education.ch, 15.10.2015). B nennt auch Ablaufplaner, welche die Sprachmitteilung durch Hinzufügen des Feldes auslösen.

B setzt auch mal den **Sprachcomputer/Sprechcomputer** ein, um zum Beispiel grammatische Strukturen zu verdeutlichen.

Sprechcomputer sind elektronische Kommunikationshilfen mit Sprachausgabe (vgl. Handbuch der UK, S. 013.001). Sprachausgabegeräte sind in diversen Ausführung und Komplexitäten erhältlich. Sie werden hier deshalb nicht genauer beschrieben.

4.4.4 Andere Ansätze

A nennt noch die Bestrebungen von **Leichte Sprache**, die im Moment in Gange sind, und sagt, dass auch dazu in einer Regelschule Überlegungen gemacht werden könnten.

Das Netzwerk Leichte Sprache fordert eine Sprache, sowohl gesprochene als auch geschriebene, die alle gut verstehen. Sie ist zum Beispiel für Menschen, die Lernschwierigkeiten haben, aber auch für Menschen, die nicht gut Deutsch können, gedacht. Für Leichte Sprache gibt es feste Regeln zu verschiedenen Bereichen:

1. Wörter
2. Zahlen und Zeichen
3. Sätze
4. Texte
5. Gestaltung und Bilder
6. Prüfung: Zuletzt werden die Texte von Betroffenen geprüft. Nur sie können beurteilen, ob ein Text verständlich ist (vgl. www.leichtesprache.org, 17.10.2015).

Eine genauere Übersicht und Beschreibung der Regeln ist im Anhang zu finden.

4.4.5 Zusammenfassende Übersicht

HILFSMITTEL, MATERIALIEN UND ANDERE ANSÄTZE

Visuelle Hilfsmittel

- Konkrete Gegenstände
- Fotos von Gegenständen oder Personen
- Piktogramme (verschiedene Sammlungen)
- Boardmaker
- TEACCH (→ *auch anderer Ansatz*)
- Gebärden (nach Anita Portmann oder Deutschschweizer Gebärden)
- Kommunikationstafel
- Farben zur Strukturierung und Orientierung
- Schrift

Akustische Hilfsmittel

- AnyBook-Vorlesestift

Visuell-akustische Hilfsmittel

- TimeTimer
- ClaroRead (Programm zum Vorlesen)
- Ablaufplaner
- Sprach-/Sprechcomputer

Andere Ansätze

- Leichte Sprache
-

5 Diskussion der gewonnenen Erkenntnisse

Dieses Kapitel dient der Diskussion in Bezug auf die Forschungsfrage, aber auch auf das Forschungsvorgehen. Durch die gewonnenen Erkenntnisse aus der Darstellung der Ergebnisse (Kapitel 4) können die forschungsleitenden Fragen und somit auch die Hauptfragestellung beantwortet werden. Danach wird der Forschungsprozess kritisch reflektiert und aufgezeigt, welche Vor- und Nachteile die einzelnen Schritte gezeigt haben und welche Schwierigkeiten aufgetaucht sind. Es werden auch Konsequenzen für eine zukünftige Forschungstätigkeit beschrieben. Zuletzt werden Aspekte oder Richtungen genannt, welche, in Anlehnung an diese Arbeit, weiterverfolgt werden könnten.

5.1 Beantwortung der Fragestellung

Die drei forschungsleitenden Fragestellungen werden hier jeweils einzeln beantwortet und dienen einer umfassenden Beantwortung der Hauptfragestellung.

→ Warum dienen die Konzepte der UK auch der Regelschule?

Kinder mit einer Lautsprache können ebenso von Kommunikationsschwierigkeiten betroffen sein. Dazu zählen zum Beispiel Schwierigkeiten in der Sprachproduktion, des Ausdrucksvermögens und des Sprachverständnisses. Auch fehlende oder ungenügende Lesefähigkeit von Schriftsprache kann als eine Kommunikationsbarriere angesehen werden, vor allem ab einer gewissen Klassenstufe, wenn Schriftsprache zentraler Inhalt von schulischem Unterricht ist. Diese Schwierigkeiten können durch den Einsatz von UK gemindert werden. Die Sprachproduktion und das Ausdrucksvermögen werden gesteigert und auch gefördert. Kinder können sich effizienter und verständlicher mitteilen. Sie verstehen aber auch besser, weil das Sprachverständnis unterstützt und die Sprache der Lehrperson ebenfalls beeinflusst und so einfacher und verständlicher wird. Lesen ist möglich, auch wenn man noch keine Schriftsprache lesen kann. Sprachstrukturen können mit Hilfe von UK veranschaulicht werden. Zudem zeigt die sprachliche Gedächtnisleistung eine erhöhte Kapazität und Effizienz, wenn Kommunikation unterstützt wird.

Durch UK im Unterricht erhalten die Schülerinnen und Schüler auch mehr Selbst- und Mitbestimmungsmöglichkeiten, weil sie besser verstehen und sich effizienter mitteilen können. Durch Einsatz von UK wird Struktur und Klarheit geschaffen, was zu einer besseren Orientierung und zu mehr Sicherheit führt. Somit können die Lernenden selbstständiger handeln und werden in ihrer Entscheidungsfähigkeit unterstützt. Sie erleben sich als eigenständig handelnde Personen, sind autonom.

Gerade in sehr heterogenen Klassen mit unterschiedlichen Leistungsniveaus kann durch Einsatz von UK eine Differenzierung und Individualisierung des Unterrichts erreicht werden. UK kann auf verschiedenen

Abstraktionsebenen angeboten werden. Das ermöglicht die Partizipation aller an einem gemeinsamen Gegenstand/Inhalt. Die Teilhabe am sozialen Geschehen ist nötig, damit auch die soziale Integration gelingt.

UK hat auch eine Auswirkung auf die Motivation. Die Hilfsmittel haben einen Anreiz auf die Schülerinnen und Schüler. Ausserdem erleben sich die Lernenden durch die erhöhte Selbstständigkeit als kompetent handelnde Personen. Das hat auch positiven Einfluss auf ihren Selbstwert. Ein weiterer positiver Nebeneffekt ist die präventive Vermeidung von auffälligem Verhalten und ungünstigen Strategien, weil man sich mitteilen kann und versteht, was zu tun ist.

→ In welchen Regelschulen, -klassen und -bereichen soll UK eingesetzt werden?

Ein Einsatz von UK macht besonders Sinn für Schülerinnen und Schüler, welche Schrift noch nicht oder ungenügend lesen können. Das ist der Fall in tieferen Klassen wie dem Kindergarten oder der 1. Klasse, aber auch in höheren bei Kindern mit Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten. Auch wenn Probleme in Bezug auf Wörter oder Wortschatz vorliegen, bringt der Einsatz von UK Vorteile. In Schulen mit einem hohen Anteil an mehr- und fremdsprachigen Kindern profitieren diese sehr von UK. Aber auch Kindern mit Wortfindungsstörungen wird durch UK geholfen. Für Kinder mit Schwierigkeiten in der Orientierung bietet der Einsatz von UK Sicherheit. Orientierungsschwierigkeiten können in der Handlungsplanung, der zeitlichen oder auch räumlichen Orientierung liegen. Durch UK werden Inhalte oft visualisiert angeboten, was vielen Menschen zu gut kommt, denn vielfach ist die visuelle Wahrnehmung besser als die auditive. Auch wenn man nicht auf UK angewiesen ist, schadet sie nicht. Umgekehrt ist es unerlässlich, UK für eine darauf angewiesene Person einzusetzen.

Der Einsatz von UK im Unterricht ermöglicht vor allem in den Sprachfächern und bei Sprachanlässen, dass alle aktiv daran teilhaben können. Für einige, vor allem jüngere Kinder, kann sie auch helfen, ihre Bedürfnisse oder Wünsche klarer mitzuteilen. Darüber hinaus sollen erarbeitete Kommunikationssysteme idealerweise nicht nur im Klassenunterricht Verwendung finden, sondern auch in Therapiestunden, Förderstunden, Zusatzunterricht (DaZ) Hort etc. In der Realität ist das aber nicht immer einfach. UK kann auch gesamtschulisch Anwendung finden. So können beispielsweise alle Türen beschriftet oder ein gemeinsam verwendeter Kommunikationsstandard vereinbart werden, so dass alle im Schulhaus die gleiche unterstützende Kommunikationsform verwenden (Gebärden, Piktogramme etc.).

UK kann auch über den schulischen Rahmen hinaus gehen, wenn zum Beispiel Elternbriefe zusätzlich mit Piktogrammen gestaltet werden. Gerade Eltern mit Migrationshintergrund können Briefe so ebenfalls besser verstehen.

UK ist vor allem für Schulen interessant, welche eine Teilhabe aller an einem gemeinsamen Unterricht oder Schule anstreben. Gerade bei Integrationsklassen stellt sich oft die Frage, wie die Schüler im Klassenunterricht oder im Schulhaus zusammen mit den anderen Kindern teilhaben können. Aber auch bei DaZ- und anderen Kindern ist es manchmal schwierig, dass eine Teilhabe am Schulgeschehen (Unterricht oder auch soziale Kontakte) gelingt. Durch den Einsatz von UK wird diesen Kindern die Möglichkeit geboten, sich orientieren zu können und in Interaktion zu sein. Zudem wird es als etwas Normales angesehen, wenn UK Bestandteil von Unterricht oder vom Schulalltag ist. Sie gilt so nicht als eine Sondermassnahme für eine bestimmte Person. Zwar ist das bei individuellen Massnahmen der Fall, aber Mitschülerinnen und -schüler erfahren dadurch, dass einige Menschen beim Kommunizieren auf Hilfen angewiesen sind, und werden dadurch für das Thema sensibilisiert. Interessierte Schulen sollten keine Angst davor haben, dass durch UK die Sprechanteile verhindert oder vermindert werden. Vielmehr sollten sie beides als gleichwertig betrachten.

→ **Wie gelingt die Umsetzung von UK in Regelschulen/Regelklassen?**

Zuerst einmal stellt sich die Frage, wer in der Regelschule das Wissen zum Fachgebiet UK besitzt und kompetent ist, dieses weiterzugeben. Auch wenn es sich nur um den Einsatz von Hilfsmitteln handelt, welche bei Bedarf dazugenommen werden, müssen diese zuerst bekannt sein. Ich muss wissen, welche Möglichkeiten es gibt und wie sie einzusetzen sind. Es kann sein, dass andere Schulen oder Lehrpersonen für ein bestimmtes Hilfsmittel werben und man diese deshalb auch einmal ausprobieren will. Das ist durchaus legitim, solange es nicht um eine individuelle Massnahme geht, bei der jemand wirklich auf eine umfassende Unterstützung der Kommunikation angewiesen ist. Wenn es aber nicht darum geht, einfach einmal etwas auszuprobieren, lohnt es sich, Beratung zu holen. Gerade auch dann, wenn man Schwierigkeiten in Bezug auf Kommunikation festgestellt hat. Falls Schulische Heilpädagogen in der Klasse oder Schule arbeiten, könnte diese erste Anlaufstelle für eine UK-Beratung sein. Falls UK-Verantwortliche zur Verfügung stehen, sind sie die Fachpersonen dafür. Je nachdem muss aber auch externe Beratung beigezogen werden, wenn niemand über Wissen zu UK verfügt.

Zusammen mit den Fachpersonen wird anhand der Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler und dem erhobenen Interventionsbedarf geplant. Um diesen zu erfassen, eignen sich Videoaufnahmen, Hospitationen oder auch Beobachtungen. Interventionsmodelle wie das Partizipationsmodell sind zwar dienlich, eignen sich aber eher für die Planung von individuellen Massnahmen. Bei Interventionen ohne ein klar auf UK angewiesenes Kind werden Massnahmen eher klassenintern oder gesamtschulisch geplant. Dabei kann zwar von den Kindern ausgegangen werden, welche die grössten Schwierigkeiten zur Teilhabe zeigen, es wird jedoch ein System für alle erarbeitet. Wichtig ist, dass Personen, welche das Kommunikationssystem danach umsetzen sollen, bei der Planung einbezogen werden. Wenn also ein gesamt-

schulisches System erarbeitet wird, müssen auch die Mitarbeiter des Horts berücksichtigt werden. Auch wenn die Planung noch so gut ist, nützt sie nichts, wenn danach niemand zur Umsetzung bereit ist.

Sobald das Kommunikationssystem entstanden ist, muss es erst eingeführt werden. Die Einführungssequenzen müssen im Unterricht eingeplant werden und bei Bedarf auch später wiederkehrend stattfinden. Natürlich soll UK aber nicht nur in diesen Einführungssequenzen bestehen, sondern wenn immer möglich eingesetzt werden. Gerade im Schulunterricht lässt sich das sehr gut erreichen, wenn dieser nach den didaktischen Prinzipien aufgebaut und geplant ist. Die Lernarrangements sind deshalb ebenso zentral, um die Teilhabe aller zu ermöglichen und UK in den Unterricht zu integrieren. Man muss also nicht unbedingt von den Schülerinnen und Schülern ausgehen um UK zu planen, sondern kann dabei auch den Unterricht und die eigene Rolle als Lehrperson als Ausgangspunkt wählen. Wichtig ist noch, dass man nicht von heute auf morgen Wunder erwartet, denn UK braucht Zeit.

Auch wenn UK idealerweise über den Schulunterricht hinaus gehen würde, ist dies in der Realität oft schwierig. UK soll lieber nur in einem Bereich, z.B. dem Unterricht, und in kleinen Schritten geschehen, als an einer Vielzahl Bedingungen und Erwartungen zu hängen und dann zu scheitern. Vor allem auch, weil die Möglichkeiten und Kapazitäten der Lehrpersonen einer Regelschulklasse sich von jenen der Heilpädagogischen Schulen unterscheiden und sie dann überfordert oder nicht dazu bereit sind. In Regelschulklassen dürfen Hilfsmittel auch erst einmal ausprobiert werden. Vielleicht wird dadurch der Nutzen von UK im Regelschulunterricht erkannt. Damit das möglich ist, müssen UK-Materialien vorhanden sein, die selbsterklärend und schnell anwendbar sind. Die Frage ist dort mehr, wie die Materialien oder das Wissen und Kennen dieser in die Regelschulhäuser gelangt. Weiter würde ein grundlegendes Wissen über UK dabei helfen, vorhandene Kommunikationsbarrieren überhaupt als solche zu erkennen. Hier gilt es auch, die Wissensbarrieren abzubauen. Erreichen könnte man das nur, indem das Thema UK bereits in der Lehrerbildung angesprochen oder das Lehrerteam im Rahmen einer Weiterbildung darauf sensibilisiert würde. Zudem sollte man sich nicht vor UK scheuen, weil kein Konzept dazu vorhanden ist. Sofern sie irgendwann gesamtschulisch Einzug findet, wäre es immer noch möglich, einige Verbindlichkeiten für die einheitliche Verwendung zu regeln und Standards auszuarbeiten.

Natürlich braucht es Ressourcen, wenn UK im Unterricht oder auch im Schulhaus eingesetzt werden soll. Es braucht Materialien und evtl. technische Geräte. Dann muss man sich die Zeit nehmen, um diese und ihre Anwendung kennen zu lernen. Ausserdem braucht es für die Vorbereitung etwas mehr Zeit, wenn man UK-Mittel für den Schulunterricht berücksichtigen will, und in den Stunden selber muss die Zeit für die Einführung dieser eingeplant werden. Zusätzliche Absprachen mit Beteiligten und zeitliche Ressourcen für Weiterbildungen kommen noch dazu. Die Weiterbildungen sind nötig, damit ein grundlegendes Wissen in den Schulen vorhanden ist. Deshalb braucht es auch Personen mit Fachwissen, welche dieses verbreiten (Wissensressourcen). Diese sind bestenfalls in der Schule oder Schuleinheit angestellt. Neben

den Fachpersonen sind weitere personelle Ressourcen gefragt. Einerseits müssen die Lehrkräfte und das schulische Personal mit Bereitschaft zur Umsetzung vorhanden sein. Andererseits muss die Leitung der Schule dahinter stehen und Unterstützung bieten. Sie kann vor allem auch die finanziellen Mittel sprechen, welche man für Materialien, Fachberatung und Weiterbildung braucht. Aber sie kann auch davor schützen, dass das Vorhaben in einem angemessenen Rahmen verläuft und sich niemand damit überfordert, so dass es letztlich scheitert.

Kurz gesagt, macht der Einsatz von UK auch in Regelschulen Sinn, weil dort genauso Kinder von ihr profitieren und die Teilhabe für viele ermöglicht oder verbessert wird. Der Umfang kann dabei in verschiedenem Ausmass sein und hängt auch von den Ressourcen einer Schule und ihren Lehrkräften ab. Bevor UK in der gesamten Schule umgesetzt wird, kann sie vorerst nur Bestandteil des schulischen Unterrichtes werden und durch angepasste Arrangements mit Einbezug von UK gute Partizipationsmöglichkeiten für alle schaffen. Auch wenn die Idealvorstellung UK in allen Bereichen der Schule sieht, ist es ratsam lieber klein zu beginnen, als an einem unrealistischen Umfang zu scheitern. Ausbauen und erweitern kann man auch später noch, wenn kleinere Projekte bereits gut laufen.

5.2 Rückblick auf den Forschungsprozess

5.2.1 Erhebungstechniken

Bereits bei den Anfragen der Interviewpartner tauchten Schwierigkeiten auf. Einige Institutionen hatten keine Konzepte, andere keine Zeit für das Interview. Von ein paar Schulen habe ich gar keine Rückmeldung erhalten. So kam es, dass sich letztlich zwei UK-Fachpersonen aus Schulen mit Konzepten für das Interview bereit erklärten und eine Fachperson eines Unternehmens, das Hilfsmittel verkauft und Beratungen in Schulen macht. Ich habe mich dann entschlossen, dennoch drei Konzepte zu analysieren, weil sich herausstellte, dass ich mich in den Interviews nicht auf die Konzepte der einzelnen Institutionen beziehen werde. Somit konnte ich auch ein drittes Konzept berücksichtigen, ohne ein Interview mit einer Person dieser Schule gemacht zu haben.

Die Formulierung der Fragen für das Interview war schwieriger, als ich dachte. Meine ersten Fragen waren sehr konkret und hätten die Richtung der Antwortmöglichkeiten bereits vorgegeben. Deshalb habe ich versucht, meine Fragen etwas offener zu formulieren, so dass auch neue Aspekte angesprochen werden konnten.

Bei den Interviews stellte sich heraus, dass die Befragten einzelne Fragen unterschiedlich verstanden. Der Versuch, die Frage jeweils zu präzisieren, gelang mir nicht immer. Oft führte ein Umweg über Erklärungen hin zu der neuen Frage. Es wäre von Vorteil gewesen, wenn ich bereits zuvor weitere Formulierungen

überlegt hätte. Die Erklärungen haben die Interviewten möglicherweise beeinflusst und beanspruchten auch Zeit. Es fiel mir auch nicht leicht, alle Handlungsanweisungen (Kapitel 3.2.1.4) einzuhalten. Ich hatte bei den Interviews den Eindruck, den Befragten Zeit zum Nachdenken zu lassen und Pausen auszuhalten. Beim Anhören habe ich gemerkt, dass ich manchmal ziemlich schnell wieder das Wort übernahm, wenn einen Moment lang nichts gesagt wurde. Auch habe ich zu Teil bewertende oder bestätigende Antworten wie «Ja, das finde ich auch» gegeben. Es ist mir weiter aufgefallen, dass Verständnisfragen schnell auch interpretierte Inhalte beinhalten. Es muss deshalb auch gut überlegt sein, wie man zurückfragen soll, wenn etwas nicht klar ist. Eine weitere Schwierigkeit lag darin, dass die interviewten Personen auch bei anderen Fragen Aspekte ansprachen, welche ich erst durch spätere Fragen erfragen wollte. Da meine Fragen nach einer logischen Abfolge strukturiert waren, fiel es mir dann schwer, sie umzustellen. Bei den Leitfragen ist deshalb auch darauf zu achten, dass sie in ihrer Abfolge möglichst frei sind und bei Bedarf umgestellt werden können.

5.2.2 Aufbereitungstechnik

Durch das Programm f5 wurde das Aufbereiten der Interviews enorm erleichtert. Vorteil war, dass ich die Interviews jeweils gleich im Anschluss an die Interviews transkribiert habe und die Inhalte und das zusätzlich Gezeigte noch präsent war. Ich fand es nicht immer ganz einfach, die Mundart ins Hochdeutsche zu übersetzen, so dass der Sinn nicht verändert wurde. Nachträglich wäre es sinnvoll gewesen, beim Transkribieren gleich Notizen für das Kategoriensystem zu machen und Stellen zu markieren. Ich habe mich so zwar an eine Aussage erinnert, musste aber alle Interviews nochmals durchgehen, um die Stelle zu finden. Es wäre auch gut gewesen, wenn eine andere Person oder die Befragten die Transkripte zur Überprüfung erhalten hätten. Dafür war jedoch keine Zeit.

5.2.3 Auswertungstechnik

Bei der qualitativen Inhaltsanalyse war mir anfangs nicht klar, welche Verfahren ich wählen würde, weil sie sich zum Teil vermischen. Vor allem die deduktive und induktive Kategorienbildung ist nicht immer klar zu trennen. Auch wenn man schon vorgängig (deduktiv) Kategorien definiert hat, kommen durch die Analyse noch weitere dazu (induktiv). Weiter musste ich mir auch immer wieder überlegen, wie konkret oder abstrakt eine Kategorie bleiben sollte, damit sie nicht zu sehr einschränkt und ihr so nur wenig zugeordnet werden kann. Das Codieren der Konzepte und Interviews war zum Teil mit Schwierigkeiten verbunden. Die Zuordnung von Stellen oder Erzählsequenzen war nicht immer eindeutig, und sie konnten oft mehreren Kategorien zugeordnet werden. Da ich die Codierungen am Ende einer Tabelle durch Abkürzungen gemacht habe, ist zum Teil nicht ganz klar, welche Textstellen zu welchem Code gehören.

Auch durch farbige Codes konnte das Problem nicht gelöst werden. Dort hätte mir ein Programm zur übersichtlicheren Darstellung gedient.

5.2.4 Gütekriterien qualitativer Forschung

Anhand der sechs Gütekriterien nach Mayring (2002, S. 144-148) wird die Forschungstätigkeit hier abschliessend betrachtet:

Verfahrensdokumentation:

Das Verfahren wurde begründet und ist meines Erachtens nachvollziehbar dokumentiert. Das Vorverständnis wurde im Theorieteil dargestellt, Begriffe geklärt und Modelle gezeigt. Die Durchführung und Auswertung der Datenerhebung ist ausführlich beschrieben.

Argumentative Interpretationsabsicherung:

Es wurde versucht, Interpretationen zu argumentieren und zu begründen. Dies geschah einerseits durch Aussagen aus der theoretischen Auseinandersetzung mit dem Thema und andererseits durch Stellen aus den Konzepten und Aussagen aus den Interviews.

Regelgeleitetheit:

Die einzelnen Analyseschritte waren nach der inhaltlich-strukturierenden Analyse nach Kuckartz (vgl. 2014, S. 77–98) geplant. Die einzelnen Schritte wurden aber leicht angepasst.

Nähe zum Gegenstand:

Die Interviews wurden mit Personen durchgeführt, welche als Experten für das Thema Auskunft geben sollten. Eine Nähe zum Gegenstand war in diesem Punkt deshalb bereits vorhanden. Ausserdem wurden die Interviews in einer von ihnen gewünschten Umgebung durchgeführt, also im Logopädie-Zimmer oder in der Beratungsstelle. So wurde weiter versucht, die Nähe zum Gegenstand zu erreichen.

Kommunikative Validierung:

Die Ergebnisse konnten den interviewten Personen aus Zeitgründen nicht vorgelegt und diskutiert werden.

Triangulation:

Für diese Arbeit wurden zur Analyse sieben verschiedene Datenquellen (drei Interviews, drei Konzepte und die Qualitätsmerkmale) berücksichtigt. Die Daten wurden sowohl untereinander als auch mit Erkenntnissen aus der Theorie verglichen. Für die Arbeit wurden nur qualitative, aber keine quantitativen Analyseschritte verwendet.

5.3 Ausblick

Nachdem sich bestätigt hat, dass Regelschulen von UK ebenso profitieren könnten, wäre es interessant einigen weiteren Aspekten nachzugehen. Sie zeigen mögliche Anknüpfungspunkte für eine weitere Forschungstätigkeit auf.

Zuerst könnte man sich mit der Frage auseinandersetzen, auf welchen Wegen UK in die Regelschule gelangt. Wie erfahren Schulen von den Möglichkeiten der UK? Gehört das Fachgebiet bereits in die Ausbildung von Lehrpersonen oder genügt eine Auseinandersetzung im Rahmen einer informativen Weiterbildung von berufstätigen Lehrpersonen? Damit zusammen hängt auch das Wissen über UK und Erkennen und Wahrnehmen von Kommunikationsbarrieren im Schulalltag und Unterricht. In diesem Punkt wäre es denkbar, eine Art Checklisten oder Beobachtungsbogen für die Erfassung von Kommunikationsschwierigkeiten in einer Regelschulklasse auszuarbeiten. Es wäre aber auch spannend zu erforschen, welche Veränderungen durch UK tatsächlich erreicht werden. Dazu müsste die Situation vor und nach Einsatz von UK erfasst und verglichen werden, damit allfällige Auswirkungen festgestellt werden könnten. Weiter wäre es denkbar, konkrete Einsatzmöglichkeiten und Materialien von UK zu erstellen und als Sammlung anzubieten. Zuvor müsste der Bedarf dieser (Situationen, Schwierigkeiten) erhoben werden. Es könnten aber auch weitere Ansätze, welche ebenfalls mit UK in Verbindung gebracht werden können (TEACCH, Leichte Sprache usw.) verfolgt und erforscht werden. In welche Richtung man dabei gehen würde, ist wiederum sehr offen.

Auch ich werde in meinem Unterricht vermehrt Möglichkeiten der UK im Unterricht berücksichtigen und neben den bereits eingesetzten Formen auch neu kennengelernte dazunehmen. Bis jetzt setzte ich einige Formen für die ganze Klasse ein und wenige für bestimmte Schülerinnen und Schüler. Ideal wäre es nun, mit anderen beteiligten Lehrpersonen abzusprechen, welche Formen von allen eingesetzt werden. Das setzt aber ihre Bereitschaft dazu voraus.

Innerhalb des Schulhauses stelle ich auch anderen meine Hilfsmittel und Materialien zur Verfügung. Ausserdem habe ich bei der Schulleitung für ein Budget angefragt, damit gewisse Hilfsmittel und Materialien für das ganze Schulhaus angeschafft werden können. Ich wäre auch bereit, diese im ganzen Team vorzustellen. Im Rahmen der Sparmassnahmen könnte dieses Vorhaben jedoch scheitern.

6 Schlusswort und Dank

Persönlich bin ich nach wie vor überzeugt, dass UK auch zum Thema in Regelschulen werden sollte. Ich sehe aber die Schwierigkeiten und Grenzen, damit diese Wunschvorstellung in der Realität umgesetzt werden kann. Die Schulen und Lehrpersonen haben bereits viele Vorgaben und müssen Erwartungen erfüllen. Aus meiner Tätigkeit als Regelklassen-Lehrperson weiss ich, unter welchem Druck man manchmal stehen kann, weil man diesen Anforderung gerecht werden will oder muss. Ausserdem muss an vielen Orten gespart werden. Es fehlt ein Budget für Beratungen, Weiter- und Ausbildung von Personen und Materialanschaffungen. Es ist aber genau so wichtig, dass neben den konkreten Einsatzmöglichkeiten auch ein Bewusstsein für Kommunikationsschwierigkeiten der Schülerinnen und Schüler geschaffen wird. Dieses ist Voraussetzung, damit man hinter dem Einsatz von UK-Hilfen überhaupt einen Sinn sieht. Erst dann wird man auch dazu bereit sein, diese im Unterricht einzusetzen. Somit wäre wenigstens ein Anfang gemacht, und aus Kleinem entsteht ja bekanntlich Grosses.

Zum Abschluss meiner Arbeit danke ich folgenden Personen:

Den drei befragten Fachpersonen danke ich für ihre Bereitschaft und Zeit, welche sie für die Interviews aufbrachten. Ich hatte bei allen das Gefühl, dass sie meine Anliegen und Fragen verstehen und diese ernsthaft und ehrlich beantworten.

Speziell danke ich Rita Baumann, welche meine Arbeit betreute, für die vielen guten Gespräche, Ratschläge und Hinweise. Sie hat mich während dieser Zeit mit viel Geduld begleitet, kompetent beraten und mich vor allem immer wieder motiviert und unterstützt.

Einen grossen Dank möchte ich auch meiner Berufskollegin Bigna Badrutt aussprechen. Sie hat sich regelmässig Zeit genommen, um einzelne Schritte mit mir zu besprechen, Texte durchzulesen und Rückmeldungen zu geben.

Zuletzt danke ich auch den Institutionen, welche mir ihre Konzepte für die Arbeit zur Verfügung gestellt haben.

7 Verzeichnisse

7.1 Literaturverzeichnis

7.1.1 Forschungsmethodisches Vorgehen

Dresing, T. & Pehl, T. (2013). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende* (5. Auflage). Zugriff am 18.07.2015 unter www.audiotranskription.de/praxisbuch

Kuckartz, U. (2014). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Weinheim: Beltz Juventa.

Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung* (5., überarbeitete und neu ausgestattete Auflage). Weinheim: Beltz.

Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (12., überarbeitete Auflage). Weinheim: Beltz.

7.1.2 Unterricht und Didaktik

Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2012). *Sonderschulung im Kanton Zürich. Grundlagen, Regelungen und Finanzierung der Angebote der Sonderschulung im Kanton Zürich*. Zürich: VSA.

De Vries, C. (2014). *Mathematik im Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung. Grundlagen und Übungsvorschläge für Diagnostik und Förderung im Rahmen eines erweiterten Mathematikverständnisses* (3., verbesserte und erweiterte Auflage). Dortmund: Verlag modernes Lernen.

Lienhard-Tuggener, P.; Joller-Graf, K.; Mettauer-Szaday, B. (2011). *Rezeptbuch schulische Integration. Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule*. Bern: Haupt.

Stöppler, R. & Wachsmuth, S. (2010). *Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung. Eine Einführung in didaktische Handlungsfelder*. Paderborn: Ferdinand Schöningh.

Terfloth, K. & Bauersfeld, K. (2012). *Schüler mit geistiger Behinderung unterrichten. Didaktik für Förder- und Regelschule*. München: Ernst Reinhardt Verlag.

Thommen, B.; Campana, S.; Gross Rigoli, B.; Abegglen-Pfammatter, H.; Matter, K. (2010). *Lernen am Gemeinsamen Gegenstand auf der Basisstufe. Beiträge für die Praxis - Nr. 4. Dokumentation für die Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen*. PH Bern. Zugriff am 02.09.2015 unter www.phbern.ch/fileadmin/userupload/IFE/Dokumente/Projektförderung/Publikationsförderung/nr4gemeinsamergegenstand1.pdf

7.1.3 Unterstützte Kommunikation

- Active Education Homepage. Zugriff am 08.09.2015 unter www.active-education.ch/index.php/de/themen/81-themen/76-unterstuetzte-kommunikation.
- Antener, G. (1999). Teil I. Das Partizipationsmodell. In Interventionsplanung in UK. Kursunterlagen zu Modul 5. Aufbaukurs nach ISAAC-Standard (S. 1-38). Zug: buk (Sinngemässe und zusammenfassende Übersetzung des Kapitels «Augmentative and Alternative Communication Processes» aus Beukelman, D. & Mirenda, P. (1998), *Augmentative and Alternative Communication, Management of Severe Communication Disorders in Children and Adults*, S. 3-242).
- Antener, G. (2008). Interventionsmodelle in der Unterstützten Kommunikation. In ISAAC-Gesellschaft (Hrsg.), *Handbuch der Unterstützten Kommunikation* (Grundwerk, 3. Auflage) (S. 01.018-025.001). Karlsruhe: von Loeper.
- Boenisch, J. (2009). *Kinder ohne Lautsprache. Grundlagen, Entwicklungen und Forschungsergebnisse zur Unterstützten Kommunikation*. Karlsruhe: von Loeper.
- Braun, U. (2008). Was ist Unterstützte Kommunikation? In ISAAC-Gesellschaft (Hrsg.), *Handbuch der Unterstützten Kommunikation* (Grundwerk, 3. Auflage) (S. 01.003-005.001). Karlsruhe: von Loeper.
- Braun, U. & Baunach, M. (2014). Unterstützte Kommunikation in der Sonderschule. In E. Wilken (Hrsg.), *Unterstützte Kommunikation. Eine Einführung in Theorie und Praxis* (4., überarbeitete Auflage) (S. 120-134). Stuttgart: Kohlhammer.
- Bümk, C. & Baunach, M. (2008). Unterstützte Kommunikation in der Schule. In ISAAC-Gesellschaft (Hrsg.), *Handbuch der Unterstützten Kommunikation* (Grundwerk, 3. Auflage) (S. 08.003-011.001). Karlsruhe: von Loeper.
- Günther, W. (2013). *Lesen und Schreiben lernen bei geistiger Behinderung. Grundlagen und Übungsvorschläge zum erweiterten Lese- und Schreibbegriff* (4., völlig überarbeitete Auflage). Dortmund: Verlag modernes Lernen.
- Hömberg, N. (2014). With a Little Help from Your Friends. Unterstützte Kommunikation im integrativen Unterricht. In E. Wilken (Hrsg.), *Unterstützte Kommunikation. Eine Einführung in Theorie und Praxis* (4., überarbeitete Auflage) (S. 135-156). Stuttgart: Kohlhammer.
- ISAAC-Gesellschaft (Hrsg.). (2008). *Handbuch der Unterstützten Kommunikation*. (5. erweiterte Auflage - Grundwerk mit Nachlieferungen). Karlsruhe: von Loeper.
- Knobel, C. & Lage, D. (2013). *Unterstützte Kommunikation und Teilhabe: nicht sprechen können als Exklusionsrisiko?* (8. Schweizerischer Heilpädagogischer Kongress 2013). Institut Integration und Partizipation HSA FHNW.
- Netzwerk Leichte Sprache, Homepage. Zugriff am 22.10.2015 unter www.leichtesprache.org
- Otto, K. & Wimmer, B. (2013). *Unterstützte Kommunikation. Ein Ratgeber für Eltern, Angehörige sowie Therapeuten und Pädagogen* (4., überarbeitete Auflage). Idstein: Schulz-Kirchner Verlag.

Pivitt, C. (2008). Individuelle Kommunikationssysteme. In ISAAC-Gesellschaft (Hrsg.), *Handbuch der Unterstützten Kommunikation* (Grundwerk, 3. Auflage) (S. 01.006-017.001). Karlsruhe: von Loeper.

Sennhauser, S. (2009). Relevante Qualitätsmerkmale für die schulinterne Implementierung von Unterstützter Kommunikation. Masterarbeit der Hochschule für Heilpädagogik Zürich. Zugriff am 18.10.2014 unter <http://recherche.nebis.ch>

Stöppler, R. & Wachsmuth, S. (2010). *Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung. Eine Einführung in didaktische Handlungsfelder*. Paderborn: Ferdinand Schöningh.

Wilken, E. (Hrsg.). (2014). *Unterstützte Kommunikation. Eine Einführung in Theorie und Praxis* (4., überarbeitete Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.

7.2 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

- Titelbild: Eigene Darstellung von TimeTimer, AnyBook und Piktogramm von Metacom.
- Abbildung 1: Kreuzmodell der schulischen Lehr-Lern-Prozesse als Grundlage der Didaktik. Unveröffentlichte Darstellung. Dietrich, A. (2006). Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Abbildung 2: Lernstrukturgitter nach Kutzer (1999). Selber erstellte Grafik.
- Abbildung 3: Piktogramme aus der Symbolsammlung von Metacom 6. Kitzinger, A. (2013).
- Abbildung 4: Gebärden nach Anita Portmann, Illustration Martin Gyger, Wenn mir die Worte fehlen, 2008 (DVD).
- Abbildung 5: AnyBook Vorlesestift (Bild von www.anybookreader.com, Zugriff am 10.10.2015)
- Abbildung 6: TimeTimer (Bild von www.timetimer.com, Zugriff am 20.10.2015)
- Abbildung 7: Ablaufplaner (Bild von active-education.ch, Zugriff am 20.10.2015)
- Tabelle 1: Nutzen für die Regelschule (eigene Darstellung).
- Tabelle 2: Einsatzfelder der Regelschule (eigene Darstellung).
- Tabelle 3: Umsetzung in der Regelschule (eigene Darstellung).

Anhang

- ⇒ Partizipationsmodell
- ⇒ Die Regeln für Leichte Sprache
- ⇒ Mailanfrage
- ⇒ Interview-Leitfaden
- ⇒ Kodierleitfaden
- ⇒ Zusammenzug der Auswertung der UK-Konzepte und Qualitätsmerkmale
- ⇒ Ausdifferenzierung des Kategoriensystems
- ⇒ Auswertung der Interviews (Transkripte)
- ⇒ Zusammenzug pro Kategorie (Interviews, Konzepte, Qualitätsmerkmale)
- ⇒ Beispiele von codierten Seiten der Konzepte

2 Das Partizipationsmodell

Die Regeln für Leichte Sprache

1. Wörter

Benutzen Sie einfache Wörter.	erlauben <i>anstatt</i> genehmigen
Benutzen Sie Wörter, die etwas genau beschreiben.	Bus und Bahn <i>anstatt</i> Öffentliche Verkehrsmittel.
Benutzen Sie bekannte Wörter. Verzichten Sie auf Fach-Wörter und Fremd-Wörter.	Arbeits-Gruppe <i>anstatt</i> Workshop
Erklären Sie schwere Wörter.	Herr Meier hatte einen schweren Unfall. Jetzt wird er wieder gesund. Das schwer Wort dafür ist: Rehabilitation.
Benutzen Sie immer die gleichen Wörter für die gleichen Dinge.	Tablette <i>nicht</i> Pille... Tablette...
Benutzen Sie kurze Wörter.	Bus <i>anstatt</i> Omnibus Lange Wörter trennen: Wörter-Buch
Verzichten Sie auf Abkürzungen.	das heisst <i>anstatt</i> d.h. Ausnahmen: WC, Dr.,... (sehr bekannte)
Benutzen Sie Verben.	Morgen treffe ich meine Freunde. <i>anstatt</i> Morgen ist das Treffen meiner Freunde.
Benutzen Sie aktive Wörter.	Morgen schicken wir das Paket los. <i>anstatt</i> Morgen wird das Paket losgeschickt.
Vermeiden Sie den Genitiv.	Die Katze von dem Nachbarn. <i>anstatt</i> Die Katze des Nachbarn.
Vermeiden Sie den Konjunktiv. (hätte, könnte, sollte, wäre, würde)	Morgen regnet es vielleicht. <i>anstatt</i> Morgen könnte es regnen.
Benutzen Sie positive Sprache.	Tim ist gesund. <i>anstatt</i> Tim ist nicht krank.
Vermeiden Sie Rede-Wendungen und bildliche Sprache. (Viele Menschen verstehen sie wörtlich.)	Beispiel: Raben-Eltern sind nicht die Eltern von Raben-Küken. Man meint mit Raben-Eltern: schlechte Eltern.

2. Zahlen und Zeichen

Schreiben Sie Zahlen so, wie die meisten Menschen sie kennen.	9 <i>anstatt</i> IX (römische Zahlen)
Vermeiden Sie alte Jahres-Zahlen.	Vor langer Zeit / vor mehr als 100 Jahren <i>anstatt</i> 1867
Vermeiden Sie hohe Zahlen und Prozent-Zahlen.	Viele Tiere <i>anstatt</i> 9'835 Tiere. (oder Zahl und: fast 10 Tausend Tiere) Einige oder wenige <i>anstatt</i> 14%
Wie sollen Sie Zahlen schreiben?	5 Frauen <i>anstatt</i> fünf Frauen.
Bei manchen Zahlen:	Erstens <i>oder</i> 1. Ein <i>oder</i> 1 → Prüferinnen und Prüfer fragen
Wie sollen Sie ein Datum schreiben?	3. März 2012 / 3.3.2012 <i>anstatt</i> 03.03.2012 → Prüferinnen und Prüfer fragen
Wie sollen Sie Uhr-Zeiten schreiben?	11:00 Uhr / 11 Uhr / 11.00 Uhr → Prüferinnen und Prüfer fragen
Wie sollen Sie Zeit-Angaben schreiben?	Am Ende vom Monat / Am 31. Mai / Zum Monats-Ende → Prüferinnen und Prüfer fragen
Schreiben Sie Telefon-Nummern mit Leer-Zeichen.	044 800 10 20 <i>anstatt</i> 0448001020
Vermeiden Sie Sonder-Zeichen.	„“ % ... ; & () §
Wenn Sie ein Sonder-Zeichen benutzen müssen: Dann erklären Sie das Zeichen. Sie können auch das Wort und das Zeichen schreiben.	Ein Paragraph ist ein Teil in einem Gesetz. Das Zeichen für Paragraph ist §. Paragraph §1

3. Sätze

Schreiben Sie kurze Sätze. Machen Sie in jedem Satz nur eine Aussage.	Ich kann Ihnen helfen. Bitte sagen Sie mir: Was wünschen Sie? <i>anstatt</i> Wenn Sie mir sagen, was Sie wünschen, kann ich Ihnen helfen.
Benutzen Sie einen einfachen Satzbau.	Wir gehen zusammen ins Kino. <i>anstatt</i> Zusammen gehen wir ins Kino.
Am Anfang vom Satz dürfen auch diese Worte stehen:	Oder Wenn Weil Und Aber

4. Texte

Sprechen Sie die Leser und Leserinnen persönlich an.	Sie gehen morgen in die Ausstellung. <i>anstatt</i> Morgen ist die Ausstellung.
Schreiben Sie zuerst die männliche Form. So kann man es leichter lesen.	Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
Vermeiden Sie Fragen im Text.	→ Manche fühlen sich dadurch belehrt. → Manche denken: Sie müssen darauf antworten.
Schreiben Sie alles zusammen, was zusammen gehört.	→ Vermeiden Sie Verweise.
Wenn Sie doch einen Verweis machen:	In Heft 3 steht mehr dazu. <i>anstatt</i> (siehe: Heft 3)
Sie dürfen einen Text beim Schreiben in Leichter Sprache verändern. Inhalt und Sinn müssen aber stimmen.	→ Sie dürfen Dinge erklären. → Sie dürfen Hinweise geben. → Sie dürfen Beispiele schreiben. → Sie dürfen die Reihen-Folge ändern. → Sie dürfen das Aussehen ändern. → Sie dürfen Teile vom Text weglassen.

5. Gestaltung und Bilder

Benutzen Sie eine einfache Schrift.	→ gute Schriften sind zum Beispiel: Arial, Tahoma, Verdana, Century Gothic
Benutzen Sie eine grosse Schrift.	→ Bei der Schrift Arial Schrift-Grösse 14 und Grösser benutzen
Lassen Sie genug Abstand zwischen den Zeilen.	→ Zeilen-Abstand 1,5 ist besser.
Schreiben Sie immer links-bündig.	→ Schreiben Sie keinen Blocksatz, nicht rechts-bündig und nicht zentriert
Schreiben Sie jeden neuen Satz in eine neue Zeile.	Die Schule beginnt um 8.00 Uhr. Alle Kinder kommen dann.
Trennen Sie keine Wörter am Ende einer Zeile.	In der Schule lernen alle Kinder viel. <i>anstatt</i> In der Schule lernen alle Kinder viel.
Schreiben Sie alle Wörter in eine Zeile, die vom Sinn her zusammen gehören.	Der Lehrer sagt: Alle Kinder machen einen Kreis. <i>anstatt</i> Der Lehrer sagt: Alle Kinder machen einen Kreis.
Lassen Sie den Satz zusammen.	→ Schreiben Sie beim Seitenende den ganzen Satz (noch besser Abschnitt) auf die neue Seite.

Manchen Sie viele Absätze und Überschriften.

Winter:

Im Winter ist es kalt.
Es hat Schnee.

Sommer:

Im Sommer ist es warm

Schreiben Sie eine Adresse so wie auf einem Brief.

Herr
Tim Muster
Wasserweg 10
7050 Grossstadt

Heben Sie wichtige Dinge hervor.

- Setzen Sie Aufzählungspunkte.
- Machen Sie ein **Wort** fett.
- Nehmen Sie eine andere dunkle Schrift-Farbe
- Hinterlegen Sie den Text mit einer hellen Farbe.
- Umrahmen Sie einen Satz.
- Unterstreichen Sie so wenig wie möglich.

Benutzen Sie dunkle Schrift.
Und helles Papier.

Benutzen Sie dickes Papier.

- Nehmen Sie Papier mit der Stärke von 80 Gramm oder mehr.

Nehmen Sie mattes Papier.

- Glänzendes Papier spiegelt.

Benutzen Sie Bilder.

- Bilder helfen Texte zu verstehen.
- Die Bilder müssen zum Text passen.

Benutzen Sie scharfe und klare Bilder.

- Man muss die Bilder gut erkennen.
Auch nach dem Kopieren.

Benutzen Sie Bilder nicht als Hintergrund.

6. Prüfen

Lassen Sie den Text immer prüfen.

- Menschen mit Lern-Schwierigkeiten sind Fach-Leute.
Das sind die Prüfer und Prüferinnen für Leichte Sprache.

vgl. Netzwerk Leichte Sprache

Mailanfrage

Sehr geehrte Frau X

Zurzeit bin ich Studentin an der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) und schreibe meine Masterarbeit zum Thema UK in der Regelschule.

Im Rahmen meiner Arbeit möchte ich UK-Konzepte von Heilpädagogischen Schulen analysieren und Interviews mit UK-Fachpersonen durchführen. Dazu brauche ich Institutionen und Personen, welche sich dazu bereit erklären und gelange deshalb an Sie.

Ist es einerseits möglich, dass Sie mir Ihr UK-Konzept für meine Arbeit zur Verfügung stellen? Würden Sie mir ausserdem mitteilen, welche Person in Ihrem Team UK-verantwortlich ist, damit ich mich direkt an sie wenden kann?

Zur Information: Das Interview dauert etwa 30 Minuten und wird mit einem Tonband aufgezeichnet. Es würde in den Wochen vom 21. September bis 09. Oktober 2015 stattfinden. Zeitlich kann ich mich nach den Wünschen der UK-Fachperson richten.

Bei Interesse finden Sie nachfolgend eine genauere Beschreibung meiner Arbeit.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und freundliche Grüsse!

Nicole Manderscheid

Inhalt und Ziel meiner Masterarbeit

In meiner Masterarbeit werde ich mich damit befassen, wie UK auch im Regelklassenunterricht eingesetzt werden kann, damit ein grosser Teil der Schülerinnen und Schüler davon profitiert (Partizipation). Die Schwierigkeit liegt dabei darin, dass UK in Regelschulen nicht oder nur am Rande bekannt ist und wenn, dann nur mit den elektronischen Hilfsmitteln in Verbindung gebracht wird. Ausserdem sind die Ressourcen, vor allem die personellen, in Regeklassen oft knapp (Heilpädagogin z.B. nur einige Lektionen anwesend), was wiederum bedacht werden muss, wenn UK eingesetzt werden sollen. Trotzdem glaube ich, dass auch der Regelklassenunterricht von UK enorm profitieren könnte, denn die Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler werden durch vermehrte Integration zunehmend heterogener (kognitive Beeinträchtigungen, Fremdsprachigkeit, Wahrnehmungsprobleme, Schwierigkeiten bei der Speicherung, Aufmerksamkeitsprobleme, Logopädische Schwierigkeiten etc.). Ausserdem glaube ich, dass nicht nur die Kommunikationsbedingungen dadurch verbessert werden, sondern zusätzlich unerwünschte Nebenerscheinungen (präventiv) vermieden werden können.

Nun versuche ich, durch die intensive Auseinandersetzung mit dem Thema UK, die bestmöglichen Formen zusammenzutragen und sie zielgerichtet (nach verschiedenen Umsetzungsschritten und didaktischen Grundsätzen) zu gliedern, so dass am Ende ein Leitfaden für UK im Regelklassenunterricht entsteht – also quasi eine Broschüre für den Erstkontakt mit UK und Regelschule, welche Regeklassenlehrpersonen Antwort auf wichtige Fragen und Bedenken zur Umsetzung geben soll und ihnen gleichzeitig als eine Art Checkliste bei der Auswahl geeigneter UK-Mittel dient und diese kurz vorstellt. Ich beschränke mich dabei auf den Unterricht, weil UK als „neues“ didaktisches Hilfsmittel vorerst mit kleinen Schritten eingeführt werden soll. Zudem würde eine Auseinandersetzung über den Unterricht hinaus den Rahmen meiner Arbeit sprengen.

Interview-Leitfaden

Einstieg

Vielen Dank für die Bereitschaft, das Interview mit mir durchzuführen. Wir werden etwa 30 bis 40 Minuten brauchen und ich werde das Interview auf Tonband aufnehmen.

Zuerst möchte ich kurz sagen wie ich zu meinem Thema komme und welches Ziel ich habe:

Mir fällt immer wieder auf, dass es bis jetzt leider kaum oder zumindest keine bewusste Umsetzung von UK in Regelschulen gibt. Ich vermute das ist so, weil UK bei Regellehrpersonen nicht oder nur am Rande bekannt ist oder dann vor allem mit elektronischen Hilfsmitteln in Verbindung gebracht wird. Ich bin überzeugt, dass UK auch in Regelschulklassen, welche durch vermehrte Integration zunehmend heterogener werden, die Kommunikation erleichtert. Deshalb setze ich mich der Frage auseinander, inwiefern die Regelschule UK ein- und umsetzen kann.

Interview-Leitfaden

Einstiegsfragen

1. Wie haben Sie mit UK zu tun, was ist ihre Funktion?

Warum dient das Konzept der UK auch der Regelschule? (Nutzen in der Regelschule)

2. Welche positiven Veränderungen kann man (in der Regelschule) durch den Einsatz von UK-Hilfsmitteln erwarten?
3. Welche Argumente gegen UK in der Regelschule könnten auftauchen?
Inwiefern macht der Einsatz von UK für Kinder mit Lautsprache Sinn?

Wann und wo soll auch in Regelschulen UK eingesetzt werden? (Einsatzfelder der Regelschule)

4. Wie sehen Klassen (Zusammensetzungen) aus, in denen der Einsatz von UK Sinn macht
*Welche Partizipations- oder Kommunikationsbarrieren liegen dort vor?
Wie werden diese erkannt?*
5. In welchen schulischen Bereichen soll/muss UK eingesetzt werden?
*Inwiefern macht es Sinn oder Unsinn UK Hilfsmittel nur in Teilbereichen der Schule,
also z.B dem Unterricht einzusetzen?*

Wie kann UK auch in Regelschulen oder -klassen umgesetzt werden? (Umsetzung in der Regelschule)

6. Wie sieht das Vorgehen einer UK-Intervention (in der Regelschule) aus?
*Von wem wird ausgegangen?
Welche Abklärungen müssen gemacht werden, damit Interventionsentscheide getroffen werden können?
Gibt es dazu Instrumente oder Hilfen, die sich eignen?*
7. Was sind die Bedingungen an die Institution, damit eine Umsetzung gelingt?
Bedingungen an die Institution, an den Unterricht, an die Lehrpersonen
8. Welche Hilfsmittel eignen sich besonders für den Einsatz in der Regelschule?

Kodierleitfaden

HAUPTKATEGORIEN	DEFINITION	ANKERBEISPIELE
Nutzen	Umfasst alle zu erwartenden günstigen Auswirkungen und positiven Veränderungen bezogen auf die Anwender und das schulische Umfeld bei Einsatz von UK in der Regelschule.	<p>Unterstützte Kommunikation verbessert die kommunikativen Fähigkeiten eines Menschen, damit er Bedürfnisse und Wünsche äussern kann...</p> <p>Durch eine genügende Kommunikation erhöht sich seine Selbstbestimmung und seine Teilhabe am Geschehen...</p>
	Nennt auch Umstände oder Phänomene, welche durch den Einsatz von UK vermieden werden können.	Durch eine Verbesserung der kommunikativen Fähigkeiten können auch auf-fällige Verhaltensweise reduziert werden.
Einsatzfelder	Umfasst Kommunikationsbeeinträchtigungen oder Kommunikationsschwierigkeiten, von welchen auch Kinder der Regelschule betroffen sein können.	<p>UK-Interventionen sind bei allen Menschen mit ungenügender Lautsprache notwendig.</p> <p>Der Einsatz von UK macht auch Sinn bei Kommunikationsschwierigkeiten, welche durch...</p>
	Gibt Hinweise zu Bereichen der Regelschule, in denen UK Anwendung finden soll.	Die Förderung und Unterstützung der Kommunikation ist idealerweise ein durchlässiges System...
Umsetzung	Umfasst Hinweise zur Planung (Erfassung, Abklärung, Auswahl der Mittel) und Durchführung von Interventionen, die auch für die Regelschule übernommen werden können.	<p>Bedürfnisse der Kommunikation werden mit Hilfe von... erfasst.</p> <p>Bei der Planung von Interventionen gilt eine Orientierung an...</p>
	Nennt Rahmenbedingungen und Voraussetzungen, welche für die erfolgreiche und gelingende Umsetzung in einer Regelschule nötig sind.	<p>Verantwortlichkeiten und Kompetenzen sind geregelt...</p> <p>Die Institution stellt folgende Ressourcen für UK zur Verfügung. Zu diesen gehören...</p>

Zusammenzug der Auswertung der UK-Konzepte und Qualitätsmerkmale

Kategorie: Nutzen für die Regelschule

Unterstützte Kommunikation erweitert die Kommunikationsmöglichkeiten der Betroffenen und vergrößert dadurch ihren Interaktionsradius. UK unterstützt und erweitert aber ebenfalls auch die Fähigkeiten: zum Äussern der Bedürfnisse und Wünsche, zur Ermöglichung von Selbstbestimmung, zum Informationsaustausch, zur Interaktion/Partizipation, zur Integration, um soziale Nähe herzustellen, zum Erwerb der Sprache und der Schriftsprache, zum Aufbau eines besseren Sprachverständnisses und zum Aufbau einer gegenseitigen Verständigung.

Deutlich wird, dass UK nicht nur dafür eingesetzt werden kann, um sich verständlicher auszudrücken, sondern auch, um kommunizierte Inhalte überhaupt zu verstehen.

Durch Unterstützte Kommunikation kann die zu unterstützende Person ihre kommunikative Kompetenz erweitern und sich unabhängiger und differenzierter Mitteilen. Das Risiko einer zusätzlichen Entwicklungsbeeinträchtigung sinkt, die Chancen für Partizipation und soziale Integration steigen.

Durch eine fehlende oder beeinträchtigte Lautsprache werden die Möglichkeiten zur Teilnahme und zu einem selbstbestimmten Leben stark eingeschränkt. Hier bietet die Unterstützte Kommunikation die Möglichkeit, die kommunikativen Fähigkeiten eines Menschen zu verbessern mit dem Ziel, seine aktive und selbstbestimmte Teilnahme an den vielfältigen Bereichen des Lebens zu ermöglichen.

Unser zentrales Anliegen ist es, die Entscheidungsfähigkeit und Selbst- wie auch Mitbestimmung der Klienten in Alltagssituationen zu fördern.

Die Klienten haben das Recht, Wege und Mittel kennen zu lernen, mit welchen sie die eigenen Bedürfnisse, Wünsche und Interessen so effektiv wie möglich anderen mitteilen können.

Unser Auftrag ist es, allen Klienten ohne oder mit ungenügender Lautsprache in ihrer Kommunikationsfähigkeit zu unterstützen, damit sie besser partizipieren können sowie mehr Autonomie bzw. Selbstbestimmung erreichen. Unsere Aufgabe ist es, ihnen ein alternatives und/oder ergänzendes Kommunikationssystem anzubieten, mit welchem sie sich am gesellschaftlichen Leben beteiligen und dort interagieren können.

Dabei lassen wir bekannte Lebensräume durch ihre bewusste Gestaltung sprechen und ermutigen die Klienten neue Lebensräume zu erkunden.

Kommunizieren heisst, die Umwelt wahrzunehmen, Interesse an ihr zu entwickeln und mit ihr in Kontakt zu treten. Kommunikation benötigt ein Gegenüber, das sich für die Mitteilungen interessiert und diese verstehen kann.

...Verfahren zur Strukturierung und Visualisierung, sowohl zur Unterstützung des Sprach- und Situationsverständnis als auch zur Unterstützung des Ausdrucksvermögens.

Neue Unterkategorien

- Kommunikation (verständliches/differenziertes/effektives Mitteilen, Sprachverständnisverbesserung, gegenseitige Verständigung, Sprach- und Schriftspracherwerb, Vermeiden von Negativentwicklungen)
- Autonomie (Selbstbestimmung, Mitbestimmung, Entscheidungsfähigkeit, Unabhängigkeit, Interesse, Orientierung)
- Integration (Partizipation, Interaktion, Beziehungen)

Kategorie: Einsatzfelder in der Regelschule

Zudem ist UK nicht an die deutsche Sprache gebunden.

Der Aufbau der Kommunikation ist zentrale Aufgabe heilpädagogischer Arbeit in einer Schule für geistig- und mehrfachbehinderte Kinder.

Koordinierter Einsatz UK an der ganzen Schule.

Die Förderung der UK ist Angelegenheit der gesamten Schule und wird in deren Alltag gelebt.

Die Schüler/innen müssen keine Mindestvoraussetzungen erfüllen, um Zugang zur UK zu erhalten – alle haben Anrecht darauf.

Menschliche Entwicklung und menschliches Lernen findet in jedem Alter statt. Dies gilt generell und uneingeschränkt für alle Menschen

Unser Auftrag ist es, alle Klienten ohne oder mit ungenügender Lautsprache in ihrer Kommunikationsfähigkeit zu unterstützen...

Die Kontinuität der kommunikationsunterstützenden Massnahmen wird über alle Altersstufen gewährleistet. Deshalb stellt der systematische Aufbau von Interaktion und Kommunikation eine verbindliche Lern-/bzw. Entwicklungsinhalt für alle Klienten dar.

Für eine optimale Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit ist es notwendig, dass UK den Nutzern in möglichst allen Lebensbereichen zur Verfügung gestellt wird.

Die Formen und Methoden der UK werden in der Regel lautsprachbegleitend eingesetzt.

In der Arbeit mit Unterstützter Kommunikation kommt der Zusammenarbeit mit dem sozialen Umfeld des UK-Nutzers ein hoher Stellenwert zu. Die Eltern, Verwandten oder gesetzlichen Vertreter werden über die UK-Massnahme informiert und nach Möglichkeit in die Planung, Umsetzung und Evaluation miteinbezogen.

Es wurde eine UK-immanente Lebenswelt geschaffen, welche sich durch eine eigene ‚interne‘ alternative Kommunikationskultur auszeichnet. (QM 19)

Die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten werden in die Kommunikationsförderung miteinbezogen. (QM 22)

Beide (Betroffene und Gegenüber) müssen einen gemeinsamen Vorrat von Zeichen und Symbolen besitzen, um sich gegenseitig verstehen zu können.

Neben der gesprochenen Sprache werden an unserer Schule viele ergänzenden oder alternative Kommunikationsformen akzeptiert und als gleichberechtigt verstanden.

Mit einer klaren Haltung zum Integrationsgedanken fördern und unterstützen die MA entsprechende Schritte.

Neben der gesprochenen Sprache werden ergänzende und/oder alternative Kommunikationsformen akzeptiert und als gleichwertig verstanden.

Die Institution orientiert sich an zentralen pädagogischen Grundhaltungen. (QM 10)

Neue Unterkategorien

- Zielgruppen der Regelschule (Kommunikationsschwierigkeiten, Altersstufen)
- Einsatzbereiche der Schule (Schulalltag, Institution, alle Mitarbeiter, Kultur, bereichsübergreifend, Elternhaus/soziales Umfeld, Freizeit)
- Haltung und Einstellung der Regelschule

Kategorie: Umsetzung in der Regelschule

Der Aufbau von Unterstützter Kommunikation richtet sich nach entwicklungspsychologischen Grundlagen. Unterstützte Kommunikation bezieht das gesamte Umfeld (Lehrpersonen, Therapeutinnen, Betreuungspersonen, Eltern,...) in den Lernprozess mit ein...

...ist es wichtig, dass minimale Standards innerhalb der HPS gelten: Koordinierte Entwicklung der UK, Unterstützung des Personal im Einsatz von UK → Bereitstellen von Materialien und Literatur, Coaching und Weiterbildung des Personals.

Für diese Koordinations- und Entwicklungsarbeit setzt die Schulleitung der HP folgende Instanzen ein: UK-Verantwortliche, Steuergruppe.

Die HP beauftragt 1-2 Personen mit der Fachkoordination. Dafür setzt die HP bis zu 4 Lektionen/Woche ein. Personen, die die UK-Verantwortung wahrnehmen, verfügen wenn möglich über entsprechende Qualifikationen.

...eine Plattform, die Literaturlisten, elektronische Unterlagen und Lehrmittel zur UK für alle Nutzer/innen der HP zur Verfügung stellt.

...verfügt über Lizenzen für die Boardmaker-Software... jede/r Mitarbeiter/in möglichst am Arbeitsplatz Zugang zu dieser Software erhält.

Ziel ist, dass das nötige Wissen und die geeigneten Materialien vorhanden sind...

UK ist kein fakultativer Förderansatz, sie ist für die im pädagogischen Bereich tätigen MA verpflichtend. UK ist Bestandteil des Qualitätskonzepts.

Das Koordinationsteam UK besteht aus einer Logopädin sowie zwei weiteren Mitgliedern des Teams...

Das Team hat folgende Aufgaben:

Beratung und Unterstützung: einzelne Planungen, gesamtschulischen UK-Bedarf erfassen, LP unterstützen und beraten, Einführung neuer MA, WB planen und durchführen

Material: UK-Material anschaffen und verwalten, UK-Budget verwalten

andere: Standards ausarbeiten, Kontakt zu Hilfsmittelanbietern und externen Fachstellen, Info über WB und Angebote, Teambefragung (Standortbestimmung und Bedürfnisabklärung)

Die Lehrpersonen haben folgende Aufgaben: Kenntnisse über UK Standards aneignen, Planung von UK, Information aller Beteiligten, Erlernen der Hilfsmittelanwendung, Dokumentation und Weitergabe bei Übertritt, Wartung der Geräte

Interdisziplinäre Besprechungen und Fachaustausch finden regelmässig statt.

Ressourcen: Dem Koordinationsteam UK wird der Besuch der buk-Kurse 1-5 und Kurs 7, sowie anschliessende WB finanziert...

Die Beratung und Unterstützung des Koordinationsteams UK wird separat entschädigt... unter 6.1.2 (Material) und 6.1.3 (andere) gelten als Hausamt...

Für die Anschaffung von UK-Materialien steht dem Koordinationsteam ein entsprechendes Budget zur Verfügung.

Es besteht die Möglichkeit externe Fachpersonen hinzuziehen.

Die grundlegenden Wissensinhalte von UK sind in der gesamten Institution (flächendeckend) verbreitet. (QM 13)

Hospitationen werden im Bedarfsfall ermöglicht.

Der Aufbau der UK richtet sich nach dem individuellen Entwicklungsstand der UK-Nutzer. Grundsätzlich ist es wichtig, dass alle einer Person zur Verfügung stehenden Kanäle (visuell, auditiv, taktil-kinästhetisch) wahrgenommen, beachtet und genutzt werden.

Folgende Standards sind verbindlich: Signalgegenstände, Fotokarten, Bilder/Piktogramme, Gebärden (nach A. Portmann), Elektronische Hilfsmittel, Farben (Wochentage), Tages- und Wochenstrukturen, Kommunikationstafeln

In der Stiftung ist eine UK-Fachperson angestellt, die über vertiefte Kenntnisse des Fachbereichs UK verfügt und praktische Erfahrungen in der Umsetzung von UK-Massnahmen mitbringt. Sie leitet die interne Beratungsstelle für UK und ist Ansprechperson für alle UK-spezifischen Fragen und Anliegen der Stiftung. Sie ist für die Abklärung und Erfassung der kommunikativen Fähigkeiten des jeweiligen Klienten zuständig sowie für den Aufbau und die Erweiterung der individuellen und multimodalen Kommunikationssysteme. Ihre zentrale Aufgabe ist die Unterstützung, Beratung und Anleitung der MA sowie dem sozialen Umfeld der Klienten.

...verfügt über einen UK-Koordinator. Dieser ist für die Umsetzung des UK-Konzeptes verantwortlich und kümmert sich um die Erhaltung und Verbreitung von UK-Wissen in seinem Bereich. Sie organisieren bei Bedarf zusammen mit der UK-Fachperson gezielte WB-Angebote...

Quartalweise finden UK-Fachgruppensitzungen statt...

...werden Modelle der Interventionsplanung umgesetzt, damit UK systematisch eingeführt und weiterentwickelt werden kann. Die UK-Fachperson verfügt über vertiefte Kenntnisse des Partizipationsmodells, anhand dessen die UK-Massnahmen am Alltag orientiert, individuelle analysiert, geplant und regelmässig geprüft werden.

Zusammen mit allen Personen, die mit dem UK-Nutzer arbeiten, werden die Inhalte und die zeitliche Vorgabe für die einzelnen Schritte abgesprochen...

Die UK-Massnahmen werden in interdisziplinärer Zusammenarbeit geplant, durchgeführt und evaluiert.

Sämtliche Materialien zum Fachbereich der UK sind auf dem Server abgelegt.

Die UK-Fachperson bietet regelmässig WB zu Themenbereichen der UK an. Spezielle Wünsche können bei ihr deponiert werden. Je nach Interesse und Bedarf können weitere WB-Angebote von externen Veranstaltern besucht werden.

Für neue MA findet zwei Mal im Jahr eine Einführung in die Thematik der UK statt. Hier werden erste UK-Grundlagen vermittelt und die geltenden Standards vorgestellt.

Alle MA erhalten über den Server Zugang zu UK-relevanten Daten (Handout Grundlagen, Liste der Materialien und Fachbücher). In der UK Bibliothek können Hilfsmittel, Materialien und Fachbücher ausgeliehen werden.

Die UK-Fachperson verfasst in der Regel monatlich einen UK-Newsletter... sowie Daten der monatlichen UK-Sprechstunde.

Anschaffungswünsche von UK-Materialien und Hilfsmitteln werden im Rahmen der jährlichen Budgeteingaben durch die UK-Fachperson eingereicht.

...bestehende Sitzungsstrukturen werden genutzt, um UK zum Thema zu machen. Zusätzliche Zeitgefäße für den interdisziplinären Austausch aller Bezugspersonen können über die Leitung beantragt werden.

TEACCH: Verfahren zur Strukturierung und Visualisierung, sowohl zur Unterstützung des Sprach- und Situationsverständnis als auch zur Unterstützung des Ausdrucksvermögens.

In Bezug auf UK werden zusätzliche finanzielle, zeitliche und personelle Ressourcen zur Verfügung gestellt. (QM 6)

Die im UK-Konzept aufgeführten Vereinbarungen werden von allen MA eingehalten. (QM 9)

Das UK-Material ist für alle MA gut zugänglich. (QM 14)

Es existieren verschiedene UK-Fachteams, denen unterschiedliche Aufgaben zukommen. (QM 15)

Es sind qualifizierte UK-Fachkräfte in der Institution angestellt,... (QM 16)

Die UK-Hilfen sind auf die jeweiligen Bedürfnisse und Ressourcen der Benutzer abgestimmt. (QM 18)

Modelle der Interventionsplanung werden umgesetzt, damit UK systematisch und theoriegeleitet eingeführt und weiterentwickelt werden kann. (QM 20)

UK muss Zeit gelassen werden. (QM 23)

Neue Unterkategorien

- Intervention (Erfassung, Abklärung, Wahl der Mittel, Durchführung, Beteiligte, Zusammenarbeit)
- Verbindlichkeit (Konzepte, Standards, Pflichten)
- Ressourcen (finanzielle, personelle, zeitliche, materielle, Wissen)

Ausdifferenzierung des Kategoriensystems

kursive Kategorien = erst durch Interviewauswertung

KATEGORIEN	DEFINITION	CODE
Hauptkategorie Nutzen für die Regelschule		
Kommunikation	Umfasst den Nutzen von UK für die Regelschule in Bezug auf die Kommunikation. Dazu wird auch der Lese, Sprach- und Schriftspracherwerb gezählt.	Kom
Autonomie	Umfasst alle Angaben zur Veränderung in Bezug auf Autonomie, Selbstständigkeit und Orientierung.	Aut
Integration	Umfasst Angaben zur Teilhabe an einem Geschehen oder dem sozialen Kontakt zu anderen.	Intg
Hauptkategorie Einsatzfelder der Regelschule		
Zielgruppen der Regelschule	Umfasst Zielgruppen der Regelschule, welche durch den Einsatz von UK profitieren. Macht auch Aussagen zu Altersstufen, in denen der Einsatz von UK geschehen soll.	Zie
Einsatzbereiche der Schule	Nennt Bereiche in und ausserhalb der Schule, in denen UK eingeführt/angewendet werden soll.	Ein
Haltung und Einstellungen	Nennt pädagogische Haltungen und Einstellungen, welche hinter einer Entscheidung, UK einzuführen, stehen könnten.	Hal
Hauptkategorie Umsetzung in der Regelschule		
Intervention	Umfasst Angaben zum Vorgehen bei einer Interventionsplanung und Durchführung in der Regelschule.	Intv
Umfang, Verbindlichkeit und Grenzen	Nennt Umfangmöglichkeiten und Grenzen von UK in Regelschulen.	Umf
Ressourcen	Umfasst Bedingungen und Voraussetzungen welche für den Einsatz von UK in einer Institution erfüllt/gegeben sein müssen.	Res
Hauptkategorie Hilfsmittel, Materialien und andere Ansätze		
Visuelle Hilfsmittel	Umfasst Hilfen, welche visuell unterstützen.	Vis
Akustische Hilfsmittel	Umfasst Hilfen, welche akustisch unterstützen.	Aku
Visuell-akustische Hilfsmittel	Umfasst Hilfen, welche visuell und akustisch unterstützen.	
Andere Ansätze	Umfasst weitere Ansätze, welche der Unterstützung von Kommunikation dienen.	And

Auswertung der Interviews (Transkripte)

Interview mit Person der Beratungsstelle A		Code
I	Danke erst mal für die Zeit. Ich hoffe, dass wir in 30 bis 45 Minuten wirklich durch sind. Ich glaube eine Stunde wäre so der maximale Rahmen. 00:00:18-3#	
A	Mhm (bejahend), ja. #00:00:18-3#	
I	Vielleicht schnell wie ich zu dem Thema komme. Mir fällt immer wieder auf, dass in den Regelschulen keine UK bewusst eingesetzt wird. Es hat zwar gewisse Ansätze, aber es ist nicht klar, dass das nun Unterstützte Kommunikation ist. Ich glaube einerseits liegt das daran, dass die Regel-Lehrpersonen und Leute, die in den Regelschulen arbeiten das Gebiet gar nicht kennen, oder wenn, dann mit diesen sehr stark elektronischen Möglichkeiten in Verbindung bringen, also mit diesen Sprachcomputern und so. Und ich glaube aber eben, dass es für die Regelschule eine grosse Chance sein könnte, Unterstützte Kommunikation einzusetzen. Halt andere Formen davon. Jetzt wollte ich gerade zuerst Fragen, was du mit UK zu tun hast? Und was eigentlich deine Funktion ist? #00:01:14-9#	
A	Also meine Funktion, ich bin Leiter der Beratungen, habe dieses Geschäft einmal gegründet, vor 17 Jahren. Und ich mache halt auch UK Beratungen. #00:01:34-1#	
I	Auch in Regelschulen habe ich auf der Homepage gesehen? #00:01:34-1#	
A	Ja also Beratungen in Regelschulen..., wir machen Beratungen für einzelne Kinder, bei denen wir einen Auftrag über die IV haben. Aber Regelschulen in dem Sinn beraten, würden wir theore... #00:01:53-6#	
I	Aber Regelschulklassen, in denen ein Kind integrativ geschult wird, das macht ihr? #00:01:57-3#	
A	Genau, das schon. Der grösste Teil von uns ist IV-abhängig. Und da bekommen wir von der IV einen Abklärungsauftrag. Aber es ist nicht so, dass eine Schule sagt: "Hey, kommt einmal zeigen, was da sonst los sein könnte in diesem Bereich." #00:02:17-4#	
I	Ich bin eben darauf gekommen, weil ihr auf der Homepage schreibt, dass es für DaZ Unterricht... #00:02:21-4#	
A	Ja. #00:02:21-4#	
I	Das schon auch, so geht ihr schon auch in... #00:02:23-1#	
A	Genau, das ist die Zielsetzung. Es ist einfach so, wir sind eine kleine Firma, es ist für uns schwierig, in alle Schulen zu gehen. Das vermögen wir einfach nicht, sagen wir's mal so. Von dem her läuft das primär, oder hoffen wir, dass das primär über den Webshop laufen würde und sich einmal alles verselbstständigt, irgendwann einmal. #00:02:51-8#	
I	Ich frage jetzt trotzdem weiter. Welche positiven Veränderungen können denn Regelschulen durch den Einsatz von UK-Mitteln erreichen? Kann man das so sagen? #00:03:01-5#	
A	Also UK hat ja, als eines der Grundprinzipien, so ein <u>multimodales Ansprechen über Visualisierung von Sprache</u> . Und davon kennt man keine negative, sondern nur positive Entwicklungen. Also von dem her könnte man sagen, dass es ganz sicher niemandem schadet. Es hilft sicher einigen. Erfahrungen im Einsatz haben wir vor allem in Kindergärten, <u>wo sie noch nicht schreiben können</u> und man so <u>Pläne, also so Ablaufpläne oder Ämtlipläne und Briefe "schreibt"</u> . Wir haben Pilotprojekte gemacht und die Feedbacks waren, dass <u>auswendig lernen von Samichlaus-Versen und Liedern wesentlich schneller geht, wenn man eine visuelle Stütze der einzelnen Strophen hat</u> . Oder die Elternbriefe, welche die Kinder nach Hause bringen, können sie so auch lesen und sie verstehen, was darauf steht.	Kom Vis Zie Vis Kom Kom Ein

	<p>Und <u>Eltern mit Migrationshintergrund verstehen so auch recht schnell, um was es geht. Dass das sozusagen fast nur positive Effekte hat. Wir haben das jetzt so auf Stufe Kindergarten, 1. Klasse eingesetzt. Dann haben wir noch ein anderes Gebiet, das ein bisschen in die Dyslexie hinein fließt. Dort sind wir auch weiter oben, halt mit Lese- und Schreibschwächen. Also weiter oben im Alter. #00:04:54-0#</u></p>	<p>Aut Zie</p>
I	<p>Also es geht eigentlich um einen erweiterten Leseerwerb, wo man es gut einsetzen kann? #00:05:10-8#</p>	
A	<p>Irgendwann hat man Kinder und Jugendlichen mit Dyslexie, die einfach nicht nachkommen im Stoff, weil sie im Lesen nicht mitkommen, so 4., 5. und 6. Klasse. Dann gibt es halt Programme, wo man sagen kann: "Hey, das Ding liest dir das einfach vor." Das ist dann nicht mehr mit Symbolen, sondern mehr auditive Wiedergabe. Womit man Blätter einscannen kann und sie vorlesen lässt und so Sachen. Damit sie den gleichen Stoff "reinziehen" können, obwohl sie Leseschwierigkeiten haben. #00:05:41-3#</p>	<p>Zie Aku Intg/ Zie/ Hal</p>
I	<p>Welche Argumente würde es denn gegen Unterstützte Kommunikation in der Regelschule geben? Oder welche könnten auftauchen? #00:05:49-3#</p>	
A	<p>Also ich kenne keine. Ich kann mir höchstens vorstellen, dass man sagt: "Es ist jetzt 50 Jahre auch ohne gegangen, wieso soll man das jetzt machen?" Aber weil man Sprache visualisiert... ich kann mir nicht vorstellen, dass man ein intelligentes Argument dagegen finden kann. Man kann höchstens sagen: "Die meisten Kinder können das auch ohne." Das stimmt. Aber vielleicht könnte man die Minderzahl auch noch gerade mitnehmen so. Und eben ich glaube, schaden kann es kaum. #00:06:25-5#</p>	<p>Intg/ Hal</p>
I	<p>Wie sehen Klassenzusammensetzungen aus oder was sind das für Klassen, wenn man UK einsetzen möchte? Welche Kinder muss es dort haben, wenn ich von einer Regelschule ausgehe? Wo macht es besonders Sinn? Eben es schadet niemanden aber gibt es irgendwie Zusammensetzungen... #00:06:51-7#</p>	
A	<p>Also ich denke dort, wo Kinder nicht lesen können. Also sagen wir im ersten, zweiten Kindergarten macht es sowieso Sinn. Ist doch toll, wenn ein Kind den Brief, „Morgen haben wir einen Schulausflug, Regenjacke mitnehmen“, nach Hause nehmen kann und das versteht, was dort darauf ist. Und man davon ausgehen kann, dass Eltern mit Migrationshintergrund das so auch verstehen. Da denke ich, braucht es keine besonderen Voraussetzungen. Also vielleicht als Nachteil, weil da muss man vielleicht etwas anschaffen. Man muss sich dann vielleicht so einen Boardmaker oder ein anderes Programm anschaffen. Ich denke da sind 300 oder 350 Stutz, die man einmal ausgibt und dann jahrelang brauchen kann. Keine riesen Investition, wenn man den Sinn dahinter sieht. Und sonst könnte ich mir vorstellen, dort wo es Kinder hat, die mit Lesen nicht nachkommen. Vielleicht Klassen mit besonders hohem Migrationshintergrund. #00:08:07-8#</p>	<p>Zie Kom Res Vis Intg/ Zie</p>
I	<p>Wo auch Wortschatz ein Thema ist zum Beispiel? #00:08:07-8#</p>	
A	<p>Genau. #00:08:11-2#</p>	
I	<p>Ich arbeite in der Regelschule und habe keine grosse Ahnung vom Einsatz bei jemanden, der keine Lautsprache hat. Und dort wird ja immer sehr stark betont, dass das Kommunikationssystem eigentlich überall dabei sein muss, damit man überall kommunizieren kann. Wie sieht das in der Regelschule aus, wenn ich zum Beispiel mit den Piktos vom Boardmaker arbeiten möchte? Inwiefern macht es Sinn oder Unsinn die Hilfsmittel nur in Teilbereichen der Schule einzusetzen? #00:09:09-8#</p>	
A	<p>Also Unterstützte Kommunikation ist ja ein riesen Ding. Wir sprechen da gerade nur von einem "Superspickel", bei dem es um Visualisierung von Schriftsprache geht, würde ich jetzt einmal sagen. Den Rest sehe ich im Alltagseinsatz in der Regelschule nicht so plastisch. Und dort macht es aber auch nur bis zu einem gewissen Alter Sinn. Ich glaube ab der dritten, vierten Klasse... man hat ja dann begrenzt Symbole für komplexe Sachverhalte und so. Die kann man nicht alle symbolisieren, irgendwann gibt es auch einfach einmal</p>	<p>Ein/ Umf Ein Umf</p>

<p>Grenzen, wo man sagt: "Da müssen wir andere Massnahmen ergreifen, als nur die Wörtchen mit Symbol." Aber darunter könnte man sagen, so viel wie möglich. Ich glaube das ist dann mehr die Grenze von der Kapazität der Lehrpersonen. Ich denke, wenn man so ein Programm wie den Boardmaker hat, auf dem man einfach einen Brief schreiben kann und der diesen gleichzeitig in Symbole übersetzt, dann hat man gleich beides. Dort kann man sich überlegen, was denn der Nachteil ist? Ich würde sagen keiner. Vielleicht braucht man etwas mehr Papier, weil es mehr Platz braucht. Aber die Ämtchen-, Arbeitsabläufe, Lieder, Sprüche, Elternbriefe und so würde ich damit machen. Das Ding ist einfach, vielleicht von der Praktikabilität einmal zu schauen, ob alle Kindergärten einen Computer haben, auf dem dieses Zeug läuft. Haben die alle einen Drucker? Machen die das dann oder sind das eher Personen, die sagen: "Also Computer muss jetzt nicht schon im Kindergarten sein." Das ist wohl mehr die Bremse. Also bis jetzt, überall wo ich's gezeigt habe - ich habe es auch in den Kindergärtnerinnen eingeführt, wo meine Kinder dazumal in den Kindergarten gegangen sind - die haben das alle super gefunden. Aber ich habe dann schon gesehen, teilweise hatten sie dann Mühe, weil sie keinen Computer hatten. Es sind mehr so Probleme, die dann auftauchen. #00:11:44-6#</p>	<p>Res Vis Res Aut/ Ein / Res</p>
<p>I Wie entscheide ich mich dann, wenn ich das einsetzen will? Wie sieht mein Vorgehen dann aus? Wie entscheide ich, was ich genau einsetzen will? Ich kann schon einfach einmal ausprobieren, aber dann ist vielleicht die Erfolgschance nicht so hoch. Mache ich das ähnlich, dass ich versuche, ein Problem zu erkennen? Gibt es da irgendeinen Ablauf, um ein Defizit festzustellen, dass zum Beispiel meine Kinder am Unterricht nicht gleich viel verstehen... Gibt es dort etwas, womit man das erfassen kann? Oder wie soll dieses Vorgehen aussehen in einer Schule? #00:12:37-6#</p>	
<p>A Also ein Defizit eines Schülers zu erfassen, ist glaube ich die Aufgabe von einer Lehrperson. Das haben die in der Regel auch im Griff, sie mit ihren Tools und ihrem Wissen, detektieren zu können. Die Frage ist dann, wie man den Schüler mitnehmen kann. Wenn es dann eine Lese- oder Schriftschwäche ist, dann ist das vermutlich ein Versuch, der durchaus etwas bringen kann. Dann ist es einfach die Frage, welche Tools es dazu gibt. Und, was soll ich sagen, zu 95 oder fast 100% wird in der Schweiz der Boardmaker eingesetzt und dann kann man sagen, klar es gibt schon andere Programme mit anderen Symbolen, aber wir halten uns auch einmal an diese Schiene. #00:13:35-9#</p>	<p>Intv Intg/ Zie/ Hal/ Vis</p>
<p>I Aber manchmal sind ja diese Barrieren gar nicht so klar. Die Lehrer sagen dann einfach, die Kinder hören halt nicht zu. Sie sehen das Problem eigentlich mehr beim Kind. Es ist ihnen vielleicht nicht bewusst, dass da ein Problem ist, das nicht einfach lösbar ist, indem ich dem Kind sage: "Hör mal besser zu." Das finde ich auch die Schwierigkeit, dass man sich überhaupt bewusst wird, dass die Kinder den Unterricht vielleicht gar nicht verstehen können. Gibt es hierfür irgendeine Hilfsliste, Checkliste, anhand der man einmal durchdenken kann und dann merkt, dass es vielleicht zu schwierig ist, was ich ihnen mündlich mitteile? #00:14:24-2#</p>	
<p>A Also mir wäre es nicht bewusst. Es gibt im natürlich ganz viele Anstrengungen im Moment, die „Leichte Sprache“ heissen. Dort könnte man sich vielleicht Überlegungen machen. Einfache Tricks, die man am Anfang vielleicht machen kann, wenn man vielleicht Gebärdensprache kann oder Symbole nutzt. Wenn man dann etwas schreibt oder etwas gebärdet und keine Gebärde dazu hat, kann man sich überlegen, ob das Wort wirklich nötig oder zu kompliziert ist. Meistens machen die, welche gebärden, relativ einfache, klare Sätze und nicht zu viele Nebensätze. Das ergibt sich wie automatisch. Aber als Person, die spricht, beginnt man rasch mit ganz vielen Wörtern zu füllen, die man dann eigentlich unglaublich kürzen könnte. Vielleicht hilft auch das Bewusstsein, dass es viele Kinder gibt, die visuell wesentlich stärker wahrnehmen können als auditiv. Und es von dem her ein Vorteil für diese Kinder ist, eine Sprache visuell darzustellen. Klar da geht es natürlich dann schon fast bis zur Diagnose hin wie bei Autismus-Spektrums-Störungen wo das bekannt ist, dass die visuelle Wahrnehmung wesentlich stärker ist. Aber das muss ja nicht gerade bis dorthin gehen. Es gibt sicher auch sonst Kinder, die visuell stärker wahrnehmen. Schrift</p>	<p>Intv/ And Vis Kom/ Intv Zie</p>

	muss im Kopf quasi umgesetzt werden als Sprache. Sie visualisiert ja nicht, das ist ja nicht ein Symboling das Wort. Wir kennen es einfach von unserer Seite von Sprachbehinderungen her, dass die auch Mühe haben zum Lesen, weil es im Prinzip im Kopf einen ähnlichen Prozess durchgeht. <u>Ich schaue das Wort an, sage es mir im Kopf, höre es nochmals im Kopf und dann erst kann ich es umsetzen. Wenn dieser Weg irgendwie gestört ist, geht es wesentlich einfacher, wenn ich ein Symbolbild dafür sehe.</u> Man kennt das von Aphasikern, dass sie die Wörter sehen, aber irgendwie nicht umsetzen können, was das überhaupt ist. Das sind einfach wie zwei Wege das Schriftbild von einem Wort und ein Symbol. Also ich bin auch kein Neurologe, aber im Kopf sind das zwei Wege, die es einnimmt. #00:17:15-1#	Kom
I	Was sind die Bedingungen an eine Institution, damit sie mit UK arbeiten kann. Du hast schon ein paar Dinge gesagt, man muss vielleicht eine gewisse finanzielle Ausgabe machen, um etwas anzuschaffen. Aber es gibt sicher mehr, die auch über das ausgehen? #00:17:46-1#	
A	Ja... Ich finde es dermassen etwas einfaches und natürliches. Ich glaube dort müsste man dann vielleicht vorsichtig sein und nicht 130'000 Voraussetzungen: "Und das müsst ihr auch noch haben und das auch...", so dass dann die Lehrer finden: "Ja nein,... bis wir dort sind..." <u>Eigentlich geht es ja nur darum, dass man Sprache visualisiert und das einigen helfen kann und niemandem schadet. Und dann mach mal und schau mal, was deine Erfahrungen sind, würde ich jetzt einmal sagen.</u> Also so kompliziert ist es ja nicht. #00:18:30-5#	Hal/ Umf Kom/ Zie Umf
I	Gibt es dann Veränderungen für den Unterricht? Ausser, dass man vielleicht mehr Papier braucht. Ändert sich noch irgendetwas mehr? #00:18:39-8#	
A	<u>Vielleicht komme ich dann automatisch zu einfacherer Sprache. Weil wenn ich etwas mache und das mit Symbolen darstelle, dann hat man die Signalwörter mit den Symbolen schön herausgehoben und dann bremse ich vielleicht auch meinen Redefluss etwas oder passe ihn dementsprechend an.</u> Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man dann... also UK ist so eine Massnahme wie... <u>So meine Vorstellung wäre, das ist einfach so drin und das braucht man dort, wo man es braucht und dort wo man findet, man braucht es nicht, braucht man es nicht.</u> Nicht: "Wow, jetzt machen wir das und wir müssen ein mega Konzept haben und alle müssen alles machen", sondern das ist einfach ein Tool, auf das die Lehrpersonen zurückgreifen können. Da gibt es sicher solche, die finden das nicht so cool und greifen weniger zu und solche, die mehr. <u>Damit das nicht so ein Ding mit sieben Siegeln ist. Das sollte von mir aus gesehen, auf allen Compis drauf sein und die, die wollen, können das so machen und die anderen finden: "Hey, ich habe tip-top Klassen, ich brauche das gar nicht."</u> Dann ist das auch gut. #00:19:49-2#	Kom Vis Umf/ Intv Ein Umf
I	Aber es unterscheidet sich sicher zu dem, wie es in einer Heilpädagogischen Schule für Kinder, die keine Lautsprache haben, eingesetzt wird? Oder halt ein Konzept mit einem sehr strukturierten Vorgang dahinter stehen muss? Da würdest du sagen, das ist eigentlich zu viel verlangt vom Einsatz in einer Regelschule? #00:20:09-5#	
A	Glaube ich auch. <u>Also das müsste dort ja möglichst niederschwellig... Klar in einer Heilpädagogischen Schule, da gibt es UK-Verantwortliche, die dann sagen: "Für das nehmen alle dieses Symbol und nicht das andere, und wir machen das und Gebärden setzen wir dann ein."</u> Das würde ich nicht so auf die Spitze treiben in einer Regelklasse. #00:20:35-7#	Umf/ Res
I	Welche Hilfsmittel eignen sich dann besonders? Du hast schon von Boardmaker schon angesprochen. Gibt es noch andere? #00:20:46-4#	
A	Also Visualisierung von Zeit haben wir auch recht viel, so die Ablaufplaner oder die Timetimer. <u>So die einfachen Sachen. Unsere Vorstellung ist, dass es unrealistisch ist, alle Lehrer durch eine UK-Schulung durch zu lassen. Sondern es müssen alles Dinge sein, die man gerade anwenden kann. Einen Timetimer aufziehen kann jeder. Und einen Boardmaker, mit vielleicht einmal einer einstündigen Schulung, das sollte auch gehen.</u> Wir	Vis Umf/ Res Vis

	versuchen es dort etwas einfließen zu lassen. In der Schweiz harzt es. <u>Wir haben Daten aus Amerika und dort ist der Einsatz wesentlich höher. Es gibt ja auch, wenn wir den Boardmaker nehmen, so Austauschplattformen, wo Lehrpersonen Arbeitsblätter gestalten und sie so sharen. Und wenn man die anschaut, sieht man, dass es nicht nur auf Kindergartenniveau ist. Das ist dann schon erst, zweit Grade, wo Aufgaben damit gemacht werden.</u> Ich glaube wir haben die kritische Masse an Lehrpersonen noch nicht. Man müsste ja einen Grundstock haben, damit sich diese Leute austauschen können und damit es eine Selbstständigkeit ergibt. Ja was haben wir dann noch? <u>Ja die Ablaufplaner. Weiss nicht, ob du die kennst? Das sind so Dinger, die man an die Wand machen kann mit fünf Felder untereinander, wo man dann...</u> #00:22:45-9#	Zie Vis Vis/ Aku
I	Dann verschiebt man es? #00:22:47-7#	
A	Ja. Wir haben es einfach elektronisch, auf die man draufdrücken kann und die es dann gerade sagen. Auch... #00:22:51-9#	Aku
I	Ah, also Sprachausgabe? #00:22:53-9#	
A	Genau. Für den Kindergarten. Eben geht natürlich auch um jene, die nicht lesen können. <u>Irgendwie Ämtchen machen oder Arbeitsschritte abhören oder irgend so etwas.</u> #00:23:06-4#	Aut/ Zie/ Ein
I	Anybook? #00:23:08-7#	
A	<u>Anybook Reader, genau. Ich habe vorher gerade gefragt, denn über den Webshop können wir schauen, was Regelschulen bestellen. Das ist also Boardmaker, Timetimer, Anybook Reader und den Ablaufplaner, die von Regelschulen bestellt werden. Timetimer im Moment gerade am meisten.</u> Was auch immer das...#00:23:29-3#	Aku/ Vis
I	Ah ja, ist das aufgekommen? #00:23:29-8#	
A	<u>Ja! Es gibt dann komische Dynamiken. Dann kauft eine Schule ein paar, vielleicht erzählen sie an irgendeinem Treffen davon und dann gibt es gerade eine Schwette (Menge).</u> #00:23:43-5#	Intv
I	Ja. #00:23:53-1#	
A	<u>Wir sind da in den Anfängen. Ist eine Wunschvorstellung von mir, dass man als Lehrperson einfach auf so etwas zugreifen könnte. Dass dieses den Status von etwas Normalem einnimmt, das ich einfach nehmen kann. Ich kann bei einem Schüler so ein Programm einsetzen, das ihm hilft, Dinge vorzulesen oder ich kann eines einsetzen, das ihm mit Symbolen hilft auf einer tieferen Stufe, die Sprache zu verstehen. Und das nehme ich, wenn ich will und wenn ich nicht will nicht. Und ohne riesen Konzept und so.</u> #00:24:29-3#	Intv Hal Kom/ Intg / Ein/ Res Umf
I	Ja das war auch meine Frage, ob es so wichtig ist, dass das Vorgehen so klar geregelt ist? #00:24:44-5#	
A	<u>Es ist ja mit UK auch so. Es ist super, wenn du ein Konzept hast. Aber wenn du vor lauter Angst, kein Konzept zu haben, nichts machst, ist es eben 100 Mal schlimmer. Mach doch einfach etwas. Da kann man dann auch später noch ein Konzept dazu machen. Also falsch kannst du ja wenig machen da. Was kannst du da falsch machen? Lässt du Blätter mit Symbolen raus und alle verstehen die Schrift sowieso, dann hast du vielleicht ein paar Blätter für nichts ausgedruckt. Aber also mehr falsch kannst du nicht machen.</u> #00:25:14-8#	Umf
I	Und trotzdem ist das auch schon UK? Das ist eine Frage, die ich mir manchmal schon auch stelle, weil ich auch die Kritik gelesen habe, dass man dann schnell verleitet ist, alles unter UK zu definieren. #00:25:41-0#	
A	Ja... Es kommt etwas darauf an, welche Definition man von Unterstützter Kommunikation nimmt. Unterstützte Kommunikation hat ja als Definition, dass alle möglichen Hilfen für eine bessere Kommunikation, aber mit der Zielgruppe nicht-sprechende Menschen,	

	eingesetzt werden. Nun kann man sagen, dass das je nach Definition gar nicht UK ist, sondern das wäre dann vielleicht Hilfe für Leute mit Leseschwächen. Oder wenn man Kommunikation in einem grösseren Zusammenhang betrachtet und sagt, das ist auch Kommunikation... ich glaube es kommt darauf an, welche Def... also wenn man da wirklich spitzfindig werden will, könnte es sein, dass Boardmaker im Primarschulbereich gar nicht in diesem Sinne unter die UK-Definition fällt. <u>Aber vom Grundgedanken her, dass man Hilfen dazu nimmt, wenn das so nicht funktioniert, dann ist es UK, ja.</u> #00:26:51-1#	Hal
I	Ja gut. Dann danke ich vielmals! #00:26:58-7#	
A	Bitte. #00:26:59-6#	

Interview mit UK-verantwortlicher Person B		<i>Code</i>
I	Danke für die Bereitschaft für das Interview. Wir sollten das in einer Stunde sicher schaffen. #00:00:12-3#	
B	Mhm (bejahend), gut. #00:00:12-3#	
I	Zuerst vielleicht, wie ich überhaupt auf das Thema komme. Und zwar fällt mir immer wieder auf, dass in Regelschulen eigentlich keine oder sicher nicht bewusst UK eingesetzt wird. Ich vermute, dass das so ist, weil das Gebiet bei den Regelschullehrpersonen gar nicht bekannt ist oder dann mit diesen elektronischen Sprachausgabegeräten in Verbindung gebracht wird. Und ich bin aber überzogen, dass das in Regelschulklassen, die jetzt auch vermehrt integrieren und dadurch eine ziemlich grosse Heterogenität haben, auch eine Chance ist, damit Sprache und Kommunikation verständlicher wird für diese Kinder. Und deshalb setzte ich mich nun mit der Frage auseinander, inwiefern UK auch in der Regelschule ein- und umgesetzt werden kann. #00:01:15-6#	
B	Spannend, ja. #00:01:17-3#	
I	Jetzt will ich dich zuerst gerade einmal fragen, wie du mit UK zu tun hast und was deine Funktion ist? #00:01:26-6#	
B	Also einerseits bin ich ja die Logopädin und das gehört an so einer Schule eigentlich auch zusammen. <u>Es geht ja auch bei Logopädie letztendlich um Kommunikation und dass diese funktioniert. Ob SCH richtig gesagt wird oder nicht, solange das Kommunizieren klappt... Das ist ja eigentlich das Ziel der Logopädie und an einer Heilpädagogischen Schule geht es für mich dann eigentlich nicht ohne Unterstützte Kommunikation. Es ist für mich klar, dass es dort manchmal auch noch andere Kommunikationsmodalitäten braucht oder Unterstützung, damit die Kommunikation eben gelingen kann.</u> #00:02:03-2#	Kom Ein Hal
I	Welche positiven Veränderungen kann man denn durch den Einsatz von UK-Hilfsmitteln erwarten? #00:02:13-9#	
B	Also ich denke eigentlich sehr viele. <u>Zum einen nur schon die Orientierung. Wir setzen ja sehr viel UK ein, auch Piktogramme oder so, um den Tagesablauf zu planen. Damit die Kinder überhaupt wissen, was als nächstes kommt. Es gibt dann wirklich auch weniger Verhaltensauffälligkeiten, wenn die Orientierung besser gelingt. Auch wieder im Zusammenhang mit Verhaltensauffälligkeit, dass so ein Kind natürlich ausdrücken kann, dass ihm etwas weh tut oder was gerade schwierig ist. Dann gibt es weniger störende Verhaltensweisen, wenn es das mit einer Gebärde oder mit einem Bild zeigen kann. Auch wenn wir etwas sagen wollen, wenn man es mit Piktogrammen oder Gebärden unterstützt, wird man dann manchmal auch besser verstanden. Es gibt ja Kinder, die eigentlich noch ganz gut Schwatzen, aber das Verständnis dann nicht so da ist. Ich denke es hat sehr viele Vorteile, die es bringt.</u> #00:03:05-4#	Aut/ Ein/ Vis Kom Vis Zie
I	Welche Argumente könnten dann auch gegen UK in der Regelschule auftauchen? #00:03:15-8#	

B	Also Argumente dagegen... <u>Also ich denke, die Ressourcen werden wahrscheinlich viel genannt werden. Dass vielleicht Lehrpersonen finden, sie haben zu wenig Zeit. Also quasi Kosten-Nutzen ist vielleicht nicht gegeben. Dass sie viel einsetzen müssen, um gewisse Systeme aufzubauen und sagen: „Das bringt aber nicht so wahnsinnig viel, weil die meisten Kinder ja sprechen können oder verstehen.“ Das könnte wahrscheinlich noch auftauchen als Argument. Was man auch manchmal hört, auch immer noch in unserem Bereich, dass es das Sprechen verhindere. Dass Kinder, wenn sie gebärden oder Bilder brauchen, gar nicht zu sprechen beginnen. Das ist zwar vielfach widerlegt, aber ich denke, das ist ein Argument, das vielleicht auch noch kommen könnte. Gerade von Leuten, die mit dem vielleicht noch nicht so zu tun hatten. #00:04:13-7#</u>	Res
I	Dann könnte man schon sagen, trotzdem macht der Einsatz von Unterstützter Kommunikation auch für Kinder mit einer Lautsprache Sinn? #00:04:30-2#	Kom/ Hal
B	Auf jeden Fall. Also ich habe es für viele Kinder. Also zum Beispiel auch nur schon für ein Kind mit Wortfindungsstörungen kann eine Gebärde helfen, wenn es zuerst die Gebärde macht und ihm dann dadurch auch das Wort wieder in den Sinn kommt. Oder es täuscht manchmal auch. <u>Ich denke auch in der Regelschule gibt es relativ viele Kinder, die Sprachverständnisprobleme haben. Also ich glaube auch für diese könnte es ein Vorteil sein. Die haben dann vielleicht manchmal auch die Strategie, dass sie "chli schlüfed" und dann einfach schauen, was die anderen machen. Wo sie dann vielleicht auch profitieren könnten von so etwas. Auch fremdsprachige Kinder, die noch nicht lange mit Deutsch in Kontakt sind, könnten sicher auch davon profitieren. Es hätte viele Vorteile. #00:05:19-7#</u>	Zie Aut
I	Ich habe gelesen, dass das auch eine kontroverse Diskussion ist, ob das noch UK ist oder nicht. Ich habe einen Beitrag gelesen, in dem jemand sagt, dass man dazu verleitet ist, alles was die Kommunikation fördert unter UK zu bezeichnen. Wie siehst du das? Wo ist denn die Grenze, was gehört alles dazu? #00:05:47-1#	Kom/ Zie/ Aut
B	Also ich habe den Beitrag nicht gesehen, ich weiss jetzt wie nicht genau, worauf es abzielt. Also eigentlich ist Unterstützte Kommunikation halt dann, wenn man noch zusätzlich Kommunikationsmodalitäten einsetzt, die sonst eigentlich nicht so "gang und gäbe" sind. Nähme mich jetzt Wunder, was dort genau gemeint war. Ist klar, wir haben auch verschiedene Modalitäten, wir haben Schriftsprache, wir nutzen E-Mail oder so, Mimik... <u>Ich denke, es ist halt auch dort, wo die Modalitäten, die so schon genutzt werden, nicht reichen und dann noch etwas dazu kommt. Dort denke ich, würde ich schon von Unterstützter Kommunikation sprechen. Und letztendlich muss ich auch sagen, wahrscheinlich ist es wirklich fließend. Aber ich setze viele Methoden der UK auch ein, um Kommunikation wirklich sonst auch zu fördern. Oder ich kann zum Beispiel auch einen Sprachcomputer einsetzen, um mit einem Kind einmal gewisse grammatische Strukturen zu verdeutlichen. Man zu Beispiel zeigen kann: "Schau, wenn du ICH drückst, dann musst du danach das Verb so anpassen und wenn DU steht, muss man etwas anderes wählen." Ich finde, man kann es halt wirklich verknüpfen und ineinander übergehen lassen. Ich denke, das wäre ja auch schön, wenn UK wie ein Bestandteil werden würde von der Kommunikation und der Gesellschaft, so dass es wie selbstverständlich ist. #00:07:34-2#</u>	Hal
I	Wie sehen Klassen aus oder Klassenzusammensetzungen, bei denen der Einsatz von UK Sinn macht? Jetzt gerade vielleicht in der Regelschule? #00:07:47-6#	Kom Vis/ Aku Hal
B	In der Regelschule? <u>Ich habe natürlich nicht so wahnsinnig viel Erfahrung mit Regelschulen, aber ich kann mir eigentlich vorstellen, je heterogener eine Klasse ist, desto mehr hat man wahrscheinlich auch Kinder dabei, die von dem profitieren. Ich denke auch mit unterschiedlichen familiären Hintergründen, eben Fremdsprachigkeit, integrierte Kinder. Dann wäre es natürlich schon gut, wenn es wie für alle ein Angebot hätte. #00:08:23-7#</u>	Intg Zie
I	Ich finde es manchmal noch schwierig, die Kommunikationsbarrieren überhaupt wahrzunehmen. Die Lehrer sagen viel: "Sie hören einfach nicht zu." Wie werden solche Kommunikationsbarrieren auch erkannt, die nicht so offensichtlich sind? #00:08:59-1#	Intg/ Hal

B	<u>Ich glaube es ist dort halt natürlich schwierig, gerade im Regelschulbereich, es sind halt zum Teil auch Wissensbarrieren. Weil das einfach in der Ausbildung auch kein Thema war. Und ich denke, das ist eine wichtige Aufgabe, aber keine ganz leichte, die auch abzubauen. Also dass man vielleicht einmal... weiss halt auch nicht wie das in der Regelschule ist, einmal eine Weiterbildung zum Thema macht, durch die man vielleicht sensibilisiert wird oder gemeinsam einmal Videoaufnahmen analysiert. Und das andere halt, wenn man natürlich eine Klasse hat von... ich weiss nicht wie viele Kinder es meistens sind? Aber sicher grössere Klassen als da. Eben da hat man natürlich weniger Kapazität, um ein Kind einmal irgendwie so schnell zu beobachten und herauszufinden, was der Auslöser war und was danach passierte. #00:09:55-2#</u>	Res/ Umf Res
I	In welchen schulischen Bereichen soll oder muss UK dann eingesetzt werden? #00:10:04-7#	
B	<u>Also wenn man es wirklich einsetzen will, würde es ja eigentlich in jeden Bereich gehören. Als Strukturierungshilfen oder visuelle Hilfen oder wenn ein Kind wirklich ein Hilfsmittel zum Kommunizieren braucht, dann sowieso klar überall. #00:10:24-5#</u>	Ein / Umf
I	Und in der Regelschule? Inwiefern macht es dort Sinn oder Unsinn es nur auf Teilbereiche wie zum Beispiel den Unterricht zu beschränken? #00:10:34-2#	
B	Im Gegensatz zu Pausen o...? #00:10:36-5#	
I	Wir haben auch Hort, es gibt Aufgabenstunden, die dann vielleicht bei jemand anderem sind. Musikschule, gut das wäre ja dann auch Unterricht. #00:10:49-0#	
B	<u>Also das Ideale wäre natürlich, wenn es ein durchlässiges System wäre. Wo es in der Realität überall ist, ist halt nicht immer ganz einfach. Ich denke lieber an einem Ort als gar nirgends und vielleicht kann man plötzlich jemanden dafür begeistern, der sich dann auch interessiert und etwas macht. Man hat ja manchmal auch das Problem, dass wir hier mit Gebärden arbeiten und es gibt Eltern, die diese strikt ablehnen. Dann kann man die Eltern natürlich auch nicht dazu zwingen. Aber also wir müssen deswegen nicht verzichten, weil das gehört bei uns zur Schulhauskultur. Aber eben die Idealvorstellung wäre natürlich ein durchlässiges System, bei dem das überall ineinander übergeht. Aber das ist sicher ein hohes Ziel. #00:11:47-9#</u>	Ein Umf
I	Wie würde so ein Vorgehen von so einer UK Intervention in einer Regelschule aussehen? #00:12:04-8#	
B	<u>Ich denke zuerst ist einmal die Frage, wer kompetent dafür ist. Also du meinst jetzt auch in einer Klasse, in der jemand integriert ist, wo auch eine Begleitung da ist? #00:12:19-5#</u>	Intv/ Res
I	Ja, wir können von dem ausgehen. #00:12:24-7#	
B	<u>Also ich denke, diese Person hätte ja wahrscheinlich die meistens Ansatzpunkte "Wo setzen wir an?" Dann kommt es darauf an, ob die Person schon Erfahrung hat, Wie viel sie weiss. Dann kann man sicher auch einmal etwas ausprobieren. Je nachdem bräuchte es halt noch externe Beratung. Das ist natürlich auch nicht immer ganz einfach. Dort muss der Einblick ja auch da sein. Was aber fast eine schwierigere Frage ist, ist wie die Lehrperson dann miteinbezogen wird. Ich weiss nicht, welche Erfahrungen du da hast, weil ich denke, Beratung kann man sich immer holen. Aber wie wird es danach im Alltag umgesetzt? Hat man die Leute „im Boot“, die dann auch dafür sorgen sollten, dass es wirklich umgesetzt und gemacht wird? #00:13:33-9#</u>	Intv Res Res Umf
I	Wenn man ja zum Beispiel mit dem Partizipationsmodell arbeitet, geht man von einem Kind aus. Zuerst wird dort geschaut wo die Diskrepanz zu den Peer liegt, danach wird ziemlich viel diagnostisch oder auch durch Beobachtungen erfasst. Und von wem gehe ich dann in der Regelschule aus? Da ist vielleicht niemand, der deutlich keine Lautsprache hat. #00:14:22-1#	
B	Also wir haben das Problem da natürlich auch, das mit der Peergroup. Wir haben so heterogene Klassen, was macht dann die Peergroup?_Das ist doch noch schwierig? Ich	

	denke das funktioniert bei einem kognitiv starken Kind, das im Rollstuhl sitzt. Dort kann man das gut machen. <u>Im Bereich mit einer geistigen Behinderung ist das halt manchmal etwas schwierig, vor allem wenn die Interessen halt manchmal wirklich gar nicht dort sind wo diese der Peergroup liegen. Es gibt ja auch noch das Kooperationsmodell. Man muss halt vielleicht je nach Fall auch das Modell auswählen. Das setzt natürlich halt wieder Wissen voraus. Was gibt es überhaupt für Modelle und wie geht man vor? Aber ich denke grundsätzlich kommt es immer darauf an, was zum allgemeinen Kommunikationsstandard, den man hat, gehört. Wir gebärden zum Beispiel einfach. Also einige machen es mehr, andere weniger. Aber grundsätzlich gebärden wir und das sind dann kinder-unabhängige Entscheidungen, die wir treffen, weil wir finden, das kann für alle hilfreich sein. Oder man kann Pläne machen, bei denen man findet, man stellt es für alle Kinder der Klasse dar. Da muss man ja noch nicht Individualisieren. Dort kann man auch schauen, was für die ganze Klasse Sinn macht. Und wenn die Probleme halt wirklich ein Kind betreffen und man dort ein individuelles Kommunikationssystem schaffen muss, dann müsste man in diesem Moment schon vom Kind ausgehen.</u> #00:16:08-2#	Intv
I	Aber es ist auch legitim, dass man Überlegungen macht, die für eine grosse Gruppe zutreffen? #00:16:14-0#	
B	Genau. Auf jeden Fall! Ich denke, es braucht beides. Kommt auch darauf an, wie sehr das Kind eingeschränkt ist. Wenn das Kind natürlich gar keine Lautsprache hat, dann muss man ein individuelles Kommunikationssystem haben. <u>Wenn es vielleicht einfach Orientierungsprobleme sind, dann reicht vielleicht wirklich ein Plan, den man für alle macht und man dort halt schaut, dass es verschiedene Abstraktionsebenen hat. Es kommt schon auch etwas auf den Fall und die Klassenzusammensetzung an.</u> #00:16:46-1#	Res Intv/ Umf
I	Für individuelle Abklärungen gibt es ja auch so Checklisten, die man durchgehen kann. Aber existiert so etwas auch für grosse Gruppen? #00:17:06-8#	
B	Ich wüsste jetzt gerade von nichts. Nähme mich aber mal noch Wunder. Ich weiss nicht, ob es so Sachen gibt, die dann vielleicht eher aus der Psychologie kämen. Aber das geht dann auch mehr um die Dynamik, die herrscht. Nein, ich wüsste jetzt auch nichts. Ausser, dass man es bei jedem einzelnen Kind abhäkelt. Also ich denke so... wie heissen die? Soziogramm, bei dem man die Verbindungen, wer mit wem und mit den Punkten... #00:18:00-6#	Aut/ Zie/ Intg
I	Ja ich glaube, es gibt so Soziogramme. Ich kenne mich da aber nicht so aus. Ist es nicht etwas verrufen, dass man so etwas macht? #00:18:03-9#	
B	Ja (lacht). #00:18:07-7#	
I	Die Frage ist mehr, wie entscheide ich mich dann für ein Mittel? Muss ich dort auch so strukturiert vorgehen. Wie gehe ich vor, um danach auszuwählen, was ich einsetzen will? Dort gibt es aber, glaube ich nichts? #00:18:42-4#	
B	<u>Nein, ich glaube es nicht. Dort wäre es dann wahrscheinlich eher, wie einmal die Situation anzuschauen: Wo ist es besonders laut in der Klasse oder welche Situationen sind in der Schule allgemein etwas schwierig? Ist es mehr Freiarbeit oder ist es, wenn man ruhig am Tisch sitzen muss. Und dann von diesen Beobachtungen ausgeht. Aber strukturiert...? Es gibt ja so Strukturierungshilfen, wie man die aufbauen kann und was nun komplexer und was weniger komplex ist. Da kann man vielleicht nach dem vorgehen, wenn man merkt...</u> #00:19:17-1#	Intv
I	Also was aufbauen? Dem Unterricht? #00:19:20-0#	
B	Zum Beispiel Pläne. Es gibt ja zum Beispiel von oben nach unten und das ist einfacher als von links nach rechts. <u>Man hat ja eine Hypothese, wo die Klasse etwa steht. Dass man dann nach diesen Methoden vorgehen kann und sagt: "Aha, das ist jetzt vermutlich noch zu kompliziert. Dann gehen wir halt noch eine Stufe zurück."</u> #00:19:47-7#	Intg
I	Was sind die Bedingungen an eine Institution, damit eine Umsetzung gelingen kann? Oder	

überhaupt stattfinden? #00:19:59-6#		
B	<u>Ja, das ist immer die Diskussion, ob von „oben nach unten“ oder von „unten nach oben.“ Es heisst vieles funktioniert besser, wenn die Leute engagiert sind und etwas beginnen und dann wird es irgendwann ins Konzept aufgenommen. Das andere ist, dass halt von oben einfach gesagt wird: "So, jetzt ist UK im Konzept, das ist jetzt Pflicht für alle." Ich finde es noch schwierig. Das optimale wäre natürlich beides. Aber einerseits ist es schwierig, wenn es „übergestülpt“ wird und man einfach muss, andererseits wenn man dazu nicht so Leute hat... das ist ja manchmal auch etwas ein Ausbrenner-Job, bei denen, für die es etwas bedeutet. Die reissen sich dann den "Arsch auf" und machen Überstunden und alles nur, damit etwas passiert. Was ja eigentlich auch nicht richtig ist. Gute Bedingung wäre halt, wenn es wirklich von der Leitung unterstützt werden würde und das heisst halt auch mit Weiterbildung und mit externen Fachleuten, die vielleicht beraten. Auch Massnahmen, die eine Überforderung verhindern. Ich denke, viel scheitert an dem, dass man eine Klasse mit 24 Kindern hat und nun sollte man das auch noch machen. Dort wäre es wirklich wichtig, dass genug Unterstützung da ist. Das müsste dann halt von der Leitung zumindest unterstützt werden.</u> #00:21:33-9#	Umf/ Res Res Res Umf
I Und Bedingungen an den Unterricht? #00:21:43-6#		
B	<u>Also individualisiert wird ja sowieso mehr mittlerweile. Eine gewisse Individualisierung. Gut, das betrifft jetzt wieder nicht den Unterricht, aber die Vorbereitung, dass du wirklich genug Zeit hast, um so Sachen zu besprechen, wenn du in einer Klasse bist. Was ich auch noch gemerkt habe, ist wichtig, dass die Lehrpersonen wie einbezogen werden. Es nützt sehr wenig, wenn ich als Logopädin komme und sage: "Zack, das ist das Kommunikationssystem. Mit diesem arbeiten wir jetzt." Wenn es aber etwas Eigenes ist, dann ist die Bereitschaft grösser, das dann auch einzusetzen. Auch wenn die Leute sogar mehr Arbeit hatten und mithelfen mussten. Das ist halt wieder eine Ressourcen-Sache. Ja im Unterricht selbst...? #00:22:38-9#</u>	Intg Res Intv Res
I Ja oder auch an die Lehrperson? #00:22:42-1#		
B	<u>Dort halt wirklich eben das Einbeziehen und die Wissensbarrieren. Also wirklich auch schauen, dass man das Wissen vermitteln kann. Dass sie Unterstützung bekommt, die Lehrperson. Und ich weiss halt auch nicht, wenn es mit 24er Klassen schwierig ist, dann muss halt vielleicht mit kleineren Schritten beginnen und ausbauen. Nur wenn eine Halbklass ist, dann macht zum Beispiel etwas.</u> #00:23:12-5#	Res Umf
I Welche Hilfsmittel eignen sich für den Einsatz in der Regelschule besonders? #00:23:38-6#		
B	Also meinst du wirklich technische Hilfsmittel? #00:23:43-1#	
I Es müssen nicht nur technische sein. #00:23:49-1#		
B	<u>Ja. Ich denke auch Ablaufpläne, Wochenpläne, die man ja unterschiedlich gestalten kann.</u> #00:23:59-2#	Aut/ Vis
I Zum Beispiel mit? #00:24:01-4#		
B	<u>Also es gibt ja zum Beispiel Kinder, bei denen man es gut mit Schrift machen kann, wenn wirklich jeder schreibt. Oder dann eben mit Piktogramm. Ich denke in der Regelschule hat man das weniger, wo es dann noch Fotos braucht. Aber es könnte auch das sein. Es könnten auch so... wie heissen die jetzt? (steht auf, holt etwas aus dem Schrank und zeigt es mir) Halt wirklich mehr die Dinge von Active Education, die nicht individuelle Kommunikationssysteme sind. Wie heisst jetzt die hier? Nicht mal einen richtigen Namen.</u> #00:24:43-4#	Vis
I Sind das so Ablaufplaner? #00:24:45-8#		
B	<u>Ja da kann man eigentlich Bilder rein tun und darauf sprechen und wenn man sie entweder hin tut oder weg nimmt... man kann es einstellen, wie man es will. Dass man so etwas damit für die ganze Klasse sichtbar machen könnte.</u> #00:25:00-7#	Vis Ein/ Intv

I	Aber das ist nicht auch noch Sprachausgabe? #00:25:03-2#	
B	Ist auch Sprachausgabe. Du kannst es aufnehmen und wenn man es zum Beispiel weg nimmt, tönt es. Oder man kann es hin tun und dann tönt es. Also du meinst jetzt mehr so allgemeine Sachen? #00:25:24-3#	
I	Ja genau, mehr allgemeine, weniger individuelle. #00:25:27-3#	
B	Was haben wir? <u>Pläne, entsprechende Beschriftungen. Dass das Zimmer halt vielleicht beschriftet ist und was wo ist.</u> #00:25:37-0#	Aut/ Ein
I	Auch mit Piktos? #00:25:39-2#	
B	Auch mit Piktos, ja. <u>Eben Wochenpläne, je nach Kind vielleicht auch eine Agenda.</u> Es gibt sicher noch vieles, das mir jetzt gerade nicht in den Sinn kommt. Oder auch Rückmeldungssysteme. Es hat ja früher immer diese Batzen gegeben, als ich noch Kind war, wenn etwas gut war. Das man dort irgendwie auch... #00:26:03-8#	Aut / Ein
I	Also Verstärkungssysteme? #00:26:05-6#	
B	Ja. <u>Oder auch auf der Gefühlsebene. Das darf auch ein Thema sein mit Piktogrammen: "Wie geht es dir heute?"</u> Das ist ja wahrscheinlich auch in einer Regelschule etwas Aktuelles. Da gibt es ja viele verschiedene Sachen. #00:26:20-2#	Aut
I	Dann sind wir eigentlich am Ende. Danke vielmal!	

Interview mit UK-verantwortlicher Person C

Code

I	Erst einmal vielen Dank für deine Bereitschaft für das Interview. Beiden den anderen dauerte es etwa 30 Minuten. Ich denke, es wird auch in diesem Rahmen sein. Zuerst will ich aber nochmals rasch sagen, was mein Thema ist und wie ich dazu komme. Und zwar fällt mir immer wieder auf, dass in der Regelschule keine Unterstützte Kommunikation angewendet wird oder zumindest nicht bewusst. Ich denke, das hängt damit zusammen, dass dieses Gebiet dort einfach nicht bekannt ist oder wenn, dann mit den elektronischen Mitteln und den sehr komplexen Systemen in Verbindung gebracht wird. Ich sehe aber, dass das auch eine Chance ist für die Regelschule, weil ja die Klassen immer heterogener werden und dort halt auch Kommunikationsbarrieren sind. Und nun setzte ich mich in meiner Arbeit mit der Frage auseinander, inwiefern man das dort einsetzen kann, wo es Sinn macht und halt auch was die Bedingungen sind. Jetzt frage ich dich gerade zuerst, was hast du mit UK zu tun und was ist deine Funktion? #00:01:22-2#	
C	Also ich bin an der Heilpädagogischen Schule Zürich als UK-Verantwortliche tätig. Wobei jetzt haben wir die Stelle neu getauft, UK Fachwissen und Beratung heisst es jetzt. Ich habe das mit einer Logopädin zusammen begonnen, welche leider vor einem Jahr gegangen ist. <u>Jetzt habe ich zwei neue Kolleginnen dazu bekommen und wir sind für die ganze UK an der Heilpädagogischen Schule zuständig und machen Beratungen. Wir stellen fertige Materialien ins Intranet und bereiten es auf. Wir bieten auch Boardmaker Einführungskurse an oder eben auch einen Einstieg in die UK. Wir haben uns auch schon vorgestellt, wenn sehr viele neue Leute an der HP begonnen haben. Stellten vor, wie die UK an der HP Zürich „aufgeleitet“ ist und welche Standards wir haben. Dann bin ich in einer Steuergruppe UK, welche die Jahresthemen für UK erarbeitet und zusammenstellt. Wir haben von dort aus auch schon einmal einen Elternabend für die ganze Stadt Zürich gemacht, also für Eltern von Kindern mit UK.</u> #00:03:13-2#	Res Vis
I	Die HP umfasst nicht nur die Leute in den Sonderschulen, sondern auch die in integrativen Settings? #00:03:23-7#	
C	Ja genau. Die können uns auch holen. #00:03:26-6#	
I	Genau. Welche positiven Veränderungen kann man dann auch in einer Regelschule durch	

den Einsatz von UK-Hilfsmitteln erreichen oder erwarten? #00:03:48-4#		
C	<u>Also die Verständigung ist schon mehr gewährleistet. Ich arbeite noch im Kindergarten und nebenan ist ein Regelkindergarten mit vier integrierten HP Schülern und dort musste UK natürlich auch Einzug halten. Wir haben für alle Kinder der beiden Kindergärten zum Beispiel Gebärdenamen oder für uns Erwachsene usw. Die Kinder des Regelkindergartens können schon recht viele Gebärden. Die hatten auch wirklich mal ein nicht-lautsprachliches Kind integriert. #00:04:45-8#</u>	Kom Intg/ Ein Intg/ Vis
I Und das entstand dann dort, dass ihr Gebärden eingeführt habt? Oder habt ihr das sowieso eingeführt? #00:04:47-9#		
C	<u>Nein, das ist dann von dem her gekommen, weil man mit diesem Kind sowieso mit Gebärden gearbeitet hat. Und sie profitieren, find ich, schon sehr viel. Eben auch gerade mehrsprachige Kinder. Wir haben dadurch auch viele Visualisierungen. Alle Türen sind angeschrieben mit Piktos usw. Und wir arbeiten sehr viel mit Fotos, Bildern und das kommt wirklich allen zugut. Wir im HP Kindergarten arbeiten mit der Kommunikationstafel und da merkt man schnell, wenn andere aus dem Regelkindergarten auf Besuch kommen, dass sie Sätze viel schneller als sonst bilden, weil sie das auch gerade sehen und mitmachen wollen. #00:05:53-7#</u>	Intv Zie Aut/ Ein/ Vis Kom/ Ein
I Welche Argumente könnten denn gegen UK in der Regelschule auftauchen? #00:06:03-5#		
C	<u>Viel wird gesagt, es sein ein wahnsinniger Mehraufwand usw. Ich finde aber einfach, wenn man anschaut, was für einen Aufwand man betreiben muss, bis man ein Kind versteht oder bis es einen versteht, also auch ein Regelkind, das die Sprache nicht so zur Verfügung hat, ist dieser Aufwand mehr als gerechtfertigt. Das ist oft ein Argument. Oder die, welche nicht wissen dass man bei UK nicht nur noch dieses braucht. Also die Angst davor, dass man dann nur noch Gebärden oder nur noch Piktos braucht und nicht mehr spricht. Das ist eine Angst, die sogar bei Kindergärtnerinnen und bei Lehrkräften herumgeistert, bei Eltern sowieso. #00:07:15-5#</u>	Kom/ Umf/ Zie/ Res Kom/ Hal
I Wie sehen Klassen oder Klassenzusammensetzungen aus, du hast es auch schon ein bisschen angesprochen, bei denen es besonders Sinn macht, dass man UK einsetzt? #00:07:31-9#		
C	<u>Das sind eben vor allem Klassen mit integrierten Schülern, Schülerinnen und eben mit den verschiedenen Sprachen der Kinder von verschiedenen Herkunftsländern. Und auch sonst finde ich, die Kinder sind noch so klein und nun kommen sie... zum Beispiel gerade im Kindergarten finde ich, macht es sehr Sinn. Viele machen ja eigentlich auch UK, sie wissen nur nicht, dass sie UK machen. Im Kindergarten arbeiten wirklich viele schon so und dort sehe ich immer wieder, macht es wirklich auch für die Kleinen, welche halt in der Lautsprache noch nicht so versiert sind, Sinn. Es macht auch Sinn, dass man etwas macht, zeigt, handelt... #00:08:34-8#</u>	Zie Intv Zie Vis
I Und in grösseren Klassen nach dem Kindergarten? #00:08:39-8#		
C	<u>Auch dort, gerade bei mehrsprachigen Schülerinnen und Schülern finde ich es ein Segen. #00:08:51-7#</u>	Zie
I In welchen schulischen Bereichen soll oder muss UK eingesetzt werden? #00:09:04-7#		
C	<u>Schulischen? Also in allen, aber sagen wir sicher in Mensch und Umwelt oder... Mathe ginge wahrscheinlich noch ohne, wobei mit Handeln machen sie ja dort auch. Aber sicher in den Sprachfächern und wenn man so Themen bespricht. Auch zum Beispiel im Klassenrat, wenn man über etwas spricht und wenn es einen persönlich betrifft. Dann finde ich schon, braucht es unbedingt noch Unterstützung. #00:10:01-8#</u>	Ein Aut
I Wenn von einer individuellen Lösung ausgeht ist es ja wichtig, dass das UK-System überall anwendbar ist. Wie gilt das für die Schule? Ist es auch legitim, dass man sagt, ich setze nur in meinem Klassenunterricht die UK ein oder muss man dann wirklich schauen, dass das		

	halt dann auch noch im Hort ist und in der Aufgabenstunden? #00:10:35-3#	
C	<u>Ja, das finde ich total wichtig! Das ist dann fast noch gemeiner, wenn man es so mit ihnen aufbaut und im Klassenverband klappt es auch und danach gehen sie in die Freizeitbereiche und haben wie keine Sprache mehr. Eben weil dann die Leute im Hort sagen: "Nein, das können wir nicht auch noch." Da finde ich unbedingt, das muss...</u> #00:11:07-9#	Ein/ Umf Res
I	<u>Wenn, dann das ganze Schulhaus damit abdecken?</u> #00:11:07-9#	Ein
C	<u>Ja genau.</u> #00:11:11-2#	Ein
I	Wie sieht so ein Vorgehen aus, wenn ich eine UK-Intervention umsetzen will in einer Regelschule? Wie weiss ich, was ich auswähle? Von wem gehe ich aus? Wie mache ich das, wenn nicht von einem Kind, das klar keine Lautsprache hat, ausgehen kann? #00:11:53-0#	
C	Das finde ich jetzt auch recht schwierig. <u>Bei uns ist es so entstanden, dass es einmal in einer Regelklasse ein Kind ohne oder mit ungenügender Lautsprache gehabt hat und dann hat man das installiert. Und diese Leute, die merken dann schnell: "Ah, das bringt mir auch noch etwas für die anderen", und setzen es dann ein. Aber wie man sonst in die Regelschulen kommt mit diesem Anliegen...?</u> #00:12:35-4#	Intv Zie
I	Wenn man von einem Kind ausgeht, gibt es ja so Checklisten und Aktivitätenliste. Aber so etwas existiert nicht für eine grössere Gruppe? #00:12:50-2#	
C	Nein. Im Moment... Nein. #00:12:53-5#	
I	Wenn ich das jetzt als Klassenlehrerin würde einsetzen wollen, wie würdest du da sagen, soll man da vorgehen? #00:13:14-2#	
C	<u>Dann sollte man sich Leute suchen. Bei uns ist es so, dass man dann eben unsere UK-Verantwortlichen anfragt und dann geht eine von uns schauen und danach sitzt man zusammen und bespricht, was man machen könnte.</u> #00:13:41-0#	Intv/ Res
I	So ein bisschen eine Art Hospitation oder einfach eine Beobachtung? #00:13:45-0#	
C	<u>Ja genau. Ich frage dann auch im Voraus, ob sie per Mail rasch schildern können, wie es denn in den Pausen ist, wie die Kinder sich untereinander verstehen und verständigen, ob sie noch etwas über den Freizeitbereich wissen und über das Elternhaus, also wie es dort läuft. Dann habe ich diese Informationen jeweils schon im Voraus.</u> #00:14:18-0#	Intv
I	Das willst du von allen Kindern wissen oder eben schon diesen, die... #00:14:22-5#	
C	<u>Schon von denen, die etwas speziell sind.</u> #00:14:27-0#	Intv
I	<u>Dann hat man hat vielleicht zwei, drei, die einem besonders auffallen, weil die mehr Schwierigkeiten haben und an denen orientiert man sich?</u> #00:14:38-0#	Intv
C	Ja. Aber ich war jetzt auch schon in Kindergartenklassen, in denen bereits etwas installiert war und dann ist das schon toll. Dann ist eben schon etwas da. Die haben schon Gebärden verwendet und haben auch alles visualisiert, alles angeschrieben. Dann musst du nicht mehr viel machen und das kommt dort wirklich auch allen zugut. Wenn es jemand einmal „erlickt“ hat und das dann in der Regelschule einsetzt, dann ist das super. #00:15:17-8#	Ein Aut
I	Die Kinder finden es ja meistens auch lässig, so wie eine Geheimsprache... #00:15:23-3#	
C	Ja genau! Genau, die machen das gern. #00:15:27-9#	
I	Was sind die Bedingungen an eine Institution, wenn man UK einsetzen will? #00:15:36-4#	
C	<u>Dass man möglichst offen ist für diese Belange. Dass man nicht daran festhält, dass immer noch geschrieben oder gesprochen werden muss, also mit Lautsprache sein. Sondern, dass alles einen Stellenwert hat und man dafür offen ist. Aber was man schon immer auch wieder sagen muss, mit Unterstützter Kommunikation geht die Kommunikation, zumindest am Anfang, viel langsamer. Das muss man sich wie bewusst sein, das ist einfach so. Aber</u>	Hal Intv/ Res

	<p>die Lautsprache braucht auch Zeit am Anfang bis sie da ist. Nur die ist halt dann einfach schon da. <u>Sich dessen bewusst zu sein und nicht immer zu sagen: "Jetzt geht es so zu lang und da können wir nicht."</u> Darüber muss man sich bewusst sein und dann halt auch einmal sagen, wenn es vorwärts gehen muss, dann lässt man mal einen Teil weg. Aber dafür macht man es trotzdem täglich und schaut sich die zehn Minuten oder so, dafür zu nehmen. Das finde ich eine Schwierigkeit, eben mit dem Tempo. Und dann macht man es „halbbatzig“ und so ist es auch nichts. Das finde ich dann auch schade. #00:17:34-0#</p>	Umf
I	<p>Also wenn du sagst jeden Tag zehn Minuten, dann ist das so gemeint... Wenn man das ja in einem Kindergarten einsetzt, gibt es dort auch Freispiel wo man zum Beispiel Auswahlen mit Piktos machen kann. Aber das muss man ja auch einführen. Hast du jetzt das gemeint? #00:17:59-6#</p>	
C	<p>Ja, ich meine mehr für die Einführungssequenz soll man sich <u>jeden Tag eine Anzahl von Zeit... aber natürlich, man soll es den ganzen Tag brauchen und immer.</u> #00:18:14-0#</p>	Intv
I	<p>Und andere Bedingungen oder vielleicht auch Voraussetzungen, die sich eine Schule überlegen muss? Halt auch eine Schule, wie meine zum Beispiel, die keine Fachstellen Beratung hat. #00:18:37-4#</p>	
C	<p>Dass man das alles zur Verfügung stellt und auch wie die Haltung dahinter. Es muss wie <u>verankert sein in den Schulen, dass alle eben teilhaben können solle. Und dass alle miteinander kommunizieren können sollen, es ein Grundrecht ist. Dass man dort wo es Unterstützung braucht, auch kriegt, materiell und zeitlich und überhaupt. Also auch fachlich.</u> #00:19:33-0#</p>	Hal/ Umf/ Res
I	<p>Welche Hilfsmittel kennst du, die sich besonders eignen für den Einsatz in der Regelschule im Kindergarten oder auch in der Primarschule. Boardmaker hast du bereits genannt. #00:19:54-7#</p>	
C	<p>Eben die Gebärden finde ich auch etwas Gutes. Also wir haben jetzt die vereinfachten nach <u>Anita Portmann. Aber ich fände auch die Deutschschweizer Gebärden in den Regelschulen zum Teil angebracht.</u> #00:20:13-4#</p>	Vis
I	<p>Von Gebärden habe ich eben nur sehr wenig Ahnung. Jede Person hat eine Gebärde. Wie brauchen die Kinder das dann? Welche Aussagen machen sie mit diesen Gebärden oder wann setzen sie diese ein? Oder die Lehrpersonen? #00:20:39-2#</p>	
C	<p>An der HP hat es natürlich Kinder ganz ohne Lautsprache und die sagen mir Frau Masson (zeigt zu den Haaren), ich habe Haare als Gebärde. Die sagen es so. #00:20:55-6#</p>	
I	<p>Und aufs WC gehen oder in welchen Situationen brauchen sie...? #00:21:00-9#</p>	
C	<p>Ja, aufs WC gehen zum Beispiel auch. oder wenn sie etwas erzählen wollen oder vielleicht <u>nur einzelne Worte haben. Dann kann man fragen: "War es gestern oder ist das jetzt oder wie meinst du?"</u> (zeigt jeweils die Gebärden dazu) Und so kommt man manchmal darauf. #00:21:32-1#</p>	Ein
I	<p>Im Kindergarten hast du das auch schon gesehen, hast du erzählt. Sind das einfach die Namen gewesen? #00:21:41-9#</p>	
C	<p>Nein, sie konnten dann wirklich alles, was auch das Kind brauchte. Eben das, welches nicht <u>gesprochen hat. Sie haben das dann gefragt: "Willst du einen Apfel?"</u> (zeigt die Gebärde) oder: "Warum weinst du? Willst du nach Hause?" #00:22:04-7#</p>	Intg Aut/ Intg
I	<p>Sie haben vor allem mit diesem Kind so gesprochen? #00:22:07-9#</p>	
C	<p>Ja, vor allem mit diesem. <u>Aber sie waren total stolz, dass sie sozusagen zwei Sprachen konnten, dass sie noch eine Geheimsprache haben.</u> #00:22:22-7#</p>	Kom
I	<p>Kennst du noch andere Hilfsmittel, die du geeignet findest? #00:22:39-5#</p>	
C	<p>Gebärden, mit Piktos und mit Fotos arbeiten wir sehr viel. #00:22:49-1#</p>	Vis

I Dort nehmt ihr diese vom Boardmaker? #00:22:52-6#

C Ja, wir haben uns für diese entschieden. Ich würde heute wohl anders, aber wir haben uns mal so entschieden und jetzt ist es so. Und dann haben wir eben auch so Standards abgelegt. Also wir haben zum Beispiel für den ganzen Stundenplan, also in den Wald gehen, nach draussen gehen, Turnstunden, einfach alles, die Stundenplan-Bilder auf dem Sharepoint, also auf dem Intranet abgelegt, die wir dafür verwenden. Weil es gibt ja immer mehrere und an der HPS Stadt Zürich sollte eigentlich alle die gleichen brauchen. Nicht, dass wenn sie das Schulhaus oder Klassen wechseln wieder eine neue Sprache lernen müssen. #00:23:58-1#

Vis
Umf
Ein
Res

I Dann danke vielmal!

Zusammenzug pro Kategorie (Interviews, Konzepte, Qualitätsmerkmale)

Kommunikation

▷ ...ein multimodales Ansprechen über Visualisierung von Sprache... keine negative, sondern nur positive Entwicklungen... ganz sicher niemandem schadet...man so Pläne, also so Ablaufpläne oder Ämtlpläne und Briefe "schreibt". auswendig lernen von Samichlaus-Versen und Liedern wesentlich schneller geht, wenn man eine visuelle Stütze der einzelnen Strophen hat. Oder die Elternbriefe können sie so auch lesen und sie verstehen. Eltern mit Migrationshintergrund verstehen so auch recht schnell.

Ist doch toll, wenn ein Kind den Brief, nach Hause nehmen kann und das versteht, was dort darauf ist. Und man davon ausgehen kann, dass Eltern mit Migrationshintergrund das so auch verstehen.

Wenn man dann etwas schreibt oder etwas gebärdet und keine Gebärde dazu hat, kann man sich überlegen, ob das Wort wirklich nötig oder zu kompliziert ist. Meistens machen die, welche gebärden, relativ einfache, klare Sätze und nicht zu viele Nebensätze. Das ergibt sich wie automatisch. Aber als Person, die spricht, beginnt man rasch mit ganz vielen Wörtern zu füllen, die man dann eigentlich unglaublich kürzen könnte. Vielleicht hilft auch das Bewusstsein, dass es viele Kinder gibt, die visuell wesentlich stärker wahrnehmen können als auditiv. Und es von dem her ein Vorteil für diese Kinder ist, eine Sprache visuell darzustellen.

Ich schaue das Wort an, sage es mir im Kopf, höre es nochmals im Kopf und dann erst kann ich es umsetzen. Wenn dieser Weg irgendwie gestört ist, geht es wesentlich einfacher, wenn ich ein Symbolbild dafür sehe.

Eigentlich geht es ja nur darum, dass man Sprache visualisiert und das einigen helfen kann und niemandem schadet.

Vielleicht komme ich dann automatisch zu einfacherer Sprache. Weil wenn ich etwas mache und das mit Symbolen darstelle, dann hat man die Signalwörter mit den Symbolen schön herausgehoben und dann bremse ich vielleicht auch meinen Redefluss etwas oder passe ihn dementsprechend an.

▷ Es geht ja auch bei Logopädie letztendlich um Kommunikation und dass diese funktioniert. Ob SCH richtig gesagt wird oder nicht, solange das Kommunizieren klappt...

Auch wieder im Zusammenhang mit Verhaltensauffälligkeit, dass so ein Kind natürlich ausdrücken kann, dass ihm etwas weh tut oder was gerade schwierig ist. Dann gibt es weniger störende Verhaltensweisen, wenn es das mit einer Gebärde oder mit einem Bild zeigen kann. Auch wenn wir etwas sagen wollen, wenn man es mit Piktogrammen oder Gebärden unterstützt, wird man dann manchmal auch besser verstanden.

Was man auch manchmal hört, auch immer noch in unserem Bereich, dass es das Sprechen verhindere. Dass Kinder, wenn sie gebärden oder Bilder brauchen, gar nicht zu sprechen beginnen. Das ist zwar vielfach widerlegt...

Ich denke auch in der Regelschule gibt es relativ viele Kinder, die Sprachverständnisprobleme haben. Also ich glaube auch für diese könnte es ein Vorteil sein. Die haben dann vielleicht manchmal auch die Strategie, dass sie "chli schlüfed" und dann einfach schauen, was die anderen machen.

Oder ich kann zum Beispiel auch einen Sprachcomputer einsetzen, um mit einem Kind einmal gewisse grammatische Strukturen zu verdeutlichen. Man zu Beispiel zeigen kann: "Schau, wenn du ICH drückst, dann musst du danach das Verb so anpassen und wenn DU steht, muss man etwas

anderes wählen."

C Also die Verständigung ist schon mehr gewährleistet.

Wir im HP Kindergarten arbeiten mit der Kommunikationstafel und da merkt man schnell, wenn andere aus dem Regelkindergarten auf Besuch kommen, dass sie Sätze viel schneller als sonst bilden, weil sie das auch gerade sehen und mitmachen wollen.

Ich finde aber einfach, wenn man anschaut, was für einen Aufwand man betreiben muss, bis man ein Kind versteht oder bis es einen versteht,...

Also die Angst davor, dass man dann nur noch Gebärden oder nur noch Piktos braucht und nicht mehr spricht.

Aber sie waren total stolz, dass sie sozusagen zwei Sprachen konnten, dass sie noch eine Geheimsprache haben.

Konzepte/QM UK unterstützt und erweitert aber ebenfalls auch die Fähigkeiten: zum Äussern der Bedürfnisse und Wünsche, zum Informationsaustausch zum Aufbau eines besseren Sprachverständnisses und zum Aufbau einer gegenseitigen Verständigung.

Deutlich wird, dass UK nicht nur dafür eingesetzt werden kann, um sich verständlicher auszudrücken, sondern auch, um kommunizierte Inhalte überhaupt zu verstehen.

Durch Unterstützte Kommunikation kann die zu unterstützende Person ihre kommunikative Kompetenz erweitern und sich unabhängiger und differenzierter Mitteilen.

Hier bietet die Unterstützte Kommunikation die Möglichkeit, die kommunikativen Fähigkeiten eines Menschen zu verbessern...

Die Klienten haben das Recht, Wege und Mittel kennen zu lernen, mit welchen sie die eigenen Bedürfnisse, Wünsche und Interessen so effektiv wie möglich anderen mitteilen können.

...zur Unterstützung des Sprach- und Situationsverständnis als auch zur Unterstützung des Ausdrucksvermögens.

Autonomie

A Elternbriefe, welche die Kinder nach Hause bringen, können sie so auch lesen und sie verstehen...

Ämtchen-, Arbeitsabläufe, Lieder, Sprüche, Elternbriefe und so würde ich damit machen.

Eben geht natürlich auch um jene, die nicht lesen können. Irgendwie Ämtchen machen oder Arbeitsschritte abhören oder irgend so etwas.

B Zum einen nur schon die Orientierung. Wir setzen ja sehr viel UK ein, auch Piktogramme oder so, um den Tagesablauf zu planen. Damit die Kinder überhaupt wissen, was als nächstes kommt. Es gibt dann wirklich auch weniger Verhaltensauffälligkeiten, wenn die Orientierung besser gelingt.

...wenn es zuerst die Gebärde macht und ihm dann dadurch auch das Wort wieder in den Sinn kommt.

...die Strategie, dass sie "chli schlüfed" und dann einfach schauen, was die anderen machen.

Wenn es vielleicht einfach Orientierungsprobleme sind, dann reicht vielleicht wirklich ein Plan,...

Ja. Ich denke auch Ablaufpläne, Wochenpläne, die man ja unterschiedlich gestalten kann.

Pläne, entsprechende Beschriftungen. Dass das Zimmer halt vielleicht beschriftet ist und was wo ist.

Eben Wochenpläne, je nach Kind vielleicht auch eine Agenda.

Oder auch auf der Gefühlsebene. Das darf auch ein Thema sein mit Piktogrammen: "Wie geht es dir heute?"

☺ Alle Türen sind angeschrieben mit Piktos usw.

Auch zum Beispiel im Klassenrat, wenn man über etwas spricht und wenn es einen persönlich betrifft. Dann finde ich schon, braucht es unbedingt noch Unterstützung.

Die haben schon Gebärden verwendet und haben auch alles visualisiert, alles angeschrieben.

Sie haben das dann gefragt: "Willst du einen Apfel?" (zeigt die Gebärde) oder: "Warum weinst du? Willst du nach Hause?"

Konzepte/QM

UK unterstützt und erweitert aber ebenfalls auch die Fähigkeiten: zum Äussern der Bedürfnisse und Wünsche, zur Ermöglichung von Selbstbestimmung, ...

Durch Unterstützte Kommunikation kann die zu unterstützende Person ihre kommunikative Kompetenz erweitern und sich unabhängiger und differenzierter Mitteilen.

Durch eine fehlende oder beeinträchtigte Lautsprache werden die Möglichkeiten zur Teilnahme und zu einem selbstbestimmten Leben stark eingeschränkt. Hier bietet die Unterstützte Kommunikation die Möglichkeit, die kommunikativen Fähigkeiten eines Menschen zu verbessern mit dem Ziel, seine aktive und selbstbestimmte Teilnahme an den vielfältigen Bereichen des Lebens zu ermöglichen.

Unser zentrales Anliegen ist es, die Entscheidungsfähigkeit und Selbst- wie auch Mitbestimmung der Klienten in Alltagssituationen zu fördern.

Die Klienten haben das Recht, Wege und Mittel kennen zu lernen, mit welchen sie die eigenen Bedürfnisse, Wünsche und Interessen so effektiv wie möglich anderen mitteilen können.

Unser Auftrag ist es, allen Klienten ohne oder mit ungenügender Lautsprache in ihrer Kommunikationsfähigkeit zu unterstützen, damit sie besser partizipieren können sowie mehr Autonomie bzw. Selbstbestimmung erreichen.

Dabei lassen wir bekannte Lebensräume durch ihre bewusste Gestaltung sprechen und ermutigen die Klienten neue Lebensräume zu erkunden.

Kommunizieren heisst, die Umwelt wahrzunehmen, Interesse an ihr zu entwickeln und mit ihr in Kontakt zu treten.

...Verfahren zur Strukturierung und Visualisierung, sowohl zur Unterstützung des Sprach- und Situationsverständnis...

Integration

- A Damit sie den gleichen Stoff "reinziehen" können, obwohl sie Leseschwierigkeiten haben.
- "Die meisten Kinder können das auch ohne." Das stimmt. Aber vielleicht könnte man die Minderzahl auch noch gerade mitnehmen so.
- Und sonst könnte ich mir vorstellen, dort wo es Kinder hat, die mit Lesen nicht nachkommen.
- Die Frage ist dann, wie man den Schüler mitnehmen kann.
- Ich kann bei einem Schüler so ein Programm einsetzen, das ihm hilft, Dinge vorzulesen oder ich kann eines einsetzen, das ihm mit Symbolen hilft auf einer tieferen Stufe, die Sprache zu verstehen.
- B Ich habe natürlich nicht so wahnsinnig viel Erfahrung mit Regelschulen, aber ich kann mir eigentlich vorstellen, je heterogener eine Klasse ist, desto mehr hat man wahrscheinlich auch Kinder dabei, die von dem profitieren. ... Dann wäre es natürlich schon gut, wenn es wie für alle ein Angebot hätte.
- Oder man kann Pläne machen, bei denen man findet, man stellt es für alle Kinder der Klasse dar. Da muss man ja noch nicht Individualisieren. Dort kann man auch schauen, was für die ganze Klasse Sinn macht. Und wenn die Probleme halt wirklich ein Kind betreffen und man dort ein individuelles Kommunikationssystem schaffen muss, dann müsste man in diesem Moment schon vom Kind ausgehen.
- den man für alle macht und man dort halt schaut, dass es verschiedene Abstraktionsebenen hat. Es kommt schon auch etwas auf den Fall und die Klassenzusammensetzung an.
- Strukturierungshilfen, wie man die aufbauen kann und was nun komplexer und was weniger komplex ist.
- Also individualisiert wird ja sowieso mehr mittlerweile. Eine gewisse Individualisierung.
- C ist ein Regelkindergarten mit vier integrierten HP Schülern und dort musste UK natürlich auch Einzug halten.
- Die Kinder des Regelkindergartens können schon recht viele Gebärden. Die hatten auch wirklich mal ein nicht-lautsprachliches Kind integriert.
- Nein, sie konnten dann wirklich alles, was auch das Kind brauchte. Sie haben das dann gefragt: "Willst du einen Apfel?" (zeigt die Gebärde) oder: "Warum weinst du? Willst du nach Hause?"
- Konzepte/UM* Unterstützte Kommunikation erweitert die Kommunikationsmöglichkeiten der Betroffenen und vergrößert dadurch ihren Interaktionsradius. UK unterstützt und erweitert aber ebenfalls auch die Fähigkeiten: ...zur Interaktion/Partizipation, zur Integration, um soziale Nähe herzustellen,...
- ... die Chancen für Partizipation und soziale Integration steigen.
- Durch eine fehlende oder beeinträchtigte Lautsprache werden die Möglichkeiten zur Teilnahme und zu einem selbstbestimmten Leben stark eingeschränkt. Hier bietet die Unterstützte Kommunikation die Möglichkeit, die kommunikativen Fähigkeiten eines Menschen zu verbessern mit dem Ziel, seine aktive und selbstbestimmte Teilnahme an den vielfältigen Bereichen des Lebens zu ermöglichen.
- Unser Auftrag ist es, allen Klienten ohne oder mit ungenügender Lautsprache in ihrer Kommunikationsfähigkeit zu unterstützen, damit sie besser partizipieren können... Unsere Aufgabe ist es, ihnen ein alternatives und/oder ergänzendes Kommunikationssystem anzubieten, mit welchem sie sich am gesellschaftlichen Leben beteiligen und dort interagieren können.

Kommunizieren heisst, die Umwelt wahrzunehmen, Interesse an ihr zu entwickeln und mit ihr in Kontakt zu treten. Kommunikation benötigt ein Gegenüber, das sich für die Mitteilungen interessiert und diese verstehen kann.

Zielgruppen der Regelschule

▷ Also von dem her könnte man sagen, dass es ganz sicher niemandem schadet. Es hilft sicher einigen. Erfahrungen im Einsatz haben wir vor allem in Kindergärten, wo sie noch nicht schreiben können

Wir haben das jetzt so auf Stufe Kindergarten, 1. Klasse eingesetzt. Dann haben wir noch ein anderes Gebiet, das ein bisschen in die Dyslexie hinein fließt. Dort sind wir auch weiter oben, halt mit Lese- und Schreibschwächen. Also weiter oben im Alter.

Irgendwann hat man Kinder und Jugendlichen mit Dyslexie, die einfach nicht nachkommen im Stoff, weil sie im Lesen nicht mitkommen, so 4., 5. und 6. Klasse.

Damit sie den gleichen Stoff "reinziehen" können, obwohl sie Leseschwierigkeiten haben.

Also ich denke dort, wo Kinder nicht lesen können. Also sagen wir im ersten, zweiten Kindergarten macht es sowieso Sinn.

Und sonst könnte ich mir vorstellen, dort wo es Kinder hat, die mit Lesen nicht nachkommen. Vielleicht Klassen mit besonders hohem Migrationshintergrund.

Wenn es dann eine Lese- oder Schriftschwäche ist, dann ist das vermutlich ein Versuch, der durchaus etwas bringen kann.

Klar da geht es natürlich dann schon fast bis zur Diagnose hin wie bei Autismus-Spektrums-Störungen wo das bekannt ist, dass die visuelle Wahrnehmung wesentlich stärker ist. Aber das muss ja nicht gerade bis dorthin gehen. Es gibt sicher auch sonst Kinder, die visuell stärker wahrnehmen.

das einigen helfen kann und niemandem schadet.

Wir haben Daten aus Amerika und dort ist der Einsatz wesentlich höher. Es gibt ja auch, wenn wir den Boardmaker nehmen, so Austauschplattformen, wo Lehrpersonen Arbeitsblätter gestalten und sie so sharen. Und wenn man die anschaut, sieht man, dass es nicht nur auf Kindergarteniveau ist. Das ist dann schon erst, zweit Grade, wo Aufgaben damit gemacht werden.

Für den Kindergarten. Eben geht natürlich auch um jene, die nicht lesen können.

◻ Es gibt ja Kinder, die eigentlich noch ganz gut Schwatzen, aber das Verständnis dann nicht so da ist.

Also zum Beispiel auch nur schon für ein Kind mit Wortfindungsstörungen

Ich denke auch in der Regelschule gibt es relativ viele Kinder, die Sprachverständnisprobleme haben.

Auch fremdsprachige Kinder, die noch nicht lange mit Deutsch in Kontakt sind, könnten sicher auch davon profitieren.

Ich denke auch mit unterschiedlichen familiären Hintergründen, eben Fremdsprachigkeit, integrierte Kinder.

Wenn es vielleicht einfach Orientierungsprobleme sind, dann reicht vielleicht wirklich ein Plan

☺ Und sie profitieren, finde ich, schon sehr viel. Eben auch gerade mehrsprachige Kinder.

also auch ein Regelkind, das die Sprache nicht so zur Verfügung hat,

Das sind eben vor allem Klassen mit integrierten Schülern, Schülerinnen und eben mit den verschiedenen Sprachen der Kinder von verschiedenen Herkunftsländern. Und auch sonst finde ich, die Kinder sind noch so klein und nun kommen sie... zum Beispiel gerade im Kindergarten finde ich, macht es sehr Sinn.

macht es wirklich auch für die Kleinen, welche halt in der Lautsprache noch nicht so versiert sind, Sinn.

Auch dort, gerade bei mehrsprachigen Schülerinnen und Schülern finde ich es ein Segen.

"Ah, das bringt mir auch noch etwas für die anderen"

Konzepte/QM Zudem ist UK nicht an die deutsche Sprache gebunden.

Der Aufbau der Kommunikation ist zentrale Aufgabe heilpädagogischer Arbeit in einer Schule für geistig- und mehrfachbehinderte Kinder.

Die Schüler/innen müssen keine Mindestvoraussetzungen erfüllen, um Zugang zur UK zu erhalten – alle haben Anrecht darauf.

Menschliche Entwicklung und menschliches Lernen findet in jedem Alter statt. Dies gilt generell und uneingeschränkt für alle Menschen

Unser Auftrag ist es, alle Klienten ohne oder mit ungenügender Lautsprache in ihrer Kommunikationsfähigkeit zu unterstützen...

Die Kontinuität der kommunikationsunterstützenden Massnahmen wird über alle Altersstufen gewährleistet. Deshalb stellt der systematische Aufbau von Interaktion und Kommunikation eine verbindliche Lern-/bzw. Entwicklungsinhalt für alle Klienten dar.

Einsatzbereiche der Schule

▷ Oder die Elternbriefe, welche die Kinder nach Hause bringen, können sie so auch lesen und sie verstehen,

Den Rest sehe ich im Alltagseinsatz in der Regelschule nicht so plastisch.

Also Unterstützte Kommunikation ist ja ein riesen Ding. Wir sprechen da gerade nur von einem "Superspichel", bei dem es um Visualisierung von Schriftsprache geht

Ämtchen-, Arbeitsabläufe, Lieder, Sprüche, Elternbriefe und so würde ich damit machen.

sondern das ist einfach ein Tool, auf das die Lehrpersonen zurückgreifen können.

Irgendwie Ämtchen machen oder Arbeitsschritte abhören oder irgend so etwas.

Ich kann bei einem Schüler so ein Programm einsetzen, das ihm hilft, Dinge vorzulesen oder ich

kann eines einsetzen, das ihm mit Symbolen hilft auf einer tieferen Stufe, die Sprache zu verstehen.

- 9 Das ist ja eigentlich das Ziel der Logopädie und an einer Heilpädagogischen Schule geht es für mich dann eigentlich nicht ohne Unterstützte Kommunikation.

Wir setzen ja sehr viel UK ein, auch Piktogramme oder so, um den Tagesablauf zu planen. Damit die Kinder überhaupt wissen, was als nächstes kommt.

Also wenn man es wirklich einsetzen will, würde es ja eigentlich in jeden Bereich gehören. Als Strukturierungshilfen oder visuelle Hilfen oder wenn ein Kind wirklich ein Hilfsmittel zum Kommunizieren braucht, dann sowieso klar überall.

Also das Ideale wäre natürlich, wenn es ein durchlässiges System wäre. Wo es in der Realität überall ist, ist halt nicht immer ganz einfach. Ich denke lieber an einem Ort als gar nirgends und vielleicht kann man plötzlich jemanden dafür begeistern, der sich dann auch interessiert und etwas macht. Man hat ja manchmal auch das Problem, dass wir hier mit Gebärden arbeiten und es gibt Eltern, die diese strikt ablehnen. Dann kann man die Eltern natürlich auch nicht dazu zwingen. Aber also wir müssen deswegen nicht verzichten, weil das gehört bei uns zur Schulhauskultur. Aber eben die Idealvorstellung wäre natürlich ein durchlässiges System, bei dem das überall ineinander übergeht.

Dass man so etwas damit für die ganze Klasse sichtbar machen könnte.

Pläne, entsprechende Beschriftungen. Dass das Zimmer halt vielleicht beschriftet ist und was wo ist.

Eben Wochenpläne, je nach Kind vielleicht auch eine Agenda.

- 0 ist ein Regelkindergarten mit vier integrierten HP Schülern und dort musste UK natürlich auch Einzug halten.

Alle Türen sind angeschrieben mit Piktos usw.

... wenn andere aus dem Regelkindergarten auf Besuch kommen, dass sie Sätze viel schneller als sonst bilden, weil sie das auch gerade sehen und mitmachen wollen.

Also in allen, aber sagen wir sicher in Mensch und Umwelt oder... Mathe ginge wahrscheinlich noch ohne, wobei mit Handeln machen sie ja dort auch. Aber sicher in den Sprachfächern und wenn man so Themen bespricht. Auch zum Beispiel im Klassenrat, wenn man über etwas spricht und wenn es einen persönlich betrifft. Dann finde ich schon, braucht es unbedingt noch Unterstützung.

Ja, das finde ich total wichtig! Das ist dann fast noch gemeiner, wenn man es so mit ihnen aufbaut und im Klassenverband klappt es auch und danach gehen sie in die Freizeitbereiche und haben wie keine Sprache mehr. Eben weil dann die Leute im Hort sagen: "Nein, das können wir nicht auch noch." Da finde ich unbedingt, das muss... (Wenn, dann das ganze Schulhaus damit abdecken?) Ja genau.

Aber ich war jetzt auch schon in Kindergartenklassen, in denen bereits etwas installiert war und dann ist das schon toll. Dann ist eben schon etwas da. Die haben schon Gebärden verwendet und haben auch alles visualisiert, alles angeschrieben.

Ja, aufs WC gehen zum Beispiel auch. oder wenn sie etwas erzählen wollen oder vielleicht nur einzelne Worte haben. Dann kann man fragen: "War es gestern oder ist das jetzt oder wie meinst du?" (zeigt jeweils die Gebärden dazu) Und so kommt man manchmal darauf.

Also wir haben zum Beispiel für den ganzen Stundenplan, also in den Wald gehen, nach draussen gehen, Turnstunden, einfach alles

Koordinierter Einsatz UK an der ganzen Schule.

Die Förderung der UK ist Angelegenheit der gesamten Schule und wird in deren Alltag gelebt.

Für eine optimale Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit ist es notwendig, dass UK den Nutzern in möglichst allen Lebensbereichen zur Verfügung gestellt wird.

In der Arbeit mit Unterstützter Kommunikation kommt der Zusammenarbeit mit dem sozialen Umfeld des UK-Nutzers ein hoher Stellenwert zu. Die Eltern, Verwandten oder gesetzlichen Vertreter werden über die UK-Massnahme informiert und nach Möglichkeit in die Planung, Umsetzung und Evaluation miteinbezogen.

Es wurde eine UK-immanente Lebenswelt geschaffen, welche sich durch eine eigene ‚interne‘ alternative Kommunikationskultur auszeichnet. (QM 19)

Die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten werden in die Kommunikationsförderung miteinbezogen. (QM 22)

Haltung und Einstellungen der Regelschulen

A

Damit sie den gleichen Stoff "reinziehen" können, obwohl sie Leseschwierigkeiten haben.

"Die meisten Kinder können das auch ohne." Das stimmt. Aber vielleicht könnte man die Minderzahl auch noch gerade mitnehmen so.

Die Frage ist dann, wie man den Schüler mitnehmen kann... dann ist das vermutlich ein Versuch, der durchaus etwas bringen kann.

Ich finde es dermassen etwas einfaches und natürliches.

Dass dieses den Status von etwas Normalem einnimmt, das ich einfach nehmen kann. Ich kann bei einem Schüler so ein Programm einsetzen, das ihm hilft, Dinge vorzulesen oder ich kann eines einsetzen, das ihm mit Symbolen hilft auf einer tieferen Stufe, die Sprache zu verstehen.

Aber vom Grundgedanken her, dass man Hilfen dazu nimmt, wenn das so nicht funktioniert, dann ist es UK, ja.

B

Es ist für mich klar, dass es dort manchmal auch noch andere Kommunikationsmodalitäten braucht oder Unterstützung, damit die Kommunikation eben gelingen kann.

Was man auch manchmal hört, auch immer noch in unserem Bereich, dass es das Sprechen verhindere. Dass Kinder, wenn sie gebärden oder Bilder brauchen, gar nicht zu sprechen beginnen. Das ist zwar vielfach widerlegt

Ich denke, es ist halt auch dort, wo die Modalitäten, die so schon genutzt werden, nicht reichen und dann noch etwas dazu kommt. Dort denke ich, würde ich schon von Unterstützter Kommunikation sprechen.

Ich finde, man kann es halt wirklich verknüpfen und ineinander übergehen lassen. Ich denke, das wäre ja auch schön, wenn UK wie ein Bestandteil werden würde von der Kommunikation und der Gesellschaft, so dass es wie selbstverständlich ist.

Dann wäre es natürlich schon gut, wenn es wie für alle ein Angebot hätte.

C Also die Angst davor, dass man dann nur noch Gebärden oder nur noch Piktos braucht und nicht mehr spricht.

Dass man möglichst offen ist für diese Belange. Dass man nicht daran festhält, dass immer noch geschrieben oder gesprochen werden muss, also mit Lautsprache sein. Sondern, dass alles einen Stellenwert hat und man dafür offen ist.

Dass man das alles zur Verfügung stellt und auch wie die Haltung dahinter. Es muss wie verankert sein in den Schulen, dass alle eben teilhaben können sollen. Und dass alle miteinander kommunizieren können sollen, es ein Grundrecht ist. Dass man dort wo es Unterstützung braucht, auch kriegt,...

Konzepte/QM Neben der gesprochenen Sprache werden an unserer Schule viele ergänzenden oder alternative Kommunikationsformen akzeptiert und als gleichberechtigt verstanden.

Mit einer klaren Haltung zum Integrationsgedanken fördern und unterstützen die MA entsprechende Schritte.

Neben der gesprochenen Sprache werden ergänzende und/oder alternative Kommunikationsformen akzeptiert und als gleichwertig verstanden.

Die Institution orientiert sich an zentralen pädagogischen Grundhaltungen. (QM 10)

Intervention

A Also ein Defizit eines Schülers zu erfassen, ist glaube ich die Aufgabe von einer Lehrperson. Das haben die in der Regel auch im Griff, sie mit ihren Tools und ihrem Wissen, detektieren zu können.

Also mir wäre es nicht bewusst. Es gibt im natürlich ganz viele Anstrengungen im Moment, die „Leichte Sprache“ heissen. Dort könnte man sich vielleicht Überlegungen machen. ... Wenn man dann etwas schreibt oder etwas gebärdet und keine Gebärde dazu hat, kann man sich überlegen, ob das Wort wirklich nötig oder zu kompliziert ist. Meistens machen die, welche gebärden, relativ einfache, klare Sätze und nicht zu viele Nebensätze. Das ergibt sich wie automatisch. Aber als Person, die spricht, beginnt man rasch mit ganz vielen Wörtern zu füllen, die man dann eigentlich unglaublich kürzen könnte. Vielleicht hilft auch das Bewusstsein, dass es viele Kinder gibt, die visuell wesentlich stärker wahrnehmen können als auditiv. Und es von dem her ein Vorteil für diese Kinder ist, eine Sprache visuell darzustellen.

So meine Vorstellung wäre, das ist einfach so drin und das braucht man dort, wo man es braucht und dort wo man findet, man braucht es nicht, braucht man es nicht.

Ja! Es gibt dann komische Dynamiken. Dann kauft eine Schule ein paar, vielleicht erzählen sie an irgendeinem Treffen davon und dann gibt es gerade eine Schwette (Menge).

Ist eine Wunschvorstellung von mir, dass man als Lehrperson einfach auf so etwas zugreifen könnte.

B Ich glaube es ist dort halt natürlich schwierig, gerade im Regelschulbereich, es sind halt zum Teil auch Wissensbarrieren....oder gemeinsam einmal Videoaufnahmen analysiert.

Ich denke zuerst ist einmal die Frage, wer kompetent dafür ist. Also du meinst jetzt auch in einer Klasse, in der jemand integriert ist, wo auch eine Begleitung da ist? (Ja, wir können von dem ausgehen) Also ich denke, diese Person hätte ja wahrscheinlich die meistens Ansatzpunkte "Wo setzten wir an?" Dann kommt es darauf an, ob die Person schon Erfahrung hat, Wie viel sie weiss. Dann kann man sicher auch einmal etwas ausprobieren. Je nachdem bräuchte es halt noch externe

Beratung. Das ist natürlich auch nicht immer ganz einfach. Dort muss der Einblick ja auch da sein. Was aber fast eine schwierigere Frage ist, ist wie die Lehrperson dann miteinbezogen wird. Ich weiss nicht, welche Erfahrungen du da hast, weil ich denke, Beratung kann man sich immer holen. Aber wie wird es danach im Alltag umgesetzt? Hat man die Leute „im Boot“, die dann auch dafür sorgen sollten, dass es wirklich umgesetzt und gemacht wird?

Im Bereich mit einer geistigen Behinderung ist das halt manchmal etwas schwierig, vor allem wenn die Interessen halt manchmal wirklich gar nicht dort sind wo diese der Peergroup liegen. Es gibt ja auch noch das Kooperationsmodell. Man muss halt vielleicht je nach Fall auch das Modell auswählen. ... Aber ich denke grundsätzlich kommt es immer darauf an, was zum allgemeinen Kommunikationsstandard, den man hat, gehört. Wir gebärden zum Beispiel einfach. Also einige machen es mehr, andere weniger. Aber grundsätzlich gebärden wir und das sind dann kinderunabhängige Entscheidungen, die wir treffen, weil wir finden, das kann für alle hilfreich sein. Oder man kann Pläne machen, bei denen man findet, man stellt es für alle Kinder der Klasse dar. Da muss man ja noch nicht Individualisieren. Dort kann man auch schauen, was für die ganze Klasse Sinn macht. Und wenn die Probleme halt wirklich ein Kind betreffen und man dort ein individuelles Kommunikationssystem schaffen muss, dann müsste man in diesem Moment schon vom Kind ausgehen.

Nein, ich glaube es nicht. Dort wäre es dann wahrscheinlich eher, wie einmal die Situation anzuschauen: Wo ist es besonders laut in der Klasse oder welche Situationen sind in der Schule allgemein etwas schwierig? Ist es mehr Freiarbeit oder ist es, wenn man ruhig am Tisch sitzen muss. Und dann von diesen Beobachtungen ausgeht.

Man hat ja eine Hypothese, wo die Klasse etwa steht. Dass man dann nach diesen Methoden vorgehen kann und sagt: "Aha, das ist jetzt vermutlich noch zu kompliziert. Dann gehen wir halt noch eine Stufe zurück."

Was ich auch noch gemerkt habe, ist wichtig, dass die Lehrpersonen wie einbezogen werden. Es nützt sehr wenig, wenn ich als Logopädin komme und sage: "Zack, das ist das Kommunikationssystem. Mit diesem arbeiten wir jetzt." Wenn es aber etwas Eigenes ist, dann ist die Bereitschaft grösser, das dann auch einzusetzen. Auch wenn die Leute sogar mehr Arbeit hatten und mithelfen mussten.

Dass man so etwas damit für die ganze Klasse sichtbar machen könnte.

Nein, das ist dann von dem her gekommen, weil man mit diesem Kind sowieso mit Gebärden gearbeitet hat.

Viele machen ja eigentlich auch UK, sie wissen nur nicht, dass sie UK machen. Im Kindergarten arbeiten wirklich viele schon so

Bei uns ist es so entstanden, dass es einmal in einer Regelklasse ein Kind ohne oder mit ungenügender Lautsprache gehabt hat und dann hat man das installiert. Und diese Leute, die merken dann schnell: "Ah, das bringt mir auch noch etwas für die anderen", und setzen es dann ein.

Dann sollte man sich Leute suchen. Bei uns ist es so, dass man dann eben unsere UK-Verantwortlichen anfragt und dann geht eine von uns schauen und danach sitzt man zusammen und bespricht, was man machen könnte.

Ja genau. Ich frage dann auch im Voraus, ob sie per Mail rasch schildern können, wie es denn in den Pausen ist, wie die Kinder sich untereinander verstehen und verständigen, ob sie noch etwas über den Freizeitbereich wissen und über das Elternhaus, also wie es dort läuft. Dann habe ich diese Informationen jeweils schon im Voraus. Schon von denen, die etwas speziell sind. (Dann hat man hat vielleicht zwei, drei, die einem besonders auffallen, weil die mehr Schwierigkeiten haben und an

denen orientiert man sich?) Ja.

Aber was man schon immer auch wieder sagen muss, mit Unterstützter Kommunikation geht die Kommunikation, zumindest am Anfang, viel langsamer. Das muss man sich wie bewusst sein, das ist einfach so. Aber die Lautsprache braucht auch Zeit am Anfang bis sie da ist. Nur die ist halt dann einfach schon da. Sich dessen bewusst zu sein und nicht immer zu sagen: "Jetzt geht es so zu lang und da können wir nicht." Darüber muss man sich bewusst sein und dann halt auch einmal sagen, wenn es vorwärts gehen muss, dann lässt man mal einen Teil weg. Aber dafür macht man es trotzdem täglich und schaut sich die zehn Minuten oder so, dafür zu nehmen.

Ja, ich meine mehr für die Einführungssequenz soll man sich jeden Tag eine Anzahl von Zeit... aber natürlich, man soll es den ganzen Tag brauchen und immer.

Konzepte/QM

Der Aufbau von Unterstützter Kommunikation richtet sich nach entwicklungspsychologischen Grundlagen.

Das Koordinationsteam UK besteht aus einer Logopädin sowie zwei weiteren Mitgliedern des Teams... Das Team hat folgende Aufgaben:

Beratung und Unterstützung: einzelne Planungen, gesamtschulischen UK-Bedarf erfassen, LP unterstützen und beraten, Einführung neuer MA, WB planen und durchführen

Die Lehrpersonen haben folgende Aufgaben: Kenntnisse über UK Standards aneignen, Planung von UK, Information aller Beteiligten, Erlernen der Hilfsmittelanwendung, Dokumentation und Weitergabe bei Übertritt, Wartung der Geräte

Interdisziplinäre Besprechungen und Fachaustausch finden regelmässig statt.

Es besteht die Möglichkeit externe Fachpersonen hinzuziehen.

Hospitationen werden im Bedarfsfall ermöglicht.

Der Aufbau der UK richtet sich nach dem individuellen Entwicklungsstand der UK-Nutzer. Grundsätzlich ist es wichtig, dass alle einer Person zur Verfügung stehenden Kanäle (visuell, auditiv, taktil-kinästhetisch) wahrgenommen, beachtet und genutzt werden.

Die Formen und Methoden der UK werden in der Regel lautsprachbegleitend eingesetzt.

In der Stiftung ist eine UK-Fachperson angestellt, die über vertiefte Kenntnisse des Fachbereichs UK verfügt und praktische Erfahrungen in der Umsetzung von UK-Massnahmen mitbringt. Sie leitet die interne Beratungsstelle für UK und ist Ansprechperson für alle UK-spezifischen Fragen und Anliegen der Stiftung. Sie ist für die Abklärung und Erfassung der kommunikativen Fähigkeiten des jeweiligen Klienten zuständig sowie für den Aufbau und die Erweiterung der individuellen und multimodalen Kommunikationssysteme. Ihre zentrale Aufgabe ist die Unterstützung, Beratung und Anleitung der MA sowie dem sozialen Umfeld der Klienten.

...werden Modelle der Interventionsplanung umgesetzt, damit UK systematisch eingeführt und weiterentwickelt werden kann. Die UK-Fachperson verfügt über vertiefte Kenntnisse des Partizipationsmodells, anhand dessen die UK-Massnahmen am Alltag orientiert, individuell analysiert, geplant und regelmässig geprüft werden.

Zusammen mit allen Personen, die mit dem UK-Nutzer arbeiten, werden die Inhalte und die zeitliche Vorgabe für die einzelnen Schritte abgesprochen...

Die UK-Massnahmen werden in interdisziplinärer Zusammenarbeit geplant, durchgeführt und evaluiert.

Die UK-Hilfen sind auf die jeweiligen Bedürfnisse und Ressourcen der Benutzer abgestimmt. (QM 18)

Modelle der Interventionsplanung werden umgesetzt, damit UK systematisch und theoriegeleitet eingeführt und weiterentwickelt werden kann. (QM 20)

UK muss Zeit gelassen werden. (QM 23)

Umfang, Verbindlichkeit und Grenzen

▷ Also Unterstützte Kommunikation ist ja ein riesen Ding. Wir sprechen da gerade nur von einem "Superspicken", bei dem es um Visualisierung von Schriftsprache geht,... Und dort macht es aber auch nur bis zu einem gewissen Alter Sinn. Ich glaube ab der dritten, vierten Klasse... man hat ja dann begrenzt Symbole für komplexe Sachverhalte und so. Die kann man nicht alle symbolisieren, irgendwann gibt es auch einfach einmal Grenzen, wo man sagt: "Da müssen wir andere Massnahmen ergreifen, als nur die Wörtchen mit Symbol."

Ja... Ich finde es dermassen etwas einfaches und natürliches. Ich glaube dort müsste man dann vielleicht vorsichtig sein und nicht 130'000 Voraussetzungen: "Und das müsst ihr auch noch haben und das auch...", so dass dann die Lehrer finden: "Ja nein,... bis wir dort sind..."

Und dann mach mal und schau mal, was deine Erfahrungen sind, würde ich jetzt einmal sagen.

So meine Vorstellung wäre, das ist einfach so drin und das braucht man dort, wo man es braucht und dort wo man findet, man braucht es nicht, braucht man es nicht. Nicht: "Wow, jetzt machen wir das und wir müssen ein mega Konzept haben und alle müssen alles machen", sondern das ist einfach ein Tool, auf das die Lehrpersonen zurückgreifen können.

Damit das nicht so ein Ding mit sieben Siegeln ist. Das sollte von mir aus gesehen, auf allen Compis drauf sein und die, die wollen, können das so machen und die anderen finden: "Hey, ich habe tip-top Klassen, ich brauche das gar nicht." Dann ist das auch gut.

Also das müsste dort ja möglichst niederschwellig... Klar in einer Heilpädagogischen Schule, da gibt es UK-Verantwortliche, die dann sagen: "Für das nehmen alle dieses Symbol und nicht das andere, und wir machen das und Gebärden setzen wir dann ein." Das würde ich nicht so auf die Spitze treiben in einer Regelklasse.

Unsere Vorstellung ist, dass es unrealistisch ist, alle Lehrer durch eine UK-Schulung durch zu lassen. Sondern es müssen alles Dinge sein, die man gerade anwenden kann.

Ist eine Wunschvorstellung von mir, dass man als Lehrperson einfach auf so etwas zugreifen könnte. ... Und das nehme ich, wenn ich will und wenn ich nicht will nicht. Und ohne riesen Konzept und so. ... Es ist super, wenn du ein Konzept hast. Aber wenn du vor lauter Angst, kein Konzept zu haben, nichts machst, ist es eben 100 Mal schlimmer. Mach doch einfach etwas. Da kann man dann auch später noch ein Konzept dazu machen. Also falsch kannst du ja wenig machen da. Was kannst du da falsch machen? Lässt du Blätter mit Symbolen raus und alle verstehen die Schrift sowieso, dann hast du vielleicht ein paar Blätter für nichts ausgedruckt. Aber also mehr falsch kannst du nicht machen.

▷ Ich glaube es ist dort halt natürlich schwierig, gerade im Regelschulbereich, es sind halt zum Teil auch Wissensbarrieren.

Und das andere halt, wenn man natürlich eine Klasse hat von... ich weiss nicht wie viele Kinder es

meistens sind? Aber sicher grössere Klassen als da. Eben da hat man natürlich weniger Kapazität, um ein Kind einmal irgendwie so schnell zu beobachten und herauszufinden, was der Auslöser war und was danach passierte.

Also wenn man es wirklich einsetzen will, würde es ja eigentlich in jeden Bereich gehören. Als Strukturierungshilfen oder visuelle Hilfen oder wenn ein Kind wirklich ein Hilfsmittel zum Kommunizieren braucht, dann sowieso klar überall.

Also das Ideale wäre natürlich, wenn es ein durchlässiges System wäre. Wo es in der Realität überall ist, ist halt nicht immer ganz einfach. Ich denke lieber an einem Ort als gar nirgends und vielleicht kann man plötzlich jemanden dafür begeistern, der sich dann auch interessiert und etwas macht.

Aber wie wird es danach im Alltag umgesetzt? Hat man die Leute „im Boot“, die dann auch dafür sorgen sollten, dass es wirklich umgesetzt und gemacht wird?

Aber ich denke grundsätzlich kommt es immer darauf an, was zum allgemeinen Kommunikationsstandard, den man hat, gehört. Wir gebärden zum Beispiel einfach. Also einige machen es mehr, andere weniger. Aber grundsätzlich gebärden wir...

Ja, das ist immer die Diskussion, ob von „oben nach unten“ oder von „unten nach oben.“ Es heisst vieles funktioniert besser, wenn die Leute engagiert sind und etwas beginnen und dann wird es irgendwann ins Konzept aufgenommen. Das andere ist, dass halt von oben einfach gesagt wird: "So, jetzt ist UK im Konzept, das ist jetzt Pflicht für alle." Ich finde es noch schwierig. Das optimale wäre natürlich beides. Aber einerseits ist es schwierig, wenn es „übergestülpt“ wird und man einfach muss, andererseits wenn man dazu nicht so Leute hat... das ist ja manchmal auch etwas ein Ausbrenner-Job, bei denen, für die es etwas bedeutet. Die reissen sich dann den "Arsch auf" und machen Überstunden und alles nur, damit etwas passiert. ... Ich denke, viel scheitert an dem, dass man eine Klasse mit 24 Kindern hat und nun sollte man das auch noch machen.

Und ich weiss halt auch nicht, wenn es mit 24er Klassen schwierig ist, dann muss halt vielleicht mit kleineren Schritten beginnen und ausbauen. Nur wenn eine Halbklass ist, dann macht zum Beispiel etwas.

○ Viel wird gesagt, es sein ein wahnsinniger Mehraufwand usw. Ich finde aber einfach, wenn man anschaut, was für einen Aufwand man betreiben muss, bis man ein Kind versteht oder bis es einen versteht, also auch ein Regelkind, das die Sprache nicht so zur Verfügung hat, ist dieser Aufwand mehr als gerechtfertigt.

Das ist dann fast noch gemeiner, wenn man es so mit ihnen aufbaut und im Klassenverband klappt es auch und danach gehen sie in die Freizeitbereiche und haben wie keine Sprache mehr. Eben weil dann die Leute im Hort sagen: "Nein, das können wir nicht auch noch."

Dass man das alles zur Verfügung stellt und auch wie die Haltung dahinter. Es muss wie verankert sein in den Schulen, dass alle eben teilhaben können solle. Und dass alle miteinander kommunizieren können sollen, es ein Grundrecht ist.

Und dann haben wir eben auch so Standards abgelegt. Also wir haben zum Beispiel für den ganzen Stundenplan, also in den Wald gehen, nach draussen gehen, Turnstunden, einfach alles, die Stundenplan-Bilder auf dem Sharepoint, also auf dem Intranet abgelegt, die wir dafür verwenden. Weil es gibt ja immer mehrere und an der HPS Stadt Zürich sollte eigentlich alle die gleichen brauchen. Nicht, dass wenn sie das Schulhaus oder Klassen wechseln wieder eine neue Sprache lernen müssen.

UK ist kein fakultativer Förderansatz, sie ist für die im pädagogischen Bereich tätigen MA verpflichtend. UK ist Bestandteil des Qualitätskonzepts.

Die Lehrpersonen haben folgende Aufgaben: Kenntnisse über UK Standards aneignen, Planung von UK, Information aller Beteiligten, Erlernen der Hilfsmittelanwendung, Dokumentation und Weitergabe bei Übertritt, Wartung der Geräte

Folgende Standards sind verbindlich: Signalgegenstände, Fotokarten, Bilder/Piktogramme, Gebärden (nach A. Portmann), Elektronische Hilfsmittel, Farben (Wochentage), Tages- und Wochenstrukturen, Kommunikationstafeln

...verfügt über einen UK-Koordinator. Dieser ist für die Umsetzung des UK-Konzeptes verantwortlich und...

Die im UK-Konzept aufgeführten Vereinbarungen werden von allen MA eingehalten. (QM 9)

Ressourcen

A

Also vielleicht als Nachteil, weil da muss man vielleicht etwas anschaffen. Man muss sich dann vielleicht so einen Boardmaker oder ein anderes Programm anschaffen. Ich denke da sind 300 oder 350 Stutz, die man einmal ausgibt und dann jahrelang brauchen kann. Keine riesen Investition, wenn man den Sinn dahinter sieht.

Ich glaube das ist dann mehr die Grenze von der Kapazität der Lehrpersonen.

Vielleicht braucht man etwas mehr Papier, weil es mehr Platz braucht.

Das Ding ist einfach, vielleicht von der Praktikabilität einmal zu schauen, ob alle Kindergärten einen Computer haben, auf dem dieses Zeug läuft. Haben die alle einen Drucker? ... Aber ich habe dann schon gesehen, teilweise hatten sie dann Mühe, weil sie keinen Computer hatten. Es sind mehr so Probleme, die dann auftauchen.

Klar in einer Heilpädagogischen Schule, da gibt es UK-Verantwortliche, die dann sagen: "Für das nehmen alle dieses Symbol und nicht das andere, und wir machen das und Gebärden setzen wir dann ein." Das würde ich nicht so auf die Spitze treiben in einer Regelklasse.

Unsere Vorstellung ist, dass es unrealistisch ist, alle Lehrer durch eine UK-Schulung durch zu lassen. Sondern es müssen alles Dinge sein, die man gerade anwenden kann. Einen Timetimer aufziehen kann jeder. Und einen Boardmaker, mit vielleicht einmal einer einstündigen Schulung, das sollte auch gehen.

Ist eine Wunschvorstellung von mir, dass man als Lehrperson einfach auf so etwas zugreifen könnte. ... Ich kann bei einem Schüler so ein Programm einsetzen, das ihm hilft, Dinge vorzulesen oder ich kann eines einsetzen, das ihm mit Symbolen hilft auf einer tieferen Stufe, die Sprache zu verstehen. Und das nehme ich, wenn ich will und wenn ich nicht will nicht.

B

Also ich denke, die Ressourcen werden wahrscheinlich viel genannt werden. Dass vielleicht Lehrpersonen finden, sie haben zu wenig Zeit. Also quasi Kosten-Nutzen ist vielleicht nicht gegeben. Dass sie viel einsetzen müssen, um gewisse Systeme aufzubauen und sagen: „Das bringt aber nicht so wahnsinnig viel, weil die meisten Kinder ja sprechen können oder verstehen.“

Ich glaube es ist dort halt natürlich schwierig, gerade im Regelschulbereich, es sind halt zum Teil auch Wissensbarrieren. ... Und ich denke, das ist eine wichtige Aufgabe, aber keine ganz leichte, die auch abzubauen. Also dass man vielleicht einmal... weiss halt auch nicht wie das in der Regelschule

ist, einmal eine Weiterbildung zum Thema macht, durch die man vielleicht sensibilisiert wird

Und das andere halt, wenn man natürlich eine Klasse hat von... ich weiss nicht wie viele Kinder es meistens sind? Aber sicher grössere Klassen als da. Eben da hat man natürlich weniger Kapazität, um ein Kind einmal irgendwie so schnell zu beobachten und herauszufinden, was der Auslöser war und was danach passierte.

Ich denke zuerst ist einmal die Frage, wer kompetent dafür ist. ... Dann kommt es darauf an, ob die Person schon Erfahrung hat, Wie viel sie weiss. Dann kann man sicher auch einmal etwas ausprobieren. Je nachdem bräuchte es halt noch externe Beratung.

Ich weiss nicht, welche Erfahrungen du da hast, weil ich denke, Beratung kann man sich immer holen. Aber wie wird es danach im Alltag umgesetzt? Hat man die Leute „im Boot“, die dann auch dafür sorgen sollten, dass es wirklich umgesetzt und gemacht wird?

Das setzt natürlich halt wieder Wissen voraus. Was gibt es überhaupt für Modelle und wie geht man vor?

Es heisst vieles funktioniert besser, wenn die Leute engagiert sind und etwas beginnen und dann wird es irgendwann ins Konzept aufgenommen. ... Aber einerseits ist es schwierig, wenn es „übergestülpt“ wird und man einfach muss, andererseits wenn man dazu nicht so Leute hat... das ist ja manchmal auch etwas ein Ausbrenner-Job, bei denen, für die es etwas bedeutet. Die reissen sich dann den "Arsch auf" und machen Überstunden und alles nur, damit etwas passiert.

Gute Bedingung wäre halt, wenn es wirklich von der Leitung unterstützt werden würde und das heisst halt auch mit Weiterbildung und mit externen Fachleuten, die vielleicht beraten. Auch Massnahmen, die eine Überforderung verhindern. Ich denke, viel scheitert an dem, dass man eine Klasse mit 24 Kindern hat und nun sollte man das auch noch machen. Dort wäre es wirklich wichtig, dass genug Unterstützung da ist. Das müsste dann halt von der Leitung zumindest unterstützt werden.

Gut, das betrifft jetzt wieder nicht den Unterricht, aber die Vorbereitung, dass du wirklich genug Zeit hast, um so Sachen zu besprechen, wenn du in einer Klasse bist.

Wenn es aber etwas Eigenes ist, dann ist die Bereitschaft grösser, das dann auch einzusetzen. Auch wenn die Leute sogar mehr Arbeit hatten und mithelfen mussten. Das ist halt wieder eine Ressourcen-Sache.

Dort halt wirklich eben das Einbeziehen und die Wissensbarrieren. Also wirklich auch schauen, dass man das Wissen vermitteln kann. Dass sie Unterstützung bekommt, die Lehrperson.

⤿ Jetzt habe ich zwei neue Kolleginnen dazu bekommen und wir sind für die ganze UK an der Heilpädagogischen Schule zuständig und machen Beratungen. Wir stellen fertige Materialien ins Intranet und bereiten es auf. Wir bieten auch Boardmaker Einführungskurse an oder eben auch einen Einstieg in die UK. Wir haben uns auch schon vorgestellt, wenn sehr viele neue Leute an der HP begonnen haben. Stellten vor, wie die UK an der HP Zürich „aufgegleist“ ist und welche Standards wir haben. Dann bin ich in einer Steuergruppe UK, welche die Jahresthemen für UK erarbeitet und zusammenstellt. Wir haben von dort aus auch schon einmal einen Elternabend für die ganze Stadt Zürich gemacht, also für Eltern von Kindern mit UK.

Viel wird gesagt, es sein ein wahnsinniger Mehraufwand usw. Ich finde aber einfach, wenn man anschaut, was für einen Aufwand man betreiben muss, bis man ein Kind versteht oder bis es einen versteht, also auch ein Regelkind, das die Sprache nicht so zur Verfügung hat, ist dieser Aufwand mehr als gerechtfertigt.

Eben weil dann die Leute im Hort sagen: "Nein, das können wir nicht auch noch." Da finde ich unbedingt, das muss...

Dann sollte man sich Leute suchen. Bei uns ist es so, dass man dann eben unsere UK-Verantwortlichen anfragt und dann geht eine von uns schauen und danach sitzt man zusammen und bespricht, was man machen könnte.

Aber was man schon immer auch wieder sagen muss, mit Unterstützter Kommunikation geht die Kommunikation, zumindest am Anfang, viel langsamer. Das muss man sich wie bewusst sein, das ist einfach so. Aber die Lautsprache braucht auch Zeit am Anfang bis sie da ist. Nur die ist halt dann einfach schon da. Sich dessen bewusst zu sein und nicht immer zu sagen: "Jetzt geht es so zu lang und da können wir nicht." Darüber muss man sich bewusst sein und dann halt auch einmal sagen, wenn es vorwärts gehen muss, dann lässt man mal einen Teil weg. Aber dafür macht man es trotzdem täglich und schaut sich die zehn Minuten oder so, dafür zu nehmen.

Dass man das alles zur Verfügung stellt und auch wie die Haltung dahinter. ... Dass man dort wo es Unterstützung braucht, auch kriegt, materiell und zeitlich und überhaupt. Also auch fachlich.

die Stundenplan-Bilder auf dem Sharepoint, also auf dem Intranet abgelegt

Konzepte/QM

Für diese Koordinations- und Entwicklungsarbeit setzt die Schulleitung der HP folgende Instanzen ein: UK-Verantwortliche, Steuergruppe

Die HP beauftragt 1-2 Personen mit der Fachkoordination. Dafür setzt die HP bis zu 4 Lektionen/Woche ein. Personen, die die UK-Verantwortung wahrnehmen, verfügen wenn möglich über entsprechende Qualifikationen.

...eine Plattform, die Literaturlisten, elektronische Unterlagen und Lehrmittel zur UK für alle Nutzer/innen der HP zur Verfügung stellt.

...verfügt über Lizenzen für die Boardmaker-Software... jede/r Mitarbeiter/in möglichst am Arbeitsplatz Zugang zu dieser Software erhält.

Ziel ist, dass das nötige Wissen und die geeigneten Materialien vorhanden sind...

Das Koordinationsteam UK besteht aus einer Logopädin sowie zwei weiteren Mitgliedern des Teams... Das Team hat folgende Aufgaben:

Beratung und Unterstützung: einzelne Planungen, gesamtschulischen UK-Bedarf erfassen, LP unterstützen und beraten, Einführung neuer MA, WB planen und durchführen

Material: UK-Material anschaffen und verwalten, UK-Budget verwalten

andere: Standards ausarbeiten, Kontakt zu Hilfsmittelanbietern und externen Fachstellen, Info über WB und Angebote, Teambefragung (Standortbestimmung und Bedürfnisabklärung)

Interdisziplinäre Besprechungen und Fachaustausch finden regelmässig statt.

Ressourcen: Dem Koordinationsteam UK wird der Besuch der buk-Kurse 1-5 und Kurs 7, sowie anschliessende WB finanziert...

Die Beratung und Unterstützung des Koordinationsteams UK wird separat entschädigt... unter 6.1.2 (Material) und 6.1.3 (andere) gelten als Hausamt...

Für die Anschaffung von UK-Materialien steht dem Koordinationsteam ein entsprechendes Budget zur Verfügung.

Es besteht die Möglichkeit externe Fachpersonen hinzuziehen.

Die grundlegenden Wissensinhalte von UK sind in der gesamten Institution (flächendeckend) verbreitet. (QM 13)

In der Stiftung ist eine UK-Fachperson angestellt, die über vertiefte Kenntnisse des Fachbereichs UK verfügt und praktische Erfahrungen in der Umsetzung von UK-Massnahmen mitbringt. Sie leitet die interne Beratungsstelle für UK und ist Ansprechperson für alle UK-spezifischen Fragen und Anliegen der Stiftung...

...verfügt über einen UK-Koordinator. Dieser ist für die Umsetzung des UK-Konzeptes verantwortlich und kümmert sich um die Erhaltung und Verbreitung von UK-Wissen in seinem Bereich. Sie organisieren bei Bedarf zusammen mit der UK-Fachperson gezielte WB-Angebote...

Quartalweise finden UK-Fachgruppensitzungen statt...

Zusammen mit allen Personen, die mit dem UK-Nutzer arbeiten, werden die Inhalte und die zeitliche Vorgabe für die einzelnen Schritte abgesprochen...

Die UK-Massnahmen werden in interdisziplinärer Zusammenarbeit geplant, durchgeführt und evaluiert.

Sämtliche Materialien zum Fachbereich der UK sind auf dem Server abgelegt.

Die UK-Fachperson bietet regelmässig WB zu Themenbereichen der UK an. Spezielle Wünsche können bei ihr deponiert werden. Je nach Interesse und Bedarf können weitere WB-Angebote von externen Veranstaltern besucht werden.

Für neue MA findet zwei Mal im Jahr eine Einführung in die Thematik der UK statt. Hier werden erste UK-Grundlagen vermittelt und die geltenden Standards vorgestellt.

Alle MA erhalten über den Server Zugang zu UK-relevanten Daten (Handout Grundlagen, Liste der Materialien und Fachbücher). In der UK Bibliothek können Hilfsmittel, Materialien und Fachbücher ausgeliehen werden.

Die UK-Fachperson verfasst in der Regel monatlich einen UK-Newsletter... sowie Daten der monatlichen UK-Sprechstunde.

Anschaffungswünsche von UK-Materialien und Hilfsmitteln werden im Rahmen der jährlichen Budgeteingaben durch die UK-Fachperson eingereicht.

...bestehende Sitzungsstrukturen werden genutzt, um UK zum Thema zu machen. Zusätzliche Zeitgefässe für den interdisziplinären Austausch aller Bezugspersonen können über die Leitung beantragt werden.

In Bezug auf UK werden zusätzliche finanzielle, zeitliche und personelle Ressourcen zur Verfügung gestellt.

Das UK-Material ist für alle MA gut zugänglich. (QM 14)

Es existieren verschiedene UK-Fachteams, denen unterschiedliche Aufgaben zukommen. (QM 15)

Es sind qualifizierte UK-Fachkräfte in der Institution angestellt... (QM 16)

UK muss Zeit gelassen werden. (QM 23)

Hilfsmittel, Materialien und andere Ansätze

- ▷ Dann gibt es halt Programme, wo man sagen kann: "Hey, das Ding liest dir das einfach vor." Das ist dann nicht mehr mit Symbolen, sondern mehr auditive Wiedergabe. . Womit man Blätter einscannen kann und sie vorlesen lässt und so Sachen. → Claro Read (nachträglich genannt).

Man muss sich dann vielleicht so einen Boardmaker oder ein anderes Programm anschaffen.

Ich denke, wenn man so ein Programm wie den Boardmaker hat, auf dem man einfach einen Brief schreiben kann und der diesen gleichzeitig in Symbole übersetzt, dann hat man gleich beides.

Und, was soll ich sagen, zu 95 oder fast 100% wird in der Schweiz der Boardmaker eingesetzt und dann kann man sagen, klar es gibt schon andere Programme mit anderen Symbolen, aber wir halten uns auch einmal an diese Schiene.

Also mir wäre es nicht bewusst. Es gibt im natürlich ganz viele Anstrengungen im Moment, die „Leichte Sprache“ heissen. Dort könnte man sich vielleicht Überlegungen machen.

Einfache Tricks, die man am Anfang vielleicht machen kann, wenn man vielleicht Gebärdensprache kann oder Symbole nutzt.

Also Visualisierung von Zeit haben wir auch recht viel, so die Ablaufplaner oder die Timetimer.

Es gibt ja auch, wenn wir den Boardmaker nehmen, so Austauschplattformen, wo Lehrpersonen Arbeitsblätter gestalten und sie so sharen.

Ja die Ablaufplaner. Weiss nicht, ob du die kennst? Das sind so Dinger, die man an die Wand machen kann mit fünf Felder untereinander, wo man dann... Ja. Wir haben es einfach elektronisch, auf die man draufdrücken kann und die es dann gerade sagen.

Anybook Reader, genau. Ich habe vorher gerade gefragt, denn über den Webshop können wir schauen, was Regelschulen bestellen. Das ist also Boardmaker, Timetimer, Anybook Reader und den Ablaufplaner, die von Regelschulen bestellt werden. Timetimer im Moment gerade am meisten.

- ▷ Wir setzen ja sehr viel UK ein, auch Piktogramme oder so, um den Tagesablauf zu planen.

Dann gibt es weniger störende Verhaltensweisen, wenn es das mit einer Gebärde oder mit einem Bild zeigen kann. Auch wenn wir etwas sagen wollen, wenn man es mit Piktogrammen oder Gebärden unterstützt, wird man dann manchmal auch besser verstanden.

Oder ich kann zum Beispiel auch einen Sprachcomputer einsetzen, um mit einem Kind einmal gewisse grammatische Strukturen zu verdeutlichen. Man zu Beispiel zeigen kann: "Schau, wenn du ICH drückst, dann musst du danach das Verb so anpassen und wenn DU steht, muss man etwas anderes wählen."

Ja. Ich denke auch Ablaufpläne, Wochenpläne, die man ja unterschiedlich gestalten kann. ... Also es gibt ja zum Beispiel Kinder, bei denen man es gut mit Schrift machen kann, wenn wirklich jeder schreibt. Oder dann eben mit Piktogramm. Ich denke in der Regelschule hat man das weniger, wo es dann noch Fotos braucht. Aber es könnte auch das sein.

Ja da kann man eigentlich Bilder rein tun (Ablaufplaner) und darauf sprechen und wenn man sie entweder hin tut oder weg nimmt... man kann es einstellen, wie man es will.

Wir bieten auch Boardmaker Einführungskurse an oder eben auch einen Einstieg in die UK.

Die Kinder des Regelkindergartens können schon recht viele Gebärden.

Alle Türen sind angeschrieben mit Piktos usw. Und wir arbeiten sehr viel mit Fotos, Bildern und das kommt wirklich allen zugut. Wir im HP Kindergarten arbeiten mit der Kommunikationstafel und da merkt man schnell, wenn andere aus dem Regelkindergarten auf Besuch kommen, dass sie Sätze viel schneller als sonst bilden, weil sie das auch gerade sehen und mitmachen wollen.

Es macht auch Sinn, dass man etwas macht, zeigt, handelt...

Eben die Gebärden finde ich auch etwas Gutes. Also wir haben jetzt die vereinfachten nach Anita Portmann. Aber ich fände auch die Deutschschweizer Gebärden in den Regelschulen zum Teil angebracht.

Gebärden, mit Piktos und mit Fotos arbeiten wir sehr viel.

Ja, wir haben uns für diese (Boardmakerbilder) entschieden. Ich würde heute wohl anders, aber wir haben uns mal so entschieden und jetzt ist es so.

Konzepte/QM

...verfügt über Lizenzen für die Boardmaker-Software... jede/r Mitarbeiter/in möglichst am Arbeitsplatz Zugang zu dieser Software erhält.

Folgende Standards sind verbindlich: Signalgegenstände, Fotokarten, Bilder/Piktogramme, Gebärden (nach A. Portmann), Elektronische Hilfsmittel, Farben (Wochentage), Tages- und Wochenstrukturen, Kommunikationstafeln

TEACCH: Verfahren zur Strukturierung und Visualisierung, sowohl zur Unterstützung des Sprach- und Situationsverständnis als auch zur Unterstützung des Ausdrucksvermögens.

Beispiele von codierten Seiten der Konzepte

Nutzen = N

Einsatzfelder = E

Umsetzung = U

4 Zielgruppen

Die Massnahmen im Bereich UK beziehen sich auf Menschen, die sich nicht oder nicht ausreichend mit der Lautsprache verständigen können:

- Gruppe 1: Menschen, bei denen eine grosse Diskrepanz zwischen Sprachverständnis und der Fähigkeit, sich mit Lautsprache auszudrücken besteht. Für sie stellt UK ein Ausdrucksmittel dar.
- Gruppe 2: Menschen, für die UK eine Hilfe zum Spracherwerb darstellt (Sprachanbahnung oder Unterstützung einer schwer verständlichen Lautsprache).
- Gruppe 3: Menschen, denen UK eine Ersatzsprache bietet, da sowohl Verständnis als auch Produktion der Lautsprache beeinträchtigt sind.

5 Grundlegende Prinzipien an der HPS Limmattal

Für den Bereich der Unterstützten Kommunikation gelten an der HPS Limmattal folgende Grundprinzipien:

- Die Förderung der UK ist Angelegenheit der gesamten Schule und wird in deren Alltag gelebt. E
- Die Schüler/innen müssen keine Mindestvoraussetzungen erfüllen, um Zugang zur UK zu erhalten – alle haben Anrecht darauf. E
- Individuelle Kommunikationssysteme richten sich nach den Bedürfnissen der kommunikationsbeeinträchtigten Schüler/innen.
- Der Kommunikationsaufbau findet hauptsächlich im Unterricht statt. Daneben hat jede Schülerin/jeder Schüler bei Bedarf ein Anrecht auf Kommunikationsförderung in Form von Einzelförderung oder -betreuung und/oder Kleingruppenförderung.
- Unterstützte Kommunikation ist kein fakultativer Förderansatz, sie ist für die im pädagogischen Bereich tätigen Mitarbeiter/innen verpflichtend. UK ist Bestandteil des Qualitätskonzeptes. U

6 Aufgaben und Aufgabenverteilung

6.1 Koordinationsteam UK

Das Koordinationsteam UK besteht aus einer Logopädin sowie zwei weiteren Mitgliedern des Teams (Lehrer/innen, Therapeutinnen, Sozialpädagog/innen). Diese verfügen über umfassende Kenntnisse der UK (buk-Kurse 1-5, 7). Das Team hat folgende Aufgaben:

6.1.1 Beratung und Unterstützung:

- Abklärungen durchführen oder Lehrpersonen bei der Einschätzung kommunikativer Fähigkeiten anleiten. U

17.11.2015 Seite 2 von 5

Nutzen = N
 Einsatzfelder = E
 Umsetzung = U

Unterstützen Kommunikation verschiedene Hilfen, Wege und Strategien aufgezeigt. Einerseits wird ein individuelles, multimodales Kommunikationssystem mit der betroffenen Person und ihren Bezugspersonen erarbeitet, das sich an ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten orientiert. Andererseits werden Personen im sozialen Umfeld angeleitet, wie sie durch ihr eigenes Verhalten die Situation verbessern können. Durch Unterstützte Kommunikation kann die zu unterstützende Person ihre kommunikative Kompetenz erweitern und sich unabhängiger und differenzierter mitteilen. Das Risiko einer zusätzlichen Entwicklungsbeeinträchtigung sinkt, die Chancen für Partizipation und soziale Integration steigen.

Der Aufbau der Kommunikation ist zentrale Aufgabe heilpädagogischer Arbeit in einer Schule für geistig- und mehrfachbehinderte Kinder. Unter Kommunikation wird hier nicht nur die Sprache verstanden, sondern auch alle nonverbalen Ausdrucksmöglichkeiten, um Bedürfnisse, Wünsche, Erlebnisse und Befindlichkeiten mitzuteilen und verstanden zu werden. Jedes Kind an der Heilpädagogischen Schule will und darf kommunizieren. Wir helfen ihm dabei mit den angepassten Hilfsmitteln, verfügen alle über die entsprechenden Kenntnisse und tauschen uns untereinander aus.

Die verschiedenen Verständigungsformen können in unterschiedlichsten Kombinationen bei den SchülerInnen auftreten. Neben der gesprochenen Sprache werden an unserer Schule viele ergänzende oder alternative Kommunikationsformen akzeptiert und als gleichberechtigt verstanden. Damit aber auch eine Kommunikation untereinander stattfinden kann, sowie ein möglichst reibungsloser institutionsinterner Wechsel geschehen kann, ist es wichtig, dass minimale Standards innerhalb der Heilpädagogischen Schule gelten.

Das vorliegende Konzept verfolgt daher folgende Zielsetzungen:

- Koordinierte Entwicklung der UK,
- Koordinierter Einsatz der UK an der ganzen Schule,
- Unterstützung des Personals im Einsatz von UK

Diese gesamte Koordinations- und Unterstützungsarbeit geschieht auf zwei Ebenen:

- Bereitstellen von Materialien und Literatur
- Coaching und Weiterbildung des Personals

2. Instanzen der UK

Für diese Koordinations- und Entwicklungsarbeit setzt die Schulleitung der HP folgende Instanzen ein:

- UK-Verantwortliche
- Steuergruppe

N
 E
 E
 U
 U
 U
 U
 U
 U

Nutzen = N
 Einsatzfelder = E
 Umsetzung = U

Konzept Unterstützte Kommunikation

Der Einfachheit halber wird im Konzept nur die männliche Sprachform verwendet. Angesprochen sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sowie alle Klientinnen und Klienten.

1 EINLEITUNG

Das vorliegende Konzept "Unterstützte Kommunikation" gibt einen kurzen Überblick über den Fachbereich und regelt verbindlich die Umsetzung von UK-Massnahmen. Diese sind angebracht, sobald ein Klient in seiner Kommunikations- und Ausdrucksfähigkeit (stark) beeinträchtigt ist.

1.1 GRUNDHALTUNGEN

Autonomie - Eigenständig sein
 Ausgehend von der Verschiedenartigkeit der Klienten, ist es für uns selbstverständlich ihre Bedürfnisse ernst zu nehmen und sie in ihrer individuellen Lebensführung zu unterstützen.

Integration - Lebensräume nutzen
 Mit einer klaren Haltung zum Integrationsgedanken fördern und unterstützen die Mitarbeiter entsprechende Schritte. Dabei lassen wir bekannte Lebensräume durch ihre bewusste Gestaltung sprechen und ermutigen die Klienten neue Lebensräume zu erkunden.

Das Leben - ein Lernprozess
 Menschliche Entwicklung und menschliches Lernen findet in jedem Alter statt. Dies gilt generell und uneingeschränkt für alle Menschen.

Selbstbestimmung - Mitbestimmung
 Der Selbstbestimmung wird ein hoher Stellenwert beigemessen und ist im Kindes- und Erwachsenenschutzgesetz rechtlich verankert. Unser zentrales Anliegen ist es, die Entscheidungsfähigkeit und Selbst-, wie auch der Mitbestimmung der Klienten in Alltagssituationen zu fördern.

Achtung - Respekt vor der Persönlichkeit
 Die Klienten werden als Persönlichkeiten respektiert. Ihre Ressourcen unterstützen sie beim Erreichen ihrer Ziele. Dabei ist die Achtung vor ihrem eigenen Willen unabdingbar.

1.2 LEITGEDANKEN

Kommunikation ist ein Grundbedürfnis und Grundrecht eines jeden Menschen. Sie beeinflusst die Lebensqualität und ist massgebend für die Partizipation verantwortlich.

Die Klienten der STIFTUNG BALM haben das Recht, Wege und Mittel kennen zu lernen, mit welchen sie die eigenen Bedürfnisse, Wünsche und Interessen so effektiv wie möglich anderen mitteilen können.

Unser Auftrag ist es, alle Klienten ohne oder mit ungenügender Lautsprache in ihrer Kommunikationsfähigkeit zu unterstützen, damit sie besser partizipieren können sowie mehr Autonomie bzw. Selbstbestimmung erreichen. Unsere Aufgabe ist es, ihnen ein alternatives und/oder ergänzendes Kommunikationssystem anzubieten, mit welchem sie sich am gesellschaftlichen Leben beteiligen und dort interagieren können.

Neben der gesprochenen Sprache werden in der STIFTUNG BALM ergänzende und/oder alternative Kommunikationsformen akzeptiert und als gleichwertig verstanden.

E
N

E

N

N

E

3.2.4.1b Konzept Unterstützte Kommunikation.docx
Seite 3 von 9